

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto Politécnico da PUC Minas

Lucas Roger Vaz Resende Verly

Luiz Fernando Simões

Pablo Francisco Rodrigues

Victoria Cristina Petrus e Silva

**PROPOSTA DE MELHORIA DOS MÉTODOS DE
INSPEÇÃO DE PONTES DO BRASIL**

Belo Horizonte

2020

Lucas Roger Vaz Resende Verly

Luiz Fernando Simões

Pablo Francisco Rodrigues

Victoria Cristina Petrus e Silva

**PROPOSTA DE MELHORIA DOS MÉTODOS DE
INSPEÇÃO DE PONTES DO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Me. Walter Duarte Costa Filho

Área de concentração: Estruturas

Belo Horizonte

2020

Lucas Roger Vaz Resende Verly

Luiz Fernando Simões

Pablo Francisco Rodrigues

Victoria Cristina Petrus e Silva

**PROPOSTA DE MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE
INSPEÇÃO DE PONTES DO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Área de concentração: Estruturas

Prof. Me. Walter Duarte Costa Filho – PUC Minas (Orientador)

Prof. Me. Daniel Gomes Cabral de Almeida – PUC Minas (Banca Examinadora)

Prof. Dra. Débora Coelho Cordeiro Pinheiro – PUC Minas (Banca Examinadora)

Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.

“Você tem de agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo.”

Angela Davis

AGRADECIMENTOS

À Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, por fornecer um ambiente acadêmico propício ao aprendizado interdisciplinar, pelo corpo docente que contribuiu para nosso conhecimento adquirido e por todo suporte durante o ciclo de formação.

Ao Prof. Me. Walter Duarte Costa Filho, pelo conhecimento transmitido de forma didaticamente dedicada durante as disciplinas nas quais tivemos contato e, também, pelo imensurável apoio para concretização deste trabalho com sua orientação e empenho.

Aos Professores Me. Daniel Gomes Cabral de Almeida e Dra. Débora Coelho Cordeiro Pinheiro, por aceitarem o convite para integrar a banca examinadora e agregar com seus conhecimentos nesta conclusão de ciclo, colaborando para o sucesso desse trabalho.

À Prof.^a Dra. Caroline Buratto de Lima e Oliveira, por todos os direcionamentos primordiais para nossa pesquisa fundamentados em sua profunda experiência e conhecimento específicos acerca do tema, pela colaboração e incentivo no tempo em que produzimos juntos.

À Prof.^a Flavia Neves, pelo seu trabalho como lexicógrafa que contribuiu e nos amparou em todas as fases de redação desta pesquisa por meio de seu projeto virtual, nossa admiração.

A todos que estiveram presentes durante este ciclo e contribuíram para nossa formação.

RESUMO

Este trabalho contribui com a adequação da metodologia brasileira de inspeção e manutenção de obras de arte especiais. Partindo-se de pesquisa de práticas internacionais de gestão de pontes e da realização de análise crítica da NBR 9452:2019 são apontadas deficiências e incoerências da metodologia normatizada. É proposto um método incremental fundamentado em controle e garantia de qualidade para a solução dos problemas identificados que independe da necessidade de altos investimentos. Considerando os acréscimos contínuos sugeridos, é proposta uma metodologia para estabelecimento de pesos de relevância dos elementos constituintes de pontes e parâmetros de classificação estrutural, funcional e de durabilidade. Para tal, como ferramenta matemática utiliza-se o processo de análise hierárquica, sendo inseridos como dados de entrada o parecer de especialistas, levando à constatação de que o parâmetro estrutural possui prioridade relativa de ordem de 2,8 vezes maior que os parâmetros funcional ou de durabilidade, havendo verificação por estudos de caso.

Palavras-chave: inspeção de pontes; manutenção de pontes; controle e garantia de qualidade; sistema de gestão de pontes; Processo de Análise Hierárquica; parâmetros de relevância.

ABSTRACT

This paper contributes to the improvement of the Brazilian methodology for inspection and maintenance of bridges. Starting with research on international bridge management practices and by carrying out a critical analysis of NBR 9452:2019, the deficiencies and inconsistencies of the standardized methodology are indicated. An incremental method based on quality control and quality assurance is proposed to solve the identified problems, regardless of the need for high investments. Considering the continuous advancement suggested, a methodology for establishing weights of relevance is proposed, comparing constituent elements of bridges and structural, functional and durability classification parameters. For this purpose, the Analytic Hierarchical Process is used as a mathematical tool, with the input of experts' feedback, leading to the finding that the structural parameter has a relative priority 2.8 times higher than the functional or durability parameters, with verification being done by case studies.

Keywords: bridge inspection; bridge maintenance; quality control and assurance; bridge management system; Analytic Hierarchy Process; relevance parameters.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Esquema de ponte em arco à esquerda e em viga à direita	5
Figura 2 – Esquema de ponte pênsil à esquerda e estaiada à direita	5
Figura 3 – Desempenho durante o ciclo de vida de uma ponte	7
Figura 4 – Incidência de anomalias em concreto armado no Brasil por fase	9
Figura 5 – Custo relativo de intervenção no decorrer do ciclo de vida de uma ponte.....	11
Figura 6 – Resumo das características das rodovias à esquerda e pontes à direita.....	18
Figura 7 – Malha rodoviária federal e estadual do Brasil.....	19
Figura 8 – Proporção de pontes por faixa de idade segundo Mendes (2009).....	23
Figura 9 – Número de estruturas por nota de avaliação segundo DNIT (2015)	24
Figura 10 – Captura de tela de página de classificação do <i>software</i> SIB-Bauwerke	55
Figura 11 – Conjuntos administrativos de garantia e controle da qualidade	62
Figura 12 – Diferentes abordagens para financiamento de projetos	65
Figura 13 – Estrutura de uma hierarquia de três níveis	87
Figura 14 – Formulário para realização de comparações pareadas	90
Figura 15 – Disposição das combinações de notas dos parâmetros por IC.....	97
Figura 16 – Vista Lateral do Viaduto Abgar Renault	99
Figura 17 – Vista Lateral do Viaduto São Francisco.....	99
Figura 18 – Eflorescência e exposição da armadura na superfície inferior da laje.....	100
Figura 19 – Viga longarina com perda de cobrimento	100
Figura 20 – Manchas de eflorescência e umidade em viga de apoio	101
Figura 21 – Segregação do concreto e umidade em viga de apoio.....	101
Figura 22 – Trincas superficiais na viga de apoio e presença de umidade	102
Figura 23 – Fissuração do aparelho de apoio	102
Figura 24 – Pilar e viga de apoio com presença de umidade	103
Figura 25 – Encontro lateral com presença de umidade e fissuras	104
Figura 26 – Drenagem comprometida.....	104
Figura 27 – Juntas de dilatação obstruídas.....	105
Figura 28 – Laje em balanço com armadura exposta e oxidada.....	106
Figura 29 – Superfície inferior do tabuleiro com eflorescência e exposição de armadura	107
Figura 30 – Cortina de contenção com segregação de concreto	107
Figura 31 – Ala de encontro com segregação do concreto e armadura exposta	108
Figura 32 – Ala de encontro com segregação do concreto e armadura exposta	108

Figura 33 – Irregularidades no pavimento	109
Figura 34 – Fissuras no pavimento.....	109
Figura 35 – Guarda-corpo rompido e passeio deteriorado	110
Figura 36 – Barreira com armadura exposta	110

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional.....	24
Quadro 2 – Programa básico de treinamento para inspetor I	25
Quadro 3 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo a ABNT (2019).....	29
Quadro 4 – Classificação da condição de pontes por parâmetro	30
Quadro 5 – Caracterização dos elementos segundo sua relevância no sistema estrutural	34
Quadro 6 – Nota de classificação segundo parâmetros estruturais para fissuração	34
Quadro 7 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo o DNIT (2004a).....	36
Quadro 8 – Notas de classificação da condição da estrutura	37
Quadro 9 – Tipos de condição para avaliação do parâmetro de durabilidade regular... 	39
Quadro 10 – Critérios de Urgência	40
Quadro 11 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo o NBIS (FHWA, 2004).....	48
Quadro 12 – Definição do estado de condição de lajes de concreto armado para fissuração segundo CALTRANS (2017).....	49
Quadro 13 – Matriz para cálculo do estado de conservação	56
Quadro 14 – Referência para classificação de taludes quanto à durabilidade	75
Quadro 15 – Referência para classificação de concreto quanto à durabilidade	76
Quadro 16 – Referência para classificação da pista quanto à funcionalidade.....	76
Quadro 17 – Classificação da condição da ponte segundo o parâmetro funcional.....	77
Quadro 18 – Escala fundamental de prioridades.....	89
Quadro 19 – Matriz de comparações pareadas entre elementos.....	91
Quadro 20 – Ficha de classificação da condição de pontes.....	94
Quadro 21 – Classificação do Viaduto Abgar Renault segundo NBR 9452.....	111
Quadro 22 – Classificação do Viaduto São Francisco segundo NBR 9452	112
Quadro 23 – Classificação do Viaduto Abgar Renault pela metodologia proposta	115
Quadro 24 – Classificação do Viaduto São Francisco pela metodologia proposta	116

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Participação relativa do modais de transporte de diferentes países, em %...	17
Tabela 2 – Definição de fatores para os conjuntos principais	52
Tabela 3 – Classificação do estado de conservação da ponte	52
Tabela 4 – Distribuição de pontos para cálculo da VPS.....	53
Tabela 5 – Classificação do estado de conservação da ponte	57
Tabela 6 – Índices de consistência randômica médios	93
Tabela 7 – Descrição dos Índices de Urgência de Intervenção.....	95
Tabela 8 – Descrição dos Índices de Condição de Conservação.....	96

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AASHTO	<i>American Association of State Highway and Transportation Officials</i>
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADE	<i>Agency Developed Elements</i>
AHP	<i>Analytic Hierarchy Process</i>
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
ARTESP	Agência de Transporte do Estado de São Paulo
BASt	<i>Bundesanstalt für Straßenwesen</i>
BIRM	<i>Bridge Inspector's Reference Manual</i>
BME	<i>Bridge Management Elements</i>
BMS	<i>Bridge Management System</i>
BMVBS	<i>Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung</i>
BMVI	<i>Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur</i>
CALTRANS	<i>California Department of Transportation</i>
CEE	Comissão de Estudo Especial
CNT	Confederação Nacional do Transporte
DANBRO	<i>Danish Bridges and Roads</i>
DIN	<i>Deutsches Institut für Normung</i>
DNER	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
DOT	<i>Department of Transportation</i>
EN	<i>Element Number</i>
ET	Especificação Técnica
EUA	Estados Unidos da América
FINNRA	<i>Finnish Road Administration</i>
FHWA	<i>Federal Highway Administration</i>
IC	Índice de Condição de Conservação
IPR	Instituto de Pesquisas Rodoviárias
IU	Índice de Urgência de Intervenção
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
LCCA	<i>Life-Cycle Costs Analysis</i>
MR&R	Manutenção, Reparo e Reforço
NBE	<i>National Bridge Elements</i>

NBIS	<i>National Bridge Inspection Standards</i>
NBR	Norma Brasileira
NHI	<i>National Highway Institute</i>
OCDE	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OAE	Obra de Arte Especial
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PIB	Produto Interno Bruto
QA	<i>Quality Assurance</i>
QC	<i>Quality Control</i>
PROARTE	Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas
SGO	Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte
TCU	Tribunal de Contas da União
VPS	<i>Vauriopistesumma</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Objetivo geral	2
1.2 Objetivos específicos	2
1.3 Justificativa	3
2 REFERENCIAL TEÓRICO	4
2.1 Histórico e conceitos de pontes	4
2.2 Mecanismos de deterioração em pontes	7
2.2.1 Patologia de estruturas.....	8
2.2.2 Procedimentos de diagnóstico.....	10
2.2.3 Medidas de intervenção	11
2.3 Mecanismos da gestão de pontes	12
2.3.1 Bridge Management Systems	13
2.4 Gestão de Pontes no Brasil	16
2.4.1 Implicações econômicas da gestão do modal rodoviário e das pontes	16
2.4.2 Estrutura organizacional do controle de pontes	21
2.4.3 Sistema de gestão	22
2.4.4 Condição de conservação das pontes no Brasil	23
2.4.5 Requisitos técnicos para inspeções	24
2.5 Metodologias nacionais para inspeção de pontes	26
2.5.1 Procedimento de inspeção de pontes pela NBR 9452.....	26
2.5.2 Manual de inspeção de pontes rodoviárias do DNIT	35
2.5.3 Resolução de controle de obras da ARTESP	38
2.6 Práticas internacionais de gestão de pontes	41
2.6.1 Estrutura organizacional do controle de pontes	41
2.6.2 Qualificação e treinamento de inspetores	43
2.6.3 BMS internacionais	44
2.7 Metodologias internacionais para inspeção de pontes	46
2.7.1 Metodologia de inspeção nos Estados Unidos da América.....	46
2.7.2 Metodologia de inspeção na Finlândia	51
2.7.3 Metodologia de inspeção na Alemanha.....	54
2.8 Práticas de controle e garantia de qualidade	58
2.8.1 Controle de qualidade.....	59
2.8.2 Garantia de qualidade.....	62

2.8.3	Material de referência e gestão da qualidade na Austrália e Nova Zelândia.....	64
2.8.4	Melhoria incremental do material de referência da Inglaterra.....	66
2.9	Mecanismos de tomada de decisão	68
2.9.1	Princípios de tomada de decisão	68
2.9.2	Histórico do processo de análise hierárquica.....	69
2.9.3	Tomada de decisão utilizando AHP	69
2.9.4	Princípios e fundamentação da metodologia AHP.....	70
3	METODOLOGIA	71
4	DESENVOLVIMENTO	72
4.1	Análise crítica do procedimento de inspeção da NBR 9452:2019.....	72
4.1.1	Objetividade da metodologia	73
4.1.2	Eficácia das referências de classificação	74
4.1.3	Representatividade das notas de classificação	78
4.1.4	Aplicabilidade dos resultados de inspeções.....	79
4.2	Desenvolvimento do material de referência para inspeções	80
4.3	Estabelecimento da condição de pontes por parâmetros de relevância	85
4.3.1	Estruturação do problema e da proposta de solução	85
4.3.2	Definição dos objetos de estudo.....	87
4.3.3	Comparação pareada da relevância dos parâmetros.....	88
4.3.4	Aplicação do Processo de Análise Hierárquica	90
4.3.5	Proposta de aplicação dos parâmetros de relevância	94
4.4	Estudos de caso.....	98
4.4.1	Metodologia de inspeção	98
4.4.2	Levantamento cadastral	99
4.4.3	Inspeção do Viaduto Abgar Renault	100
4.4.4	Inspeção do Viaduto São Francisco	105
4.4.5	Avaliação do estado de condição pela NBR 9452:2019	111
4.4.6	Avaliação do estado de condição segundo parâmetros de relevância.....	114
4.4.7	Considerações finais.....	116
5	CONCLUSÃO	119
5.1	Sugestões para trabalhos futuros.....	120
6	REFERÊNCIAS	121
ANEXO 01	– Modelo do formulário para coleta de resposta de especialistas	130
ANEXO 02	– Respostas utilizadas para a elaboração das matrizes de prioridade	133

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de projetos para construção e preservação de pontes possui evidente relevância, dado o valor que é atribuído a estas estruturas. Isto se dá por fatores como a essencialidade das pontes para os sistemas de transporte rodoviários, o elevado valor de investimento aplicado nestes empreendimentos e os riscos relacionados à falha de tais estruturas. Dessa maneira, é possível constatar a destacada atenção a ser dada para que tais processos tanto de construção quanto de manutenção sejam conduzidos de forma adequada.

A gestão de pontes é fundamental para a preservação da condição das pontes e objetiva a manutenção das condições de segurança nas diversas fases de seu ciclo de vida. De acordo com as normas estabelecidas durante a fase de utilização, são exigidos padrões de segurança estrutural, funcionalidade e durabilidade a fim de garantir a preservação de pontes, viadutos e passarelas. Para auxiliar os gestores na tomada de decisão, como na designação de recursos para manutenção, são utilizadas ferramentas tais quais sistemas de gestão de pontes, inspeções e análises das condições dessas estruturas.

No Brasil, a gestão de pontes é responsabilidade de órgãos municipais, estaduais, federais e de empresas que operam em regime de concessão. As informações básicas das estruturas e de sua condição de conservação, indispensáveis para o seu acompanhamento, são colhidas através de inspeções e utilizadas para alimentar um banco de dados que auxilie os gestores. As inspeções são normatizadas pela NBR 9452:2019 - Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto - Procedimento, que determina os tipos de inspeção e suas periodicidades, referências para avaliação de anomalias comumente encontradas na estrutura e uma escala numérica para classificação da condição de preservação da ponte. Neste contexto, observa-se uma notável limitação da abrangência, nível de detalhamento, objetividade dos procedimentos e morosidade nos processos de aperfeiçoamento, motivados por escassez de investimentos na modalidade de transportes.

1.1 Objetivo geral

A partir de análise da atual conjuntura da inspeção de pontes no Brasil, propor modificações incrementais que possam produzir impactos positivos nos processos de gestão destas estruturas.

1.2 Objetivos específicos

De maneira a atingir o objetivo geral proposto, apresentam-se como etapas necessárias as seguintes atividades:

A. Realizar pesquisa bibliográfica de referenciais teóricos que abordem o histórico e conceitos gerais, os mecanismos de deterioração e de gestão de pontes;

B. Desempenhar pesquisa bibliográfica de documentos normativos de referência que apresentem as metodologias nacionais e internacionais para os processos de inspeção;

C. Verificar possíveis métodos de controle e garantia de qualidade e metodologia de apoio à tomada de decisão aplicáveis à gestão de pontes;

D. Identificar as carências da NBR 9452:2019 para apontar os aspectos suscetíveis a serem aperfeiçoados e assim propor melhorias na metodologia da norma;

E. Desenvolver uma proposta de incremento contínuo do material de referência para inspeções como maneira de aprimorar os processos de gestão no Brasil;

F. Propor uma metodologia que estabeleça pesos que diferenciem a relevância dos diferentes elementos constituintes de pontes e dos parâmetros de classificação de modo a ponderar as notas atribuídas a estes na classificação final;

G. Verificar a viabilidade técnica da metodologia proposta por meio de exemplos práticos de aplicação.

1.3 Justificativa

Estudos que busquem otimizar aspectos relacionados a pontes como um todo possuem relevância relacionada aos altos valores investidos nesses ativos. Porém, tal importância não se limita ao valor investido para construção de tais estruturas, uma vez que a infraestrutura rodoviária de transportes e seus componentes, como as pontes, possuem relação com a competitividade e desempenho econômico de um país ou região. Por outro lado, aspectos de segurança das obras de arte são incontornáveis em pesquisas sobre a prestação de seus serviços por suas características físicas inerentes.

De tal modo, a gestão de pontes possui o seu exercício fundamentado na otimização dos custos de manutenção. Assim, ferramentas que assistem ao planejamento de longo prazo são imprescindíveis. Com a utilização de tais instrumentos são garantidos os aspectos que conferem relevância as pontes, como na captação de investimentos, afinal, possibilita ao gestor que aportes financeiros sejam requeridos embasando-se por prognósticos obtidos de modo técnico. Com as ferramentas mencionadas também são garantidas a prestação dos serviços e a segurança dos usuários, pois estes gerem todas as atividades de conservação das estruturas.

Apesar da gestão de pontes ser orientada à garantia da qualidade, no Brasil o bom desempenho não é verificado. O parque de pontes do país é constituído em grande parte de obras antigas, que requerem adequado planejamento e atividades de conservação. Contudo, é documentado por estudos das próprias agências relacionadas a gestão do modal rodoviário que a condição de conservação das obras é predominantemente inadequada, o que é aplicável para aquelas pontes sobre as quais há informações, que não representam a maioria.

A infraestrutura de transportes brasileira é predominantemente dependente do modal rodoviário em virtude dos processos históricos de priorização de investimentos nesta categoria. Contudo, mesmo para as rodovias, e mais especificamente para as pontes, os investimentos são comprovadamente insuficientes para a cobertura territorial e principalmente para manutenção da qualidade dos serviços. Mesmo quando grandes projetos para a infraestrutura são concebidos, os montantes investidos são deficientes.

As ações e planejamentos da gestão de pontes no Brasil se fundamentam nos dados obtidos em acordo com a NBR 9452:2019 que apresenta uma série de deficiências técnicas. Estas podem ser evidenciadas por intermédio da identificação de ambiguidades e inconsistências nas referências de avaliação e da falta de representatividade da nota de classificação. Estes fatores resultam na maior variabilidade das avaliações executadas e na limitação do aproveitamento dos resultados das inspeções na gestão de pontes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Ampara-se os fundamentos para o desenvolvimento das atividades propostas como objetivo do presente do trabalho nos conhecimentos incorporados pela pesquisa bibliográfica aqui realizada. Dessa forma, são estudados materiais de referência como documentos normativos e publicações acadêmicas. Parte-se, portanto, da elucidação dos conceitos relacionados às pontes, da investigação de práticas nacionais e internacionais de inspeção e gestão de pontes e, por fim, da compreensão dos métodos para planejamento e qualidade.

2.1 Histórico e conceitos de pontes

No Brasil, as obras para transpor cursos ou superfícies de água são nomeadas como pontes, quando o obstáculo a ser vencido é um vale ou via, por sua vez, a nomenclatura adotada é a de viaduto. Ambos os termos podem ser genericamente sintetizados como Obra de Arte Especial (OAE) (ABNT, 2019; DEBS e TAKEYA, 2009; MARCHETTI, 2008), contudo, em bibliografia internacional é comum o tratamento de tais obras simplesmente como pontes, padrão que também é adotado no presente trabalho (CHEN e DUAN, 2013).

Sob outra perspectiva, existe diferença também entre a nomenclatura brasileira e internacional para os grupos de elementos constituintes de pontes. A infraestrutura das pontes é definida pelos elementos de fundação das obras, e internacionalmente são simplesmente nomeadas como fundações. A mesoestrutura, por sua vez, é composta pelos pilares e aparelhos de apoio das pontes, nomeadas externamente como subestrutura. Contudo, a superestrutura é assim nomeada em ambos os contextos, sendo incluídos elementos como as lajes, vigas longarinas e transversinas, pavimento, barreiras laterais, sinalização e iluminação (FU e WANG, 2014; CHEN e DUAN, 2014c; DEBS e TAKEYA, 2009; MARCHETTI, 2008).

As pontes podem ser categorizadas segundo diversificados critérios, sendo alguns destes: a natureza do tráfego, os materiais constituintes e o sistema estrutural. Quanto a natureza do tráfego as pontes são diferenciadas de acordo com o tipo de veículo que utilizam dos seus serviços. Segundo este critério existem as pontes rodoviárias, ferroviárias e passarelas, que são projetadas para o uso por veículos automotores, veículos ferroviários e pedestres, respectivamente (HIRT e LEBET, 2013). Debs e Takeya (2009) apresentam ainda as pontes aeroviárias, as pontes-aquedutos e as pontes de tráfego misto, utilizadas por aeronaves, embarcações ou mais de uma categoria de veículo, respectivamente.

Quanto aos materiais, nos últimos 150 anos, se destaca internacionalmente o emprego do concreto e do aço para a construção de pontes. Tais materiais são empregados em pontes de vãos extensos, podendo também ser utilizados em forma de concreto armado, protendido ou em estruturas mistas. Por outro lado, a alvenaria foi amplamente difundida em pontes nos períodos anteriores ao uso do concreto e aço. Existem ainda as pontes em madeira e compósitos, porém, com utilização reduzida à vista dos mencionados anteriormente (HIRT e LEBET, 2013).

Quanto ao sistema estrutural existem quatro principais tipos: pontes em arco, pontes em vigas, pontes pênses e pontes estaiadas. Conforme Chen e Duan (2014b), a combinação do esquema estrutural em arco com a alvenaria compôs o método construtivo tradicional até meados do século XIX. Atualmente, as pontes em arco não são construídas apenas em alvenaria, mas também em concreto e aço. As pontes em viga, por sua vez, são construídas predominantemente em concreto e aço. A Figura 1 apresenta esquematicamente estes sistemas estruturais.

Figura 1 – Esquema de ponte em arco à esquerda e em viga à direita

Fonte: adaptado de Hirt e Lebet (2013).

Pontes pênses, por sua vez, são majoritariamente utilizadas para o vencimento de grandes vãos, potencialidade também encontrada nas pontes estaiadas. Tanto esta como aquela habitualmente combinam elementos de aço e concreto, e são estruturas em que os esforços são transmitidos por cabos. Diferenciam-se na disposição de tais cabos, portanto, também na forma como resistem as solicitações, conforme é demonstrado na Figura 2 (CHEN e DUAN, 2014b). De acordo por Chen e Duan (2014b), existem também outros sistemas estruturais de pontes que são, predominantemente, derivações ou combinações dos quatro aqui apresentados.

Figura 2 – Esquema de ponte pênsil à esquerda e estaiada à direita

Fonte: adaptado de Hirt e Lebet (2013).

Conforme Verly (2015), a necessidade de atividades para conservação de estruturas diversas em concreto armado teve reconhecimento mundial iniciado no fim da década de 1960, com a identificação de casos de acelerada degradação. Assim como outras estruturas em que são empregados materiais semelhantes, as pontes também estão sujeitas aos processos de deterioração, o que não era reconhecido até a ocorrência de eventos catastróficos, como o colapso da Silver Bridge nos Estados Unidos no ano de 1967, devido à fadiga advinda da seção insuficiente e corrosão, em que 46 pessoas perderam suas vidas (VERLY, 2015; KHAN, 2010). Esta perspectiva se insere num contexto de consideração errônea do concreto, material empregado em grande parte das pontes, como “eterno”.

2.2 Mecanismos de deterioração em pontes

Os modos pelos quais uma estrutura pode apresentar falhas em seu desempenho, sejam estas meramente do campo estético ou até mesmo que levem à completa ruptura, podem ser descritos por meio do estudo de seus mecanismos de deterioração. O conceito de vida útil de uma estrutura, assim como definido pela NBR 6118 (ABNT, 2014), descreve o período de tempo pelo qual são mantidas suas características de projeto em termos de desempenho e durabilidade, sem a necessidade de intervenções não rotineiras. A performance das estruturas tende a ser reduzida no decorrer de sua vida útil em consequência de processos naturais de envelhecimento de seus materiais, ação de agentes agressivos externos e demais danos análogos. Na Figura 3 é representada a evolução do desempenho de uma ponte, da conclusão de sua construção à sua ruptura, sintetizando as definições de vida útil apresentadas por Helene (1997) e pela NBR 15575 (ABNT, 2013).

Figura 3 – Desempenho durante o ciclo de vida de uma ponte

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

A partir do entendimento dos conceitos apresentados é possível constatar a imprescindibilidade de se considerar o impacto dos mecanismos de deterioração na condição de pontes ao longo do tempo, estruturas estas que são projetadas com vida útil regularmente acima de 100 anos (HELENE, 1997). Tal consideração se dá por meio da patologia das estruturas, da análise das origens, causas e efeitos dos agentes que nestas atuam, dos processos de diagnóstico, das técnicas de investigação e das ações de intervenção.

2.2.1 Patologia de estruturas

O termo *patologia*, oriundo e amplamente utilizando nas ciências médicas, é definido como o estudo sistemático de doenças, distúrbios ou transtornos com o objetivo de examinar e compreender suas causas, sintomas e tratamentos (WATT, 2008). Analogamente, o conceito de patologia aplicado às estruturas abarca o estudo dos fatores que levam à deterioração destas, identificando a origem de tais fatores, seus efeitos no desempenho e performance da estrutura e as maneiras pelas quais estes podem ser reestabelecido. Para além das atividades de identificação, investigação e diagnóstico das condições danosas, a Associação Europeia de Especialistas em Construção Civil, *Association d'Experts Européens du Bâtiment et de la Construction* (AEEBC, 1994 apud WATT, 2008) integra também as etapas de prognóstico e remediação ao conceito de patologia das estruturas.

As condições que são objeto de estudo da patologia de estruturas são identificadas de maneiras diversas pela bibliografia, tais como: danos, defeitos, falhas, agentes e anomalias, sendo este último o termo adotado pela NBR 9452 (ABNT, 2019) e, da mesma forma, pelo presente trabalho. Notadamente, a norma define que uma anomalia é o desvio de um elemento constituinte da ponte em relação a suas características originais de projeto.

2.2.1.1 Natureza das anomalias

Os processos de deterioração podem envolver a ocorrência de mais de uma anomalia atuando mutuamente, que é ordinariamente o caso para estruturas com elevado número de elementos constituintes e interfaces, como pontes. A caracterização de uma anomalia é relevante na identificação de sua origem e na análise da inter-relação com outras condições. Assim como salientado por Watt (2008), devido à profusão de anomalias conhecidas e a complexidade de suas interações, é razoável que possam ser classificadas de diversas maneiras sob a óptica de critérios distintos, sendo cada uma aplicada a um contexto particular.

A ISO 19208 (ISO, 2016) propõe fornecer subsídio para a descrição da performance de estruturas em termos de sua condição e seus impactos sobre a funcionalidade, de maneira a auxiliar em sua caracterização. Neste documento é proposta uma classificação que distingue as anomalias em função de suas características físicas e como estas agem sobre os elementos, sendo: mecânicas, químicas, biológicas, térmicas e eletromagnéticas. De modo distinto, as anomalias podem ser classificadas quanto ao estágio do ciclo de vida de uma estrutura na qual tem origem. Piancastelli (2014) indica que tais condições podem surgir em qualquer fase,

citando anomalias originadas em: processos de fabricação do material constituinte; concepção do projeto; execução do empreendimento; período de utilização; manutenções preventivas e corretivas; causas imprevistas e outras origens desconhecidas. A Figura 4 exibe a proporção da ocorrência de anomalias em estruturas de concreto armado por fase de seu ciclo de vida em edificações no Brasil, bem como demonstra como parte majoritária dessas condições tem origem em etapas prévias a seu funcionamento.

Figura 4 – Incidência de anomalias em concreto armado no Brasil por fase

Fonte: adaptado de Piancastelli (2014).

Anomalias também podem ser especificadas conforme o material que recebe seus efeitos, assim como praticado na NBR 6118 (ABNT, 2014). Esta norma, que define diretrizes para durabilidade de estruturas de concreto armado em geral, separa as anomalias abordadas entre: relativas ao concreto, à armadura e relativas à integralidade da estrutura. Já a NBR 9452 (ABNT, 2019), que tem por escopo pontes, viadutos e passarelas de concreto, especificamente, agrupa as anomalias listadas pelo elemento em que estas se encontram, sendo: estrutura, aparelhos de apoio, pistas, juntas de dilatação e elementos de obras ferroviárias.

2.2.1.2 Manifestações patológicas

Os efeitos das anomalias podem não ser visíveis, contudo, é possível identificar indícios de sua existência por meio dos sintomas desenvolvidos pela estrutura. A partir desses sintomas, denominados manifestações patológicas, torna-se possível deduzir a natureza das anomalias e os mecanismos de deterioração atuando na estrutura. O impacto da ocorrência de anomalias segue a tendência de se acentuar com o decorrer do tempo, intensificando a degradação do elemento e podendo gerar novas falhas associadas a esta no processo, tal qual exposto por Helene (1992).

A título de exemplo, cita-se um dos mais frequentes mecanismos de envelhecimento de estruturas de concreto armado (HELENE, 1997). A ação de agentes intempéricos, como água com presença de sulfatos, leva à expansão do concreto. Tal anomalia resulta no surgimento de fissuras na superfície da estrutura que permitem o contato das armaduras, previamente isoladas no interior do elemento, com o ar atmosférico. Nesta condição, o aço pode sofrer despassivação por carbonatação devido à presença elevada de gás carbônico, como é o caso usual em centros urbanos. Dependendo das condições de umidade presentes no ambiente, o aço passa a enfrentar um quadro intenso de corrosão, levando à perda de seção da armadura. Por conseguinte, o elemento sofre redução em sua capacidade de resistência, circunstância tal que pode suscitar problemas de estabilidade estrutural.

Liberati, Leonel e Nogueira (2014) afirmam que a corrosão de armaduras é a principal anomalia responsável pelo comprometimento da durabilidade de estruturas de concreto armado. A natureza sucessiva da ocorrência de anomalias em série, que podem levar à incidência de corrosão no interior de um elemento, corrobora o quão substancial é a celeridade na identificação e remediação de tal espécie de manifestação patológica, conclui-se por meio da argumentação dos autores.

2.2.2 Procedimentos de diagnóstico

O diagnóstico de mecanismos de deterioração se dá por meio de processos de detecção, a fim de identificar as anomalias presentes, e de investigação, de maneira a precisar suas origens, causas e efeitos. Conforme exposto por Watt (2008), as inspeções, ou vistorias, são o principal meio pelo qual é possível obter informações sobre a condição de estruturas. O autor define o conceito amplo de inspeção como “uma averiguação abrangente, crítica, detalhada e formal” de um elemento que se pretenda determinar sua condição de conservação e possa gerar relatórios ou avaliações com os resultados obtidos. Ordinariamente, inspeções envolvem visitas de campo por especialistas para a realização de uma perícia visual, podendo ser utilizados instrumentos de auxílio para medição, acesso, registro, dentre outros. Tais procedimentos podem variar quanto a finalidade da inspeção, a meticulosidade das atividades de observação, os resultados obtidos e as produções geradas.

Watt (2008) acentua ainda a primordialidade de que os responsáveis pelo diagnóstico possuam conhecimento adequado tanto a respeito da patologia de estruturas quanto das características intrínsecas do elemento em análise. Isto se dá pelo fato de, a depender da metodologia empregada, a experiência prática e competência de julgamento do inspetor

possuírem influência significativa nas conclusões da inspeção. Para além dos procedimentos de detecção de manifestações patológicas, evidencia-se também as técnicas de investigação com realização de ensaios. Estas técnicas podem incluir ensaios destrutivos ou não destrutivos, realizados *in loco* ou em ambiente laboratorial.

2.2.3 Medidas de intervenção

Apreciada a condição do elemento em análise, passa-se à fase de proposta de atividades de intervenção compatíveis com as conclusões obtidas. Tais medidas incluem práticas de Manutenção, Reparo e Reforço (MR&R), procedimentos estes que visam manter ou restaurar o desempenho adequado da estrutura. Retomando ao conceito de vida útil, Khan (2010) enfatiza a atenção e prioridade a ser dada a estas atividades, uma vez que quanto mais tempo for despendido, mais deteriorada se torna a estrutura. O autor afirma ainda que é possível ser alcançado um ponto em que, ou sua recuperação se torne inviável e precise ser completamente substituída, ou venha ao colapso. Ademais, Helene (1992) demonstra como os custos de remediação de anomalias se acentuam com o decorrer do tempo. Citando a “lei de Sitter”, que descreve a evolução dos custos de intervenção como uma progressão geométrica de razão cinco, apresentada na Figura 5, o autor elucida que ao se realizar uma medida corretiva nas primeiras etapas construtivas é possível reduzir os custos relacionados a esta.

Figura 5 – Custo relativo de intervenção no decorrer do ciclo de vida de uma ponte

Fonte: adaptado de Sitter (1984 apud HELENE, 1992).

Assim como exposto, o incremento relativo nos custos de intervenção é de ordem consideravelmente significativa. De tal maneira, torna-se evidente a indispensabilidade da adoção de práticas de gestão que assegurem a realização de atividades de inspeção e intervenção em estruturas de notável interesse, como pontes.

2.3 Mecanismos da gestão de pontes

O principal objetivo da gestão de pontes deve ser a conservação de confiáveis níveis de segurança, tanto no processo de construção como no de uso e manutenção. Assim sendo, estas estruturas são projetadas visando a garantia de que os esforços resistentes serão de maior magnitude que os esforços solicitantes (CHEN e DUAN, 2014a). Ainda para o processo de projeto são normatizadas metodologias estatísticas para a consideração das diversas combinações de esforços a que uma estrutura deve resistir, aspirando a garantia da condição de segurança (AASHTO, 2014; ABNT, 2003). É comum a demonstração da preponderância dos esforços resistentes em relação aos esforços solicitantes por fatores de segurança, sendo também mencionadas em bibliografias internacionais como margens de segurança (CHEN e DUAN, 2014a). Por outro lado, em fases de uso e manutenção a gestão das pontes objetiva a conservação das condições de segurança de projeto frente a degradação imposta às obras (OLIVEIRA, 2019). Deste modo, as avaliações de segurança realizadas após a construção consideram a combinação das características estruturais da obra e os danos ocasionados em seu ciclo de vida.

Os padrões exigidos referentes a funcionalidade, por sua vez, determinam as condições mínimas sob as quais os serviços devem ser prestados pelas obras. De tal modo, as pontes não devem oferecer apenas condições de vazão ao tráfego, é indispensável a conservação também de condições de conforto e aparência da estrutura. À vista disso são definidos os estados limites de serviço, parâmetros internacionalmente utilizados para a garantia das referidas condições. Como indicadores para o atendimento às exigências são regularmente utilizados os limites de deflexão, de vibração e fissuração, referentes a funcionalidade, conforto e aparência, respectivamente (HIRT e LEBET, 2013; CHEN e DUAN, 2013).

Disposições referentes a durabilidade de pontes são atendidas quando uma estrutura é capaz de manter as condições projetadas de serviço e segurança por toda a vida útil mediante manutenção adequada e ordinária. Portanto, excluídas as necessidades de reforços ou gastos extraordinários. Assim, são determinantes para a durabilidade as decisões tomadas na fase de projeto e construção de uma ponte, destacando-se: os materiais escolhidos e sua proteção à corrosão; boa definição e escolha dos detalhes construtivos; execução cuidadosa e uma abordagem de projeto e de construção que facilite observações, inspeções e intervenções (HAIFAN, HONGYAN e YUE, 2015; HIRT e LEBET, 2013). Assim, todas estas definições também são intervenientes na gestão da manutenção das pontes que garantirá a efetivação da vida útil da obra.

Aspectos de custo de uma ponte são determinantes para a etapa de projeto, quando são considerados os tipos estruturais, tamanhos de vãos e materiais. Contudo, custos referentes às fases posteriores à construção também devem ser considerados, conforme argumenta a AASHTO (2014). Para a tomada de decisão na fase de projeto é recomendada a prática de comparação entre soluções equivalentes em segurança, funcionalidade, durabilidade e estética, sendo a escolha guiada pela solução com menor custo (HAIFAN, HONGYAN e YUE, 2015; HIRT e LEBET, 2013). Quando da obra em operação, os aspectos econômicos devem ser considerados por uma perspectiva holística, assim relacionando, quantificando e considerando os custos: de diferentes intervenções de manutenção, de não intervenção e os indiretos que oneram os usuários no caso de funcionamento inadequado da estrutura. Portanto, as análises da viabilidade econômica possuem protagonismo na gestão de pontes, com justificativa corroborada pelos limitados orçamentos (VERLY, 2015; MENDES, 2009).

No contexto de projeto de pontes, a estética se apresenta como um dos fatores determinantes das decisões, contudo, sendo avaliada de modo subjetivo. Como parâmetros que balizam as decisões estéticas das estruturas são ordinariamente referenciadas: a harmonia da estrutura com o meio em que se insere; geometria da estrutura; simetria e disposição de seus elementos e as preferências culturais (HAIFAN, HONGYAN e YUE, 2015; AASHTO, 2014; HIRT e LEBET, 2013). Por outro lado, nas circunstâncias de gestão das pontes, a estética possui protagonismo por influir na percepção da qualidade pelos usuários e por ser parâmetro nas inspeções para aferição da conservação das estruturas (NSABIMANA, 2015; VERLY, 2015)

Considerando todas as condições necessárias para o adequado funcionamento do parque de pontes e os limitados montantes financeiros dedicados às atividades de MR&R, Oliveira (2019) caracteriza a gestão de pontes como um complexo problema de otimização. Como ferramenta para solução, os gestores devem contar com planejamento criterioso e detalhado, utilizando sofisticados mecanismos gerenciais, destacando-se: os sistemas de gestão de pontes, as análises quanto ao ciclo de vida, as inspeções e avaliações das condições dessas obras, bem como as normas, manuais e práticas pertinentes.

2.3.1 Bridge Management Systems

Um *software* para o Sistema de Gestão de Pontes, ou *Bridge Management System* (BMS), é desenvolvido para gerir a grande quantidade de dados levantados com o objetivo de definir as políticas, processos e procedimentos adequados para a preservação das condições de desempenho, segurança e durabilidade das pontes de um determinado grupo de interesse

(OLIVEIRA, 2019; VERLY, 2015). Assim, conforme Oliveira (2019), o BMS é uma ferramenta computacional que extrapola a armazenagem de dados, pois possui a capacidade de assistir à elaboração de uma estratégia para a preservação e melhoria das obras existentes sob um determinado orçamento. De tal modo, o BMS é instrumental para o conhecimento e tomada de decisões quanto ao gerenciamento de pontes no contexto da rede de obras da qual é constituinte.

O BMS teve origem na unidade federativa estadunidense da Carolina do Norte que, acompanhada de outros estados, criou em 1980 um sistema para gerir os dados levantados nos ciclos de inspeções de pontes do país (OLIVEIRA, 2019). Tais ciclos eram previstos em normas e possibilitaram que os gestores reconhecessem os processos de degradação dos materiais, elementos e tipos de pontes. Assim, foi criado o BMS Pontis que, acompanhado do também pioneiro BMS BRIDGIT, foi determinante para consideráveis mudanças na gestão de pontes em contexto internacional.

Um BMS é composto por módulos, sendo o principal deles o banco de dados. Este módulo armazena as informações obtidas em inspeções e atividades de manutenção, de modo a possibilitar que gestores administrem todo o conhecimento reunido sobre as obras (RYALL, 2001). Assim, em acordo com Nsabimana (2015), o banco de dados constitui o ponto de início da composição de um BMS, devendo conter todas as informações importantes para a gestão dessas obras, o que inclui dados: cadastrais, locacionais, geométricos, estruturais, funcionais, ambientais e de materiais constituintes de cada ponte.

O módulo de custos, interpretado como parte do banco de dados em algumas bibliografias (NSABIMANA, 2015; RYALL, 2001), compreende informações referentes as despesas para inspeções, intervenções, interferências no tráfego, ciclos de vida e os custos indiretos que oneram os usuários (VERLY, 2015). Ryall (2001) argumenta que o módulo de custos deve abarcar todo o histórico das pontes inventariadas, viabilizando a prospecção e adequação dos recursos financeiros, tendo como fundamentos técnicos os relatórios gerados com o BMS.

Considerando o processamento das informações pelo BMS, a análise das informações é a etapa seguinte à constituição do banco de dados, para que em sequência, sejam inseridos os módulos de deterioração do sistema. O módulo realiza a predição da deterioração das pontes e seus elementos utilizando os históricos de inspeções presentes no banco de dados (VERLY, 2015).

Assim, o módulo de deterioração é determinante para o planejamento estratégico eficiente das intervenções, afinal, pode estimar a vida útil de pontes novas e remanescente de pontes existentes e a nova extensão desse período propiciado por intervenções de MR&R. Para uma adequada predição da deterioração é decisivo que os principais fatores contribuintes para a condição das pontes sejam identificados, sendo alguns dos possíveis: o tipo de elemento e material; a atual condição; a idade; o histórico de manutenção e as condições ambientais (AASHTO, 2013).

Os métodos matemáticos para modelagem da deterioração são diversos e compõem o escopo de numerosas pesquisas que avaliam as possíveis técnicas aplicáveis (AASHTO, 2013). Dentre tais métodos se destacam as cadeias de Markov, que são processos estocásticos em que se consideram tempo e variáveis discretos. Trata-se de um caso específico do processo de Markov, adequado à predição de deterioração das pontes cujos dados são obtidos de modo também discreto pelas inspeções (OLIVEIRA, 2019). Por outro lado, em alternativa às modelagens matemáticas, a AASHTO (2013) também reconhece a possibilidade de elaboração de tendências de deterioração baseadas em pareceres de grupos de engenheiros e inspetores de pontes com vasta experiência.

Em continuidade ao processamento de informações de um BMS, encontra-se o módulo de suporte à decisão que ratifica o sistema de gestão como uma ferramenta para avaliação de cenários à disposição do engenheiro ou gestor (OLIVEIRA, 2019; VERLY, 2015; AASHTO, 2013). Portanto, não se trata de um instrumento de tomada de decisões autônomo, mas, um recurso computacional capaz de considerar quantidades de informações e variáveis impraticáveis por meios manuais e, assim, apresentar possíveis cenários (KHAN, 2010). De tal modo, a decisão final dos investimentos em MR&R são realizadas por engenheiros ou gestores experientes, munidos de análises que consideram a otimização dos recursos e o ciclo de vida das estruturas geridas (RYALL, 2001).

2.4 Gestão de Pontes no Brasil

O sistema rodoviário constitui o principal modal de transporte no Brasil, conforme apontado por Vasconcelos, Marchesini e Timerman (2013). Esta infraestrutura de transportes é administrada nos níveis municipal, estadual e federal, possuindo mecanismos de gestão característicos não associados entre si em cada um destes. Ainda, segundo Mendes (2009), a disponibilidade de informações básicas acerca da malha rodoviária de redes municipais e estaduais é significativamente limitada, fazendo com que os dados inventariados sobre pontes sejam constituídos majoritariamente dos relativos à malha rodoviária federal.

Conforme apresentado pelo Ministério da Infraestrutura (2019), o Brasil possui uma malha rodoviária de 75.745 km de rodovias federais, nas quais é estimada a existência de cerca de 8.300 obras de arte. Apenas 5.162 destas estruturas são catalogadas, sendo 3.659 caracterizadas como pontes e 971 como viadutos, tal qual exposto pelo TCU (2011).

A gestão das pontes brasileiras é uma responsabilidade difusa entre os órgãos estatais intendentos nos níveis municipal, estadual e federal e as empresas que exploram rodovias por meio de regimes de concessão, fiscalizadas por agências governamentais (MENDES, 2009), e conta com múltiplos documentos como referencial normativo para realização de inspeções (CRUZ et al., 2017). Contudo, tal gestão é implementada sem celeridade, uma vez que não há o empreendimento de esforços extensivos e associados entre os diferentes níveis de administração (OLIVEIRA, 2019).

2.4.1 Implicações econômicas da gestão do modal rodoviário e das pontes

A gestão de pontes possui aspectos específicos em seus procedimentos que a difere dos demais componentes do modal rodoviário quanto a metodologia das atividades necessárias. Sob outra perspectiva, os processos históricos que levam ao investimento em pontes ou em toda a infraestrutura rodoviária são os mesmos. Portanto, uma análise econômica dos impactos em realizar ou não investimentos em pontes e em toda a categoria de transporte rodoviário precisa de uma análise integrada (CNT, 2019).

A otimização logística da economia de um país ou região é obtida pela utilização dos diversos modais de transporte em acordo com as características da carga a ser transportada e do trajeto a ser percorrido. Desse modo, uma infraestrutura de transporte eficiente possui flexibilidade quanto as rotas disponíveis para o transporte de cargas, bem como o de passageiros. Em contrapartida, quando há indisponibilidade das otimizadas categorias de

transporte para a prestação de serviços, constituem-se os gargalos (CRUZ, MARQUES, FRANCO, 2015; FABIANO, 2013; NETO et al., 2011).

A matriz modal da infraestrutura de transportes do Brasil é predominantemente fundamentada na modalidade rodoviária, fato resultante de um processo histórico de priorização dos investimentos nesta categoria em detrimento das demais (CNT, 2019; MARCHETTI e FERREIRA, 2012; FERREIRA, AZZONI; 2011). Assim diversos estudos indicam que o modal rodoviário corresponde a cerca de 60% de todo o transporte de cargas do país, chegando à porção de 70% quando desconsiderado o transporte de minério de ferro que é majoritariamente desempenhado em ferrovias (CRUZ, MARQUES, FRANCO, 2015; MARCHETTI e FERREIRA, 2012; FERREIRA E AZZONI; 2011; NETO et al., 2011). Ainda, conforme apresenta Rocha (2015), o modal rodoviário é ainda mais evidente no transporte de passageiros, totalizando 96,4%.

Cruz, Marques e Franco (2015) indicam ainda que a predominância do modal de transporte rodoviário não corresponde com as práticas de países com grande extensão territorial como o Brasil. Este é o caso da China, em que este modal é equivalente a apenas 8% dos transportes. Baseando-se em dados disponibilizados pelo Ministério do Transporte, Fabiano (2013) apresenta as mesmas tendências para outros países extensos, as proporções dos modais de transporte do estudo são exibidas na Tabela 1.

Tabela 1 – Participação relativa do modais de transporte de diferentes países, em %

Países	Rodoviário	Ferrovário	Hidroviário
Rússia	8	81	11
Estados Unidos	32	43	25
Canadá	43	46	11
Áustria	49	45	6
Austrália	53	43	4
México	55	11	34
Brasil	58	25	17
Alemanha	71	15	14
França	81	17	2

Fonte: adaptado de Ministério dos Transportes (2012, apud FABIANO, 2013).

Em contradição à predominância em comparação aos demais modais de transporte, o modal rodoviário apresenta problemas de qualidade que resultam em ineficiência. A CNT (2019) publica anualmente um relatório com a avaliação das condições das rodovias e todos os seus componentes, incluindo as pontes, de todo o Brasil. A Figura 6 sintetiza os principais resultados das avaliações de vias federais e das principais vias estaduais. Dentre as consequências das inadequações apresentadas está a ocorrência de acidentes com maior frequência e fatalidade do que em situação ideal (CNT, 2019; NETO et al., 2011). Outro resultado é a inconveniência dos usuários que necessitam de uma infraestrutura que, além de desconfortável, causa acréscimo nos custos de manutenção dos veículos (MARCHETTI e FERREIRA, 2012; PEDROZO, 2001).

Figura 6 – Resumo das características das rodovias à esquerda e pontes à direita

Fonte: adaptado de CNT (2019).

As apresentadas características das pontes e do modal rodoviário brasileiro como um todo resultam também no aumento dos custos das operações logísticas das empresas que o utilizam (CNT, 2019; CRUZ, MARQUES, FRANCO, 2015; MARCHETTI e FERREIRA, 2012; FERREIRA, AZZONI; 2011; PEDROZO, 2001). Conforme World Bank (2007), é argumentado que o valor acumulado das perdas de receita devido aos problemas de qualidade da infraestrutura viária pode variar de 1,15% a 9,22%, dependendo do estado brasileiro.

A inefetividade da infraestrutura de transporte no Brasil é, ainda, apontada como limitador do potencial econômico do país (CRUZ, MARQUES, FRANCO, 2015; WORLD BANK, 2007). Neste contexto se inserem as análises quanto a competitividade da economia brasileira, ranqueada pelo Fórum Econômico Mundial, *World Economic Forum* (KLAUS,

2019), como a 71ª em competitividade. Este resultado localiza o Brasil como país menos competitivo em relação a outros países em desenvolvimento como Índia, Peru, África do Sul, Colômbia, Uruguai, México e Chile.

Dentre os parâmetros que afetam negativamente a produtividade brasileira é destacada pelo Fórum Econômico Mundial a infraestrutura de transportes. Segundo o relatório, a malha rodoviária do Brasil é a 69ª quanto a conectividade. Contudo, a qualidade desta rede de vias e seus componentes, como as pontes, está ranqueada na 116ª posição, pior colocação em toda a avaliação de infraestrutura do país (KLAUS, 2019). A Figura 7 apresenta a rede rodoviária do Brasil conforme levantamento realizado pela CNT (2019), sendo exibidas as vias federais e estaduais consideradas estratégicas.

Figura 7 – Malha rodoviária federal e estadual do Brasil

Fonte: CNT (2019).

A infraestrutura de transporte inadequada, que depende da defasada rede rodoviária, é extensivamente apontada em pesquisas como motivo de altos preços de transporte e perda de competitividade (KLAUS, 2019; SOUZA e MARKOSKI, 2012; NETO et al., 2011; CORREA e RAMOS, 2010). Conforme apresentam Cruz, Marques e Franco (2015), os custos com logística variam de 15% a 18% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o dobro da média dos países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Cruz, Marques e Franco (2015) argumentam que os investimentos necessários para melhoria do modal rodoviário somam grandes quantias, fator significativo para as condições da rede existente. Conforme a Confederação Nacional do Transporte (CNT), em seu Plano CNT de Transporte e Logística 2018, o valor estimado de investimentos para a adequação do sistema rodoviário é 496,1 bilhões de reais. Esse valor cobriria 981 projetos de construção, pavimentação, duplicação, recuperação e demais adequações – tanto de vias correntes como de pontes (CNT, 2019).

Conforme verificação da histórica destinação de montantes insuficientes para a adequação de pontes e do modal rodoviário como um todo, mesmo quando desenvolvidos grandes projetos como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), passou-se a argumentar por alternativas de financiamento privado (CRUZ, MARQUES, FRANCO, 2015). Assim, além dos investimentos governamentais, pesquisadores têm discutido pela efetividade de concessões de trechos rodoviários, com a finalidade de atrair investimento privado. É observado também que nem sempre estas extensões são passíveis de exploração não estatal, uma vez que podem não possuir densidade econômica para gerar lucro (ABDIB, 2020; CNT, 2019; COLAVITE e KONISHI, 2015; NETO et al., 2011; CORREA e RAMOS, 2010; PEDROZO, 2001).

O mencionado alto investimento não se deve apenas a necessidade de construção de novas rodovias e pontes, uma vez que, como citado, a conectividade da rede já constituída possui alguma abrangência (CNT, 2019; CORREA e RAMOS, 2010). Como a qualidade não é satisfatória, o investimento na rede já construída se demonstra necessário (MARCHETTI e FERREIRA, 2012; NETO et al., 2011; PEDROZO, 2001).

As análises dos custos de operações para MR&R buscam a otimização dos recursos, principalmente por se tratar de grandes volumes investidos. Os métodos de aperfeiçoamento dos investimentos com infraestrutura rodoviária, especificamente com pontes, devem considerar todo o período de existência de tais obras, do projeto à conclusão do período de atividade. Baseando-se em tal necessidade são desempenhadas as análises de custos do ciclo de

vida, *Life-Cycle Costs Analysis* (LCCA), com planejamento e acompanhamento constante das condições dos ativos (OLIVEIRA, et al., 2019).

O planejamento de uma rede de obras rodoviárias já existente, pontes no caso desta pesquisa, é respaldado nos dados coletados em inspeções para verificação das condições de qualidade. Portanto, o bom desempenho de coleta de dados por meio das inspeções é determinante para a capacidade de otimização dos custos de manutenção do parque de obras (OLIVEIRA, GRECO e BITTENCOURT, 2019).

2.4.2 Estrutura organizacional do controle de pontes

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é uma autarquia federal associada ao Ministério da Infraestrutura - atribuição do extinto Ministério dos Transportes - que tem por objetivo administrar o Sistema Federal de Viação. Tal qual implementado pela Lei nº 10.233 de 2001, sua atuação consiste na operação, manutenção e desenvolvimento dos modais de infraestrutura nacionais sob jurisdição da União (BRASIL, 2001). Desta maneira, todas as pontes pertencentes a rodovias federais são gerenciadas pelo DNIT.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a qual também é uma autarquia federal instituída pela Lei nº 10.233 e vinculada ao Ministério da Infraestrutura, tem por atribuição a regulação de práticas exploratórias dos modais de infraestrutura nacionais (BRASIL, 2001). Por conseguinte, a ANTT é o órgão responsável pela fiscalização das pontes que pertencem a rodovias sob regime de concessão. Conforme evidenciado por Oliveira (2019), esta fiscalização é efetuada por meio do requerimento da elaboração de relatórios de monitoração de obras por parte das empresas concessionárias.

Dentre as malhas rodoviárias de nível estadual destaca-se a rede do Estado de São Paulo, correspondente à segunda maior extensão de rodovias concessionadas, segundo Oliveira (2019). A fiscalização dos trechos rodoviários paulistas sob exploração é efetuada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). De acordo com Mendes (2009), a ARTESP estabelece procedimentos que são requeridos das empresas concessionárias a fim de assegurar o controle das condições das pontes no estado paulista.

2.4.3 Sistema de gestão

A implementação de um *software* como plataforma de gestão de pontes no Brasil teve início a partir da criação do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO) pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) em 1994. Conforme Verly (2015), a elaboração deste BMS foi idealizada a fim de se implantar um sistema que auxiliasse na gestão do parque de obras federais, uma vez que, até o momento, o DNER contava exclusivamente com um banco de dados com informações básicas de suas pontes. O objetivo primário do SGO é o abastecimento de um banco de dados que contenha tanto as informações básicas referentes às características das pontes quanto os dados relativos às suas condições de conservação, de forma a auxiliar na tomada de decisões referentes à manutenção destas estruturas. Assim como esclarecido por Mendes (2009), as condições das pontes são obtidas por meio da realização de inspeções para avaliação da preservação da estrutura, tal como padronizado pelo material de referência. Segundo Verly (2015), até o ano de 2001 somente cerca de 1000 pontes haviam sido inspecionadas e cadastradas no SGO.

A partir da criação do DNIT, contou-se a imprescindibilidade do aperfeiçoamento do SGO devido à defasagem do sistema em comparação com práticas internacionais contemporâneas em gerenciamento. Conforme Oliveira (2019), em 2004 foi lançada uma nova versão do *software* com melhorias na área de informática e introdução de recursos mais avançados para gestão de pontes, como o registro de danos por elemento. Entretanto, neste período não foram implementados projetos para a realização efetiva de inspeções. Ainda segundo Oliveira (2019), foi criado em 2010 o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (PROARTE), objetivando dar continuidade às inspeções e realizar intervenções nas pontes do parque rodoviário federal ao longo de 8 anos. A concretização do PROARTE teve início apenas em 2013, quando foram realizadas inspeções em pontes de todo o país, de forma a alimentar a base de dados do SGO.

O Sistema permite que sejam realizadas consultas aos dados coletados nas inspeções, apresentando informações básicas como localização e extensão das pontes e das avaliações do estado de condição destas estruturas por meio de notas de classificação, que variam em uma escala de 1 a 5, de excelente a crítico. Contudo, tal qual exposto por Oliveira, Greco e Bittencourt (2019), o SGO ainda não apresenta módulos como os de previsão de deterioração ou otimização de custos, fazendo com que sua aplicação na tomada de decisões ainda seja limitada.

2.4.4 Condição de conservação das pontes no Brasil

Conforme dados levantados por Mendes (2009), os períodos de maior relevância quanto ao número de pontes construídas no Brasil situam-se entre a segunda metade da década de 1950 e o fim da década de 1970. Por conseguinte, significativa parcela destas estruturas se encontra com idade avançada, apresentando entre 40 e 70 anos. Tal qual exposto por Oliveira (2019), a idade das obras é uma das principais variáveis no processo de deterioração de estruturas. Desta maneira, esta informação se torna imprescindível para a caracterização do estado de conservação das pontes. Contudo, segundo os dados apurados por Mendes (2009), para cerca de 40% das pontes de rodovias federais não é conhecido nem o ano de construção da estrutura. A Figura 8 apresenta a proporção de pontes por faixa de idade segundo este levantamento.

Figura 8 – Proporção de pontes por faixa de idade segundo Mendes (2009)

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

A divulgação da condição de conservação das pontes de rodovias federais no Brasil é realizada pelo DNIT através da publicação de indicadores, sendo estes embasados nos dados levantados durante as inspeções e armazenados no SGO. Conforme apontado pelo DNIT (2015), somente 78,6% das estruturas cadastradas receberam visitas de técnicos até o ano de 2013. Dentre as obras inspecionadas, a maior parcela é classificada com a nota 3, ou seja, condição razoável. Na Figura 9 é apresentado o número de estruturas que é classificada em cada nota de avaliação e a quantidade referente às quais não se tem nenhuma avaliação.

Figura 9 – Número de estruturas por nota de avaliação segundo DNIT (2015)

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

2.4.5 Requisitos técnicos para inspeções

A principal norma para qualificação e certificação de pessoal para realizar as inspeções existentes no Brasil é a NBR 16230 (ABNT, 2013). Segundo a norma, os candidatos a qualificação e requalificação devem apresentar diploma ou certificado que comprovem escolaridade de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1 – Requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional

Categoria	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Inspetor I	Curso superior na área de construção civil, com um ano de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto.	Ensino médio com profissionalização em construção civil com dois anos de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto	Ensino médio com cinco anos de experiência na atividade de inspeção, recuperação ou reforço.
Inspetor II	Engenheiro civil especialista (pós-graduado <i>latu senso</i> , mestre ou doutor) em patologia e terapia das estruturas de concreto, com dois anos de experiência na atividade.	Engenheiro civil com cinco anos de experiência em patologia e terapia de estruturas de concreto.	Curso superior na área de construção civil com dez anos de experiência em patologias e terapia das estruturas de concreto.

Fonte: adaptado de ABNT (2013).

Segundo a ABNT (2013), os organismos de certificação devem obedecer aos requisitos da NBR ISO/IEC 17024:2013, que é usada para estabelecer o procedimento a fim de que as empresas possam certificar profissionais atestando habilidades para determinada função. Os exames de qualificação são compostos por um teste teórico que avalia o conhecimento das

atividades de inspeção em estruturas de concreto e um teste prático que deve avaliar o candidato na análise de situações reais de inspeção. Os certificados têm validade de 60 meses, mas podem ser suspensos em casos de comportamento antiético. O Quadro 2 apresenta os tópicos pelos quais o processo de qualificação deve ser baseado.

Quadro 2 – Programa básico de treinamento para inspetor I

Item	Assunto	Conhecimento necessário
1	Conceitos gerais	Noções básicas de utilização de equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva; Noções de metrologia e calibração de equipamentos; Noções básicas de matemática/cálculo; Manuseio de equipamentos, máquinas, ferramentas e instrumentos; Sistema Internacional de Unidade; Regras para arredondamento e algarismos significativos; Noções básicas da preservação do meio ambiente e Informática.
2	Orientação de equipe de trabalho nas atividades de inspeção em campo	Conceitos em saúde, meio ambiente e segurança; de planejamento; Noções de logística; Patologia das estruturas de concreto; Ensaios em estruturas de concreto.
3	Inspeção de estruturas de concreto	Desenho técnico; Noções de comportamento estrutural; Patologia das estruturas de concreto; Materiais de construção civil; Técnicas construtivas de eletrônica; Normatização;
4	Conhecimento de métodos de ensaio em estruturas de concreto	Fundamentos de eletricidade; Equipamentos de ensaio; Noções básicas de eletrônica; Noções básicas de química

Fonte: adaptado de ABNT (2013).

Já o manual de inspeção de pontes rodoviárias do DNIT (2004a) define como requisito mínimo para a função de inspetor cinco anos de experiência com projeto, execução e restauração de pontes. Para inspetor sênior, por sua vez, mínimo de dez anos de experiência em inspeção de pontes e perfeito conhecimento do manual de inspeção em pontes rodoviárias do DNIT. Os auxiliares técnicos devem possuir segundo grau completo, aptidão física para subir e descer em estruturas, habilidade em fazer desenhos a mão livre, ler projetos estruturais, demonstrar conhecimento com equipamentos de medidas e ter total conhecimento do manual assim como o inspetor.

2.5 Metodologias nacionais para inspeção de pontes

As inspeções de pontes realizadas em âmbito nacional possuem como referência os textos normativos elaborados pelo DNIT, pela ARTESP e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme enumerado por Cruz et al. (2017). O DNIT apresenta a NORMA DNIT 010:2004: “Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido – Procedimento”. O documento normativo é de autoria da Diretoria de Planejamento e Pesquisa e é utilizado para inspeções de obras em vias federais (DNIT, 2004b).

O documento de referência da ARTESP é a Resolução ET-C21: “Controle das condições estruturais, funcionais e de durabilidade das Obras de Arte Especiais”. A resolução estabelece os procedimentos a serem empregados para as obras em concessão no Estado de São Paulo e foi publicada pela Diretoria de Investimentos (ARTESP, 2007).

A norma pertinente da ABNT é a NBR 9452:2019 – “Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto – Procedimento”. O texto foi elaborado pela Comissão de Estudo Especial de Inspeções de Estruturas de Concreto (CEE-169), conforme ABNT (2019). A primeira versão da norma, de 1986, foi utilizada como referência normativa para a elaboração dos documentos do DNIT (DNIT, 2004a) e da ARTESP (ARTESP, 2007).

2.5.1 Procedimento de inspeção de pontes pela NBR 9452

A NBR 9452 (ABNT, 2019) tem por escopo a delimitação das exigências para a execução de inspeções para apreciação da condição de pontes, viadutos e passarelas de concreto. Nesta norma são apresentados os distintos tipos de inspeção e a periodicidade com que cada um é empreendido; os parâmetros de avaliação e classificação de condição com seus respectivos critérios; os documentos e dados a serem coletados e registrados; os roteiros básicos e fichas para inspeção e as convenções de nomenclatura para vistoria.

A versão de 2019 é a quarta revisão da NBR 9452, com a primeira versão tendo sido publicada em 1986, revisada em 2012 e em 2016. A necessidade de uma nova revisão em menos de quatro anos após a versão de 2012 se deu em razão da defasagem do escopo desta norma em relação às práticas e bibliografias contemporâneas à sua publicação, conforme exposto pelo coordenador da comissão de estudo responsável pela atualização da norma (SANTOS, 2016). Alterações preponderantes introduzidas na revisão de 2016 incluem a inserção de roteiros e fichas de inspeção para orientar o trabalho do inspetor; diretrizes para a realização de inspeções subaquáticas; adoção de diferentes parâmetros para avaliação e quadros de referência para a

classificação. Em menção à adição de quadros de referência que norteiam a aplicação de notas de classificação, Cruz et al. (2017) salientam o valor que é agregado por esta alteração quanto à padronização dos resultados das inspeções. A revisão de 2019 equivale a versão 2016 acrescida da modificação de uma única tabela que relaciona os códigos de tipologia da estrutura.

Em relação à sua estrutura organizacional, a NBR 9452 (ABNT, 2019) está dividida em cinco seções, a saber: escopo, referências normativas, termos e definições, tipos de inspeção e critérios de classificação. Os três primeiros anexos da norma possuem caráter normativo e definem os roteiros básicos e fichas para as inspeções cadastral e rotineira; os quatro restantes são de natureza informativa e tratam das inspeções especial e subaquática, além da convenção de nomenclatura para vistoria.

2.5.1.1 Tipos de inspeção e periodicidade

São enumerados e delimitados quatro tipos de inspeções de pontes pela NBR 9452 (ABNT, 2019), distinguindo-se entre si em: justificativa, finalidade, periodicidade de execução e detalhamento dos dados colhidos. A ABNT (2019) categoriza os tipos em inspeção cadastral, rotineira, especial e extraordinária, os quais determinam a regularidade e o conteúdo de cada tipo de inspeção.

A primeira das inspeções a ser realizada em dada ponte é a cadastral, posto que é por meio desta inspeção que são coletados e registrados os dados globais da situação em que a estrutura está inserida, abrangendo informações acerca de seu projeto, construção, localização, propriedades e condição de conservação. Em vista disso, a NBR 9452 (ABNT, 2019) estabelece que a inspeção cadastral há de ser empreendida logo após a conclusão de novas pontes, quando forem realizadas alterações nas características estruturais e ao se incorporar uma obra existente ao estoque.

Ao coletar documentos e informações elementares de pontes, a inspeção cadastral permite ao administrador manter uma base de dados suficientemente precisa em relação ao estado real de seu estoque. Mendes (2009) salienta a indispensabilidade de que o cadastramento de pontes seja efetivado com a inserção de uma quantidade abundante de dados e de forma pormenorizada, uma vez que o acompanhamento preciso do comportamento destas estruturas no decorrer do tempo está sujeito à disponibilidade de tais informações.

Inspeções rotineiras são realizadas a fim de se observar e registrar o comportamento e evolução de patologias identificadas em inspeções precedentes, assim como novas incidências. É definido pela NBR 9452 (ABNT, 2019) que o prazo para a realização deste tipo de inspeção

não deve ser superior a um ano da última inspeção empreendida, de maneira a se manter um acompanhamento periódico da estrutura. Este tipo de inspeção é visual, podendo ser realizado sem o emprego de equipamentos, instrumentos e recursos para acesso aos elementos da ponte ou para medição e avaliação das patologias (ABNT, 2019).

Com uma periodicidade de cinco anos são empreendidas inspeções mais detalhadas que as demais em relação à avaliação do estado de conservação da estrutura, em que são realizados mapeamentos de todos os seus elementos. Este tipo de avaliação pormenorizada a NBR 9452 (ABNT, 2019) denomina como inspeção especial. A norma define que o prazo de empreendimento dessa inspeção pode ser postergado para até oito anos. Isto pode ser feito para os casos em que a obra tenha sido classificada exclusivamente com intervenções de longo prazo ou para pontes que, durante as inspeções rotineiras, ofereçam ao inspetor a possibilidade de acessar todos seus elementos constituintes sem a utilização de equipamentos especiais. Analogamente, o prazo para realização da inspeção especial deve ser antecipado para casos em que a inspeção antecedente tenha indicado uma classificação de intervenção de curto prazo ou para pontes que tenham previsão de adequações de grande porte ou reforços.

Em consequência da determinação de que as inspeções especiais devem avaliar todos os elementos constituintes de uma ponte, manifesta-se a necessidade da realização de investigações subaquáticas para elementos que se encontrem submersos. Por ser parte integrante de um mesmo levantamento, a periodicidade das inspeções subaquáticas segue os mesmos critérios estabelecidos para as inspeções especiais. Não obstante, devido à complexidade da execução deste tipo de atividade, a NBR 9452 (ABNT, 2019) permite que a inspeção subaquática seja realizada por amostragem para estruturas que possuam mais de dez elementos submersos, de maneira que todos tenham sido inspecionados em um período de até dez anos.

Por fim, a ocorrência de eventos imprevisíveis, como impacto de veículos na estrutura e perturbação por fenômenos naturais ou a necessidade excepcional da avaliação de critérios não abordados em inspeções anteriores, pode gerar a demanda por uma inspeção extraordinária, em que são gerados relatórios específicos para a situação a ser analisada (ABNT, 2019). Por conseguinte, não há a definição de um prazo para a realização deste tipo de inspeção. O Quadro 3 apresenta uma síntese dos tipos de inspeção e a periodicidade para a realização de cada um destes, segundo a NBR 9452 (ABNT, 2019).

Quadro 3 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo a ABNT (2019)

Tipo de Inspeção	Frequência
Cadastral	Imediatamente após a conclusão de novas obras ou alterações na configuração estrutural de obras existentes
Rotineira	Prazo não superior a um ano
Especial	Periodicidade de cinco anos, podendo ser postergada para até oito anos ou antecipada em casos delimitados
Especial subaquática	Mesma periodicidade da inspeção especial, por amostragem
Extraordinária	Gerada por ocorrência de demandas não programadas

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

2.5.1.2 Parâmetros de avaliação e classificação de condição

Tal qual evidenciado por Almeida (2013), uma das metodologias mais difundidas mundialmente para a classificação de pontes quanto a sua conservação é a atribuição de índices de condição, uma vez que se trata de um método prático e de simples aplicação, que retrata os resultados de uma inspeção através de um dado numérico. Seguindo esta tendência, a NBR 9452 (ABNT, 2019) adota um procedimento de avaliação da condição de pontes que consiste na atribuição de notas de classificação, abrangendo uma escala com cinco níveis, que variam de 1 (condição crítica) a 5 (condição excelente). As notas de classificação visam refletir o grau de impacto das anomalias detectadas na preservação da estrutura em inspeção.

A apreciação mediante o uso das notas de classificação deve ser realizada para a avaliação de três distintos parâmetros relacionados à segurança geral da obra, sendo estes: parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade (ABNT, 2019). A separação da classificação entre diferentes parâmetros objetiva associar o estado de conservação com as consequências das anomalias detectadas na utilização da estrutura. Dessa maneira, torna-se possível avaliar mais precisamente cenários em que determinada anomalia resulte em elevado dano para a funcionalidade da ponte, mas que não ocasione qualquer impacto em sua estabilidade estrutural, a título de exemplo.

São definidos pela NBR 9452 (ABNT, 2019) como parâmetros estruturais aqueles ligados à estabilidade estrutural que influem diretamente na segurança da ponte e, por este motivo, tendem a ser os parâmetros aos quais é dada maior consideração no que se refere a priorização de intervenções para recuperação. São entendidos por parâmetros funcionais aqueles que possuem impacto sobre a adequada utilização da ponte, influenciando sobre aspectos

como conforto e segurança dos usuários. Já os parâmetros de durabilidade relacionam-se com os impactos associados à vida útil da obra que podem afetar diretamente nos processos de manutenção desta. São apresentadas no Quadro 4 as descrições da NBR 9452 (ABNT, 2019) que servem como diretriz para a atribuição das notas de acordo com os três parâmetros.

Quadro 4 – Classificação da condição de pontes por parâmetro

Condição	Parâmetro	Caracterização
5: Excelente	Estrutural	A estrutura apresenta-se em condições satisfatórias, apresentando defeitos irrelevantes e isolados.
	Funcional	A OAE apresenta segurança e conforto aos usuários.
	Durabilidade	A OAE apresenta-se em perfeitas condições, devendo ser prevista manutenção de rotina.
4: Boa	Estrutural	A estrutura apresenta danos pequenos e em áreas, sem comprometer a segurança estrutural.
	Funcional	A OAE apresenta pequenos danos que não chegam a causar desconforto ou insegurança ao usuário.
	Durabilidade	A OAE apresenta pequenas e poucas anomalias, que comprometem sua vida útil, em região de baixa agressividade ambiental.
3: Regular	Estrutural	Há danos que podem vir a gerar alguma deficiência estrutural, mas não há sinais de comprometimento da estabilidade da obra. Recomenda-se acompanhamento dos problemas. Intervenções podem ser necessárias a médio prazo.
	Funcional	A OAE apresenta desconforto ao usuário, com defeitos que requerem ações de médio prazo.
	Durabilidade	A OAE apresenta pequenas e poucas anomalias, que comprometem sua vida útil, em região de moderada a alta agressividade ambiental ou a OAE apresenta moderadas a muitas anomalias, que comprometem sua vida útil, em região de baixa agressividade.
2: Ruim	Estrutural	Há danos que comprometem a segurança estrutural da OAE, sem risco iminente. Sua evolução pode levar ao colapso estrutural. A OAE necessita de intervenções significativas a curto prazo.
	Funcional	OAE com funcionalidade visivelmente comprometida, com riscos de segurança ao usuário, requerendo intervenções de curto prazo.
	Durabilidade	A OAE apresenta anomalias moderadas a abundantes, que comprometam sua vida útil, em região de alta agressividade.
1: Crítica	Estrutural	Há danos que geram grave insuficiência estrutural na OAE. Há elementos estruturais em estado crítico, com risco tangível de colapso estrutural. A OAE necessita intervenção imediata, podendo ser necessária restrição de carga, interdição total ou parcial ao tráfego, escoramento provisório e associada instrumentação.
	Funcional	A OAE não apresenta condições funcionais de utilização.
	Durabilidade	A OAE encontra-se em elevado grau de deterioração, apontando problema já de risco estrutural e/ou funcional.

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

2.5.1.3 Levantamento e registro de dados

O roteiro básico para a realização de inspeções cadastrais, conforme definido pela NBR 9452 (ABNT, 2019), consiste da coleta inicial de documentos e dados construtivos, do cadastramento das informações gerais da ponte, da detecção e registro de anomalias, da classificação da estrutura, da elaboração de croquis da obra e de registro fotográfico. No modelo de ficha para inspeção cadastral são previstos campos para o preenchimento das informações a serem levantadas.

A coleta de documentos visa reunir dados construtivos relativos ao histórico da ponte que possam ser relevantes durante futuras inspeções, como projetos, memoriais, especificações, soluções construtivas e registros de inspeções anteriores ou modificações para pontes existentes (ABNT, 2019). O levantamento cadastral é realizado para registrar as informações básicas da ponte, como: identificação e localização; características geométricas, funcionais e estruturais; elementos constituintes e particularidades da obra. De maneira a padronizar o cadastramento destes dados são designados códigos numéricos para a identificação da tipologia das partes estruturais (infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura longitudinal e transversal), do sistema construtivo, da natureza da transposição e dos materiais empregados.

A NBR 9452 (ABNT, 2019) estabelece que as anomalias relevantes detectadas por toda a extensão da ponte no decorrer da inspeção devem ser registradas. Este registro é realizado de forma meramente descritiva e as anomalias devem ser relatadas para cada elemento em que foram identificadas. A norma enumera, de forma concisa, as anomalias comumente detectadas nas estruturas, aparelhos de apoio, pistas de rolamento, juntas de dilatação e especificamente em pontes ferroviárias.

Após o registro das anomalias é realizada a classificação da estrutura por meio da atribuição de notas de classificação segundo cada um dos parâmetros. É solicitado que o inspetor indique justificativas para a escolha das notas atribuídas à estrutura. Devem ser elaborados croquis em planta e em cortes do tabuleiro da ponte, além de quaisquer outros detalhes consideráveis para o entendimento da configuração da estrutura. São anexadas ao registro de inspeção fotografias que sejam representativas do aspecto geral da ponte e que também apresentem as anomalias detectadas mais preponderantes (ABNT, 2019).

O procedimento básico para a realização de inspeções rotineiras segue o que é estabelecido pelo roteiro das inspeções cadastrais, porém, não é realizado o cadastramento da ponte e a elaboração de croquis, uma vez que estas informações já estarão disponíveis da primeira inspeção realizada na estrutura e não se alteram. Para além dos procedimentos já

descritos, a NBR 9452 (ABNT, 2019) preconiza que devem ser acrescentadas recomendações de terapias para as anomalias detectadas. Tais recomendações devem abordar procedimentos de manutenção e recuperação da estrutura sugeridos pelo inspetor com base em suas observações durante a investigação em campo.

A ficha de inspeção rotineira apresentada pela norma possui campos para registro do histórico de inspeções empreendidas e descrição das intervenções efetuadas na estrutura desde a última avaliação, como reparos ou reforços. A listagem das manifestações patológicas por elemento e a atribuição de notas de classificação para a estrutura como um todo segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade seguem a mesma metodologia descrita para as inspeções cadastrais.

Para as inspeções especiais a NBR 9452 (ABNT, 2019) propõe, em caráter informativo, um roteiro básico com estrutura semelhante ao das inspeções rotineiras, porém, com procedimentos de investigação e avaliação aprofundados em comparação às rotineiras. São acrescentados aqui relatórios de patologia, terapia e projeto de reparos e eventuais relatórios técnicos complementares.

A investigação para detecção de anomalias em uma inspeção especial deve ser realizada de maneira individualizada e contemplar todos os elementos constituintes da ponte. Para os elementos estruturais é necessário mapear as manifestações patológicas identificadas. A investigação de elementos submersos requer a realização da inspeção subaquática (ABNT, 2019). Em consequência desta determinação pode se emergir a necessidade da utilização de acessórios e equipamentos especiais para que se torne possível efetuar a inspeção em elementos de acesso laborioso, tendo como exemplo a face inferior de lajes de pontes que transpõem vales de elevação considerável. Conforme exposto por Nakamura (2016), tais equipamentos podem variar de escadas e passarelas provisórias a treliças móveis e caminhões com braços mecânicos articulados. A norma determina que os tipos de equipamentos empregados sejam registrados na ficha de inspeção.

De maneira a padronizar a terminologia utilizada para a identificação dos elementos nos registros elaborados, a NBR 9452 (ABNT, 2019) traz uma convenção de nomenclatura para vistoria de estruturas. São apresentados os critérios de nomenclatura dos elementos para obras situadas no eixo da rodovia de referência ou situadas transversalmente à esta, indicando a metodologia para posicionamento e numeração. Ademais, a norma inclui figuras para demonstrar a nomenclatura aplicada a diferentes tipos de estruturas.

Para além da inspeção visual podem ser realizados ensaios, quer sejam de campo, quer sejam laboratoriais por amostragem. Nestes casos, é delimitado pela NBR 9452 (ABNT, 2019)

que seja incluída no relatório de patologia a descrição dos ensaios, metodologia empregada e resultados obtidos. O segundo relatório – de terapia e projeto de reparos – deve incluir a análise de todas as anomalias levantadas nas etapas precedentes, determinando suas prováveis causas. Na eventual realização da análise estrutural da ponte, apenas um resumo deve ser incluído no relatório, mantendo como um documento a parte o memorial de cálculo em sua integralidade.

A NBR 9452 (ABNT, 2019) indica que, para as inspeções especiais, a avaliação da estrutura utilizando a atribuição das notas de classificação – de modo distinto aos métodos das inspeções anteriores – deve ser realizada à nível de elemento. A partir das notas de classificação atribuídas aos elementos, são definidas as notas gerais da estrutura, sendo a nota final a menor dentre cada parâmetro analisado. Por fim, o inspetor deve registrar suas conclusões e recomendações acerca da necessidade de relatórios técnicos complementares (análises e ensaios específicos a serem desempenhados por especialistas). Para as inspeções extraordinárias não é definido um roteiro básico, uma vez que são conduzidas de acordo com a especificidade de cada caso.

2.5.1.4 Referências para classificação

De maneira a nortear a atribuição de notas de condição a nível de elemento que pode ser realizada para as inspeções especiais, a NBR 9452 (ABNT, 2019) apresenta referências de classificação da estrutura. O primeiro passo da avaliação é a determinação da categoria de relevância do elemento em análise no sistema estrutural da ponte, levando em consideração as possíveis consequências dos danos causados a este.

O Quadro 5 delimita a caracterização de cada elemento abordado pela norma quanto a sua categoria. São estabelecidos como principais os elementos que podem levar ao colapso total ou parcial da estrutura quando danificados; como secundários os que podem causar ruptura exclusivamente localizada e como complementares os elementos em que a avaria leva a comprometimento exclusivamente funcional.

Com o estabelecimento da relevância estrutural dos componentes, a atribuição das notas de classificação é efetuada por meio da verificação da condição de cada elemento em relação às anomalias listadas e a descrição fornecida pela norma. Apontadas a relevância, a anomalia e a condição do elemento, é indicada a nota de classificação correspondente à situação analisada.

Quadro 5 – Caracterização dos elementos segundo sua relevância no sistema estrutural

Elemento		Categoria no sistema estrutural	
Superestrutura	Vigas	Longarina	Principal
		Transversina	Secundário
	Laje	Principal*	
Mesoestrutura	Travessa	Principal	
	Pilares	Principal	
	Aparelho de apoio	Principal	
Encontros	Cortina	Secundário	
	Laje de transição	Secundário	
	Muros de ala	Secundário	
Infraestrutura	Blocos	Principal	
	Sapatas	Principal	
	Estacas, tubulões	Principal	
Complementares	Barreira rígida	Complementar	
	Guarda-corpo	Complementar	

*Secundário para pontes em sistema estrutural de duas vigas ou grelha

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

São apresentados quadros de referência para cada um dos parâmetros de avaliação: estrutural, funcional e de durabilidade. O Quadro 6 expõe um excerto de um dos quadros de referência indicados na NBR 9452 (ABNT, 2019) para a classificação quanto aos parâmetros estruturais de um elemento em que foi constatada fissuração como anomalia.

Quadro 6 – Nota de classificação segundo parâmetros estruturais para fissuração

Condição verificada na inspeção especial segundo parâmetros estruturais	Nota de classificação		
	Principal	Secundário	Comple- mentar
Fissuração superficial de retração, hidráulica ou térmica	4	4	5
Fissuras em elementos protendidos	1	2	-
Fissuras em elementos de concreto armado com abertura dentro dos limites previstos conforme ABNT NBR 6118:2014, 13.4	3	4	4
Fissuras em elementos de concreto armado com abertura superior aos limites previstos conforme ABNT NBR 6118:2014, 13.4	2	3	4

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

2.5.1.5 Considerações acerca da metodologia

Segundo Almeida (2013), a avaliação da condição de estruturas possui considerável grau de subjetividade inerente à prática em função do tipo de inspeção empreendida, da metodologia de classificação utilizada e da parcialidade do inspetor. A precisão de inspeções exclusivamente visuais, como as do procedimento estabelecido pela NBR 9452 (ABNT, 2019), depende de copiosos fatores alheios à metodologia, o que atribui notada falta de objetividade a seus resultados.

Nakamura (2016) salienta como as alterações implementadas na versão de 2016 da norma conferiram maior padronização à realização das inspeções, nomeadamente a introdução de parâmetros de avaliação, a separação em categorias dos elementos em função de sua relevância estrutural e as referências para a atribuição de notas a nível de elemento para inspeções especiais. Contudo, conforme salientado por Oliveira (2019), a utilização de um número reduzido de níveis de classificação pode não contribuir para uma precisa representação da gradativa deterioração das pontes inspecionadas.

2.5.2 Manual de inspeção de pontes rodoviárias do DNIT

O DNIT prescreve o Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004a), guia que delimita o modo de inspecionar tais estruturas com o objetivo de classificar e priorizar a reabilitação destas, conforme estabelecido pela Norma DNIT IPR 010 (DNIT, 2004b). O manual pretende subsidiar as ações empreendidas pelo DNIT para a conservação de pontes, apresentando uma série de atividades básicas de manutenção que visam manter, pelo máximo período possível, sua funcionalidade e desempenho estrutural.

2.5.2.1 Tipos de inspeção e periodicidade

O DNIT (2004a) aborda cinco tipos de inspeção que podem ser realizados ao longo da vida útil de uma ponte, especifica as diretrizes que determinam quando cada uma destas deve ser realizada e o que deve ser levantado nas inspeções. Os tipos de inspeção são definidos como: cadastral, rotineira, especial, extraordinária e intermediária.

A inspeção cadastral é a primeira a ser realizada em uma estrutura, obrigatoriamente, logo após sua construção, quando ainda se encontram disponíveis os elementos de projeto e os relatórios da fiscalização, que devem conter todos os informes construtivos. Para o DNIT

(2004a), a inspeção cadastral possui objetivo de reunir numerosa quantidade de informações sobre a obra com as documentações disponíveis. As inspeções rotineiras são programadas em um intervalo de um a dois anos e são destinadas a coletar informações que objetivam levantar dados sobre qualquer anomalia ou alteração na estrutura em relação às inspeções precedentes, sendo realizada de forma predominantemente visual e utilizando as fichas padronizadas pelo DNIT (2004a).

Inspeções especiais são realizadas em intervalo não superior a cinco anos, sendo comandadas por um inspetor sênior. As partes de difícil acesso devem ser examinadas através de lunetas, andaimes ou veículos especiais dotados de lança e gôndolas. Pode ser necessário complementar as observações e medições convencionais com medidas de flechas e deformações efetuadas com instrumental de precisão. Além disso, segundo o manual do DNIT (2004a), as inspeções especiais podem ser realizadas quando identificados defeitos graves ou críticos em análises precedentes.

As inspeções extraordinárias não são programadas previamente pois são realizadas quando existem danos inesperados à estrutura que podem afetar o seu desempenho estrutural, possivelmente ocasionados por impactos de veículos ou até mesmo por eventos naturais. Segundo o DNIT (2004a), as inspeções intermediárias são realizadas para acompanhar o desenvolvimento de uma patologia suspeita ou já identificada anteriormente. O Quadro 7 representa de forma simplificada os níveis de inspeção e a sua periodicidade.

Quadro 7 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo o DNIT (2004a)

Tipo de Inspeção	Frequência
Cadastral	Imediatamente após a conclusão obras, quando são incluídas no SGO, ou quando a obra é submetida a importantes alterações estruturais
Rotineira	A cada dois anos
Especial	Prazo não superior a cinco anos
Extraordinária	Gerada por ocorrência de demandas não programadas
Intermediária	Recomendada por inspeções realizadas anteriormente

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

2.5.2.2 Fundamentos para inspeção de pontes

O Manual aborda os principais procedimentos a serem adotados nas inspeções, as suas preparações, os equipamentos necessários, as práticas de segurança, bem como as responsabilidades do inspetor de pontes (DNIT, 2004a). As inspeções devem ser conduzidas de

forma meticulosa e organizada, visando garantir que todos os elementos estruturais sejam investigados utilizando as fichas de inspeção no procedimento (DNIT, 2004a). Além das fichas de inspeção, é desenvolvido um relatório fotográfico que deve ser abrangente e completo, em que constem no mínimo seis fotos da estrutura, registrando as vistas superiores, inferiores e laterais e detalhes de apoios, articulações, juntas, entre outros. Os defeitos eventualmente encontrados em qualquer elemento estrutural devem ser cuidadosamente examinados e registrados para permitir a avaliação das suas possíveis causas. Se possível, a ponte também deve ser observada durante a passagem de veículos de carga excepcional, verificando a ocorrência de vibrações ou deformações excessivas. O Manual indica a limpeza de determinadas áreas da ponte a fim de verificar se há presença de fissuras, corrosão ou outras anomalias encobertas por sujeira.

As inspeções são realizadas com o auxílio de fichas preenchidas com a identificação dos dados referentes às características funcionais e estruturais da ponte, contando com representações das seções longitudinais e transversais da estrutura (DNIT, 2004a). O Quadro 8 correlaciona a nota de classificação com a categoria das anomalias detectadas.

Quadro 8 – Notas de classificação da condição da estrutura

Nota	Classificação das condições
5: Ótima	Não há presença de danos nem insuficiência estrutural. Não há necessidade de ações corretivas.
4: Boa	Há alguns danos, mas não há sinais de que estejam gerando insuficiência estrutural. Não há necessidade de ações corretivas, apenas serviços de manutenção.
3: Razoável	Há danos gerando alguma insuficiência estrutural, mas não há sinais de comprometimento da estabilidade da obra. Recomenda-se acompanhamento da evolução dos problemas. Intervenções podem ser necessárias a médio prazo.
2: Sofrível	Há danos que comprometem a segurança estrutural, sem risco iminente. Sua evolução pode levar ao colapso estrutural. A estrutura necessita de intervenções significativas a curto prazo.
1: Precária	Há danos que geram grave insuficiência estrutural. Há elementos estruturais em estado crítico, com risco tangível de colapso estrutural. A estrutura necessita de intervenção imediata, podendo ser necessária restrição de carga, interdição total ou parcial ao tráfego, escoramento provisório e associada instrumentação, ou não.

Fonte: adaptado do DNIT (2004a).

De posse das fichas, os inspetores estão prontos para a realizar o levantamento das patologias em cada elemento componente da estrutura e atribuir uma nota de avaliação. A atribuição da nota é correspondente à maior gravidade das anomalias existentes no elemento, variando de 1 a 5.

2.5.3 Resolução de controle de obras da ARTESP

O governo do Estado de São Paulo, por intermédio da lei nº 9.361 de 1996, estabeleceu o Programa Estadual de Desestatização. Com base nesta lei, instituiu o Programa de Concessões Rodoviárias, iniciado a partir de 1998, com 3.500 km de rodovias concedidas a 12 empresas privadas por um período de 20 anos. Durante este período o contrato exigiu a manutenção e adequação da segurança e funcionalidade das obras de artes especiais (MENDES, 2009).

Sendo assim, a norma ET-C21/002 da ARTESP (2007) regulamenta atualmente os procedimentos de inspeção das obras de arte especiais paulistas. Estes procedimentos têm auxiliado o SGO das concessionárias na alocação dos recursos disponíveis para sanar os problemas conforme sua gravidade e homogeneizar o estado de conservação das obras ao longo do tempo (MITRE, 2005).

Desta forma, a Resolução de controle de obras da ARTESP (2007) tem como objetivo estabelecer procedimentos para garantir o adequado funcionamento das pontes, conforme os parâmetros estabelecidos. Para que isso seja cumprido, são definidos procedimentos para a elaboração de cadastro da obra; inspeções de campo; ensaios; diagnósticos preliminar e definitivo; planejamento de prioridades de intervenções; acompanhamento e registro de recuperações; avaliação do desempenho; planejamento com atualizações de dados; registros através de inspeções e manutenções rotineiras e especiais dos parques de pontes integrantes.

2.5.3.1 Metodologia de inspeção de pontes da ARTESP

A metodologia dispõe de três tipos de inspeção a serem realizadas durante o período de concessão, sendo elas: inspeção inicial, rotineira e especial. A inspeção inicial é realizada dentro do prazo de um ano após a concessão da estrutura, sendo composta de um cadastramento inicial de campo e um diagnóstico inicial sobre o estado da obra, incluindo: elementos de patologia, com caracterização visual do estado da estrutura; elementos de terapia, com especificação das intervenções iniciais para restituir a integridade da estrutura ou designá-la para uma inspeção especial; classificação segundo estado de operação e classe de urgência, com estimativa dos prazos máximos das ações de recuperação (ARTESP, 2007).

A inspeção rotineira deve ser efetuada a cada um ano, no máximo, e abranger todas as pontes do lote concessionado. A inspeção é realizada com o auxílio de uma ficha elaborada pela ARTESP (2007), na qual é realizada a coleta de fotos para caracterização das anomalias e modificações por intervenções de MR&R, além de promover a reclassificação da estrutura.

As inspeções especiais têm frequência de cinco anos, porém, também é realizada em obra que será alvo de ações de curto prazo, contendo mapeamento completo das anomalias visíveis, baseando-se nas informações da inspeção inicial ou rotineira mais recente. Esta inspeção é mais detalhada que as anteriores e deve conter relatório de patologia, identificando todas as anomalias e relatório de terapia, trazendo diagnóstico e prognóstico da obra.

2.5.3.2 Critérios de classificação das pontes

Em sequência à inspeção é realizado diagnóstico para estabelecer o estado de serviço da estrutura. Dessa maneira, as pontes são classificadas segundo dois critérios: classe de urgência e estado operacional. Tal classificação deve conter informações que possibilitem estabelecer prioridades de intervenção em função do estado de degradação estrutural ou operacional. Assim, é feita uma classificação segundo seu estado operacional – bom, regular ou ruim – através dos parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. A classificação deverá ser feita por um engenheiro especialista, com comprovada experiência profissional na área de patologia e terapia de estruturas.

De acordo com a ARTESP (2007), a classificação da ponte, segundo cada um dos três parâmetros de análise, deve ser realizada pela associação da classe de urgência – de 0 a 5 – com os estados de condição de serviço da ponte – A, B e C. Essas designações variam de A5 a A4 para condição boa, B4 a B2 para condição regular e de C2 a C0 para condição ruim. O Quadro 9 descreve a caracterização da estrutura quanto ao parâmetro de durabilidade.

Quadro 9 – Tipos de condição para avaliação do parâmetro de durabilidade regular

Parâmetro	Tipo	Caracterização
Durabilidade	B4	Deficiência de cobrimento, sem armadura exposta ou estufamento por expansão da oxidação; anomalias patológicas, sem comprometimentos estruturais, em meio de baixa agressividade.
	B3	Armaduras expostas sem processo de corrosão; existência de falhas de concretagem e ou segregações em alguns pontos isolados que não comprometam a peça estruturalmente; alguns pontos de carbonatação dentro do cobrimento das armaduras.
	B2	Pavimento e juntas de dilatação desgastadas, mas sem causar impacto na obra ou desconforto ao usuário; tubos de drenagem entupidos; aparelhos de apoio desgastados sem comprometimento estrutural; pontos de carbonatação com atingindo armaduras principais

Fonte: adaptado de ARTESP (2007).

O Quadro 10 estabelece a relação do critério de urgência com os estados operacionais, conforme definido pela ARTESP (2007). Tal critério define uma estimativa dos prazos das ações de recuperação a partir do estado operacional da estrutura, que é obtido por intermédio das inspeções.

Quadro 10 – Critérios de Urgência

Urgência			Estado Operacional		
Classe de ações	Prazo	Tipo	Bom	Regular	Ruim
Imediata	0	0			
Curto prazo	1 ano	1			C
	2 anos	2			
Médio prazo	3 anos	3		B	
	4 anos	4			
Longo prazo	5 anos	5	A		

Fonte: adaptado da ARTESP (2007).

2.6 Práticas internacionais de gestão de pontes

Os investimentos de agências internacionais em seus programas de inspeção de pontes visam garantir a segurança do usuário, a conformidade com as expectativas de durabilidade e o aprimoramento das decisões de investimento de capital (EVERETT et al., 2008). De tal modo, é realizada no presente trabalho uma investigação dos processos administrativos de países que são referência na gestão destas estruturas, por intermédio de documentos normativos.

2.6.1 Estrutura organizacional do controle de pontes

Determinados países possuem uma estruturação organizacional bem definida no controle de pontes, estabelecendo as reponsabilidades dos órgãos em âmbito nacional, estadual e municipal quando lhes compete essa função. Além disso, apresentam uma efetiva participação no desenvolvimento de manuais e guias para fins de inspeção das pontes.

2.6.1.1 Estrutura organizacional nos Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos da América (EUA), as agências rodoviárias são definidas em âmbito nacional, estadual e local (HEARN, 2007). Em nível nacional, a Administração Rodoviária Federal, *Federal Highway Administration* (FHWA), gere a infraestrutura das vias públicas em todo o país. A FHWA é responsável por executar atividades de inspeção de pontes de propriedade federal em estradas públicas e pela regulação de inspeção de pontes de estradas públicas em propriedade de terceiros. Em nível estadual, os Departamentos de Transporte Estaduais, *Department of Transportation* (DOT), executam programas de inspeção de pontes estatais e regulam ou revisam programas de inspeção para pontes de propriedade de terceiros dentro do estado. A realização de inspeção de pontes dos governos locais é realizada por funcionários de agências locais, por consultores contratados por agências rodoviárias locais ou por funcionários dos DOT (HEARN, 2007).

As regulamentações federais definem os intervalos, métodos, pessoal responsável e relatórios referentes às inspeções. As exigências federais são apresentadas no Padrão Nacional para Inspeção de Pontes, *National Bridge Inspection Standards* (NBIS), nos manuais da FHWA e nos manuais da Associação Americana de Oficiais de Rodovias e Transportes do Estado, *American Association of State Highway and Transportation Officials* (AASHTO) e o Instituto Nacional de Rodovias, *National Highway Institute* (NHI) (HEARN, 2007).

2.6.1.2 Estrutura organizacional na Dinamarca

A Direção de Estradas da Dinamarca, *Vejdirektoratet*, administra cerca de 4.000 km de estradas do território dinamarquês. Dentre as responsabilidades do órgão estão incluídas a gestão de pontes, túneis, muros de contenção, barreiras acústicas, estruturas de sinalização e ancoradouros de balsa (HEARN, 2007). Sendo que algumas destas estradas e pontes presentes no país são concessionadas e alguns estreitos entre ilhas são privatizados.

A Direção de Estradas da Dinamarca é também responsável pelo planejamento, criação de padrões para projetos, construção e inspeções de estruturas. Para além, é o órgão responsável por desenvolver guias para a inspeção de pontes, que são seguidos pelas agências locais. As agências locais frequentemente contratam consultores para inspeção de pontes e os dados das inspeções locais são predominantemente reportados à instituição, embora isso não seja obrigatório (EVERETT et al., 2008).

2.6.1.3 Estrutura organizacional na Finlândia

A Administração Rodoviária Finlandesa, *Tiehallinto*, também identificada como *Finnish Road Administration* (FINNRA), administra cerca de 80.000 km de estradas e 12.000 pontes (EVERETT et al., 2008). A FINNRA é responsável por supervisionar o trabalho de contrato, projeto, construção e manutenção de grande parte das inspeções dos estados. A organização também estabelece padrões nacionais das pontes, oferecendo orientações especializadas para as agências rodoviárias regionais e locais, abordando todas as questões que devem ser coordenadas em nível nacional.

Os guias e manuais da instituição são seguidos por agências rodoviárias locais, por outras agências finlandesas, como a de administração florestal, e por proprietários de pontes privadas. Agências rodoviárias locais podem armazenar suas informações de ponte no registro da FINNRA se o usuário local for certificado para o registro. Além disso, o órgão possui documentos que estabelecem diretrizes e políticas para manutenção de pontes; reabilitação e operação de reparos; diretrizes para inspeção de pontes; manuais de inspeção e reparo de pontes (HEARN, 2007).

2.6.2 Qualificação e treinamento de inspetores

De maneira a assegurar adequada conformidade às inspeções de pontes realizadas, torna-se crucial garantir também a qualificação técnica dos agentes responsáveis pela aplicação tais procedimentos. Para tanto, são comumente delimitados requisitos mínimos de formação acadêmica e profissional para garantir que os inspetores de pontes estejam aptos para cumprir esta função. Assim sendo, são apresentadas regulamentações empregadas para a qualificação e treinamento de inspetores em países de referência.

2.6.2.1 Qualificação de inspetores nos Estados Unidos da América

As regulamentações federais dos EUA definem quatro titulações para os programas de inspeção, dentre estes o gerente do programa de inspeção é o responsável pela análise das inspeções, relatórios e inventário da ponte. O líder de equipe é o responsável por uma equipe de inspeção e também pelo planejamento, execução e relatórios das inspeções de campo. O avaliador de carga é o indivíduo com a responsabilidade geral pela classificação da carga da ponte. Por fim, o mergulhador de inspeção de ponte subaquática, que realiza inspeções por mergulho, designado para análise de componentes submersos (HEARN, 2007). Ademais, as regulamentações federais exigem treinamentos aos gerentes de programas e líderes de equipes de inspeção em um curso que promove aos inspetores noções de identificação de patologias, metodologias de combate e técnicas de prevenção, conforme Hearn (2007).

2.6.2.2 Qualificação de inspetores na Finlândia

O treinamento do inspetor de pontes na Finlândia também é organizado pela FINNRA, e envolve um curso teórico de estudo de quatro dias com um dia de treinamento no campo. O treinamento culmina em uma avaliação de desempenho de um dia envolvendo a inspeção de uma ponte além da aplicação de um teste escrito de acordo com Everett et al. (2008). Também é oferecido um curso separado de dois dias para manipulação do Registro de Pontes, *Bridge Register*, da FINNRA, utilizado por inspetores autorizados para a inserção de dados levantados durante as inspeções, como aborda Hearn (2007).

Everett et al. (2008) salientam que, anualmente os inspetores são obrigados a passar por um processo de reciclagem de um dia, que envolve a inspeção geral de duas pontes, após a qual os candidatos recebem os resultados oficiais das inspeções e os discutem com o examinador.

Para manter a certificação, os inspetores não apenas precisam passar pela avaliação de inspeção de ponte, mas também estão sujeitos a uma verificação de controle de qualidade envolvendo uma inspeção de ponte com outros dois inspetores. Os resultados dos três inspetores são então verificados quanto à consistência. Pontos de qualidade pessoal são atribuídos a cada inspetor e usados no processo de avaliação.

Candidatos que repetidamente têm resultados de testes fracos podem perder sua certificação. Os candidatos à certificação devem ter pelo menos dois anos de experiência como membros de uma equipe de inspeção de pontes. O inspetor líder de uma equipe deve possuir mestrado em engenharia de pontes ou engenharia civil e ter experiência em projetos de estruturas de suporte de carga ou em reparo e reabilitação de pontes. Os outros colaboradores que auxiliam as inspeções devem estar familiarizados com os métodos de inspeção e uso de equipamentos de inspeção (EVERETT et al., 2008).

2.6.3 BMS internacionais

Conforme objetivo de todo BMS, cada país desenvolve uma metodologia para tratamento dos dados obtidos pelas inspeções. Dessa forma, países como Estados Unidos e Alemanha se destacam no emprego destes sistemas.

2.6.3.1 Sistema de gestão de pontes nos Estados Unidos da América

O AASHTOWare, antigo Pontis, foi desenvolvido em 1989 para a FHWA e em 2005 foi licenciado através da AASHTO para mais de 45 DOT e outras agências dos EUA. O AASHTOWare foi desenvolvido para fornecer um BMS abrangente que poderia auxiliar as agências na alocação dos escassos recursos de investimento para aplicação em infraestrutura existentes, visando garantir a segurança das obras. O sistema foi projetado para obter dados de inspeção a nível de elemento e prever projetos que alocariam os recursos dos DOT com mais eficiência no contexto da rede. Além disso, o BMS permitiu que as agências avaliassem as necessidades atuais e futuras de preservação por meio de seus modelos de deterioração e custo, além de auxiliar no planejamento de projetos, definição de prioridades e alocação de recursos (CROOP, 2017).

Através do AASHTOWare os inspetores podem programar inspeções, registrar os seus resultados e produzir todos os relatórios necessários a partir das informações contidas no banco de dados. Além disso, o BMS permite que as agências coletem e disponibilizem todos os dados

de inspeção. O sistema também possui capacidade de suporte a tomada de decisões. Isso inclui a previsão de deterioração, a determinação da análise de custo/benefício de possíveis estratégias, a identificação de necessidades orçamentárias para o gerenciamento de pontes ou componentes individuais e a recomendação de programas e políticas para gerenciar as condições de todas as pontes.

2.6.3.2 Sistema de gestão de pontes na Alemanha

O sistema de gestão adotado na Alemanha é o SIB-Bauwerke, que é utilizado no estabelecimento de programas de intervenção, tendo como embasamento os requisitos e opções possíveis, definidos a partir da análise das restrições impostas. Neste processo são considerados custos para os proprietários e usuários, da avaliação de condição das estruturas, de previsões de como as estruturas se deterioram com o tempo e das diversas alternativas disponíveis.

Mendes (2009) apresenta os módulos que compõe o SIB-Bauwerke, dentre estes é citado o componente que trata as especificidades de cada ponte e estabelece procedimentos técnicos para cada dano observado pelas inspeções realizadas, além de elaborar procedimentos para minimizar o custo global de possíveis intervenções. Há um outro módulo que promove comparações dos benefícios econômicos de cada estratégia de manutenção, considerando a diferença entre os custos do gestor utilizar ou não os procedimentos recomendáveis para cada caso. Também é citado o módulo que auxilia na escolha da melhor tomada de decisão e no conjunto de intervenções necessárias. Por fim, o autor apresenta o componente que realiza a previsão dos custos de manutenção para médio e longo prazo, baseados no estado atual das pontes e na evolução das patologias encontradas.

2.7 Metodologias internacionais para inspeção de pontes

Os distintos processos de desenvolvimento histórico em referência a construção e manutenção de pontes observados mundialmente resultaram em ampla gama de metodologias para inspeção destas estruturas. Tal como exposto por Helmerich et al. (2008), as condições do estado da infraestrutura em transportes, a disponibilidade de recursos alocados para esta área, as práticas de engenharia e até mesmo as circunstâncias políticas fazem com que sejam desenvolvidas metodologias de inspeção que se adequem aos desígnios e realidade de cada país. De tal maneira, algumas nações se destacam em suas práticas de gestão de pontes e possuem procedimentos para inspeção que se tornam referência internacional. Nas seções seguintes são abordadas metodologias de inspeção de destaque adotadas no exterior.

2.7.1 Metodologia de inspeção nos Estados Unidos da América

Conforme delineado por Campbell et al. (2016), os procedimentos para realização de inspeções em pontes nos EUA são regidos pelo NBIS e possuem documentos normativos elaborados pela AASHTO e pela FHWA. O NBIS possui valor legislativo, delimita os padrões requeridos pelos quais as federações devem responder e os padrões que são de escolha independente (FHWA, 2004). A AASHTO tem como documentos normativos o Manual para Avaliação de Pontes, *The Manual for Bridge Evaluation*, que apresenta os conceitos gerais da gestão de pontes (AASHTO, 2013) e o Manual Guia da AASHTO para Inspeção de Elementos de Pontes, *AASHTO Bridge Element Inspection Guide Manual*, que delimita os critérios para atribuição de estados de condição (AASHTO, 2010). A FHWA apresenta a norma Especificação para os elementos de pontes do Inventário Nacional de Pontes, *Specification for the National Bridge Inventory bridge elements*, pela qual padroniza as informações a serem registradas nas inspeções (FHWA, 2014) e o Manual de Referência do Inspetor de Pontes, *Bridge Inspector's Reference Manual* (BIRM), que orienta os inspetores nas práticas de inspeção (FHWA, 2012). As federações podem elaborar seus próprios documentos normativos, tendo como base as publicações mencionadas anteriormente e seguindo as exigências definidas pelo NBIS, conforme FHWA (2004). A filosofia norte americana para a apreciação da condição de pontes se baseia nos conceitos de avaliação a nível de elemento e da linguagem de múltiplos caminhos para a detecção de defeitos, assim como exposto por CALTRANS (2017).

2.7.1.1 Tipos de inspeção e periodicidade

Os tipos de inspeção empreendidos para a averiguação da condição de pontes variam ao longo da vida útil da obra, de maneira a atender às demandas de informações relevantes para que sua manutenção seja efetuada de maneira adequada, de acordo com o que é exposto em AASHTO (2013). São definidos sete tipos de inspeção, distinguindo-se entre si em periodicidade, grau de detalhamento e informações coletadas. Os tipos de inspeção são: de inventário, rotineira, de danos, aprofundada, de fatura crítica, subaquática e especial.

A inspeção inicial a ser realizada quando uma obra é integrada a um banco de dados de pontes é a de inventário, que tem por objetivo catalogar todas as características e a condição da estrutura. Também se torna necessária quando uma obra já integrante do sistema sofre alterações em sua configuração estrutural (AASHTO, 2013). Inspeções de rotina devem ser realizadas regularmente, determinando a condição de conservação da ponte em comparação com dados levantados em inspeções anteriores, de maneira a acompanhar o processo de deterioração da estrutura. Os locais a serem inspecionados em maior detalhe são aqueles em que foram catalogadas patologias em inspeções prévias. Conforme delimitado pelo NBIS, devem ser empreendidas em um prazo não superior a dois anos (FHWA, 2004).

Quando da ocorrência de eventos extraordinários com impactos negativos na estrutura, por ação humana ou natural, deve ser realizada uma inspeção de danos. O escopo deste tipo de inspeção é definido com base na demanda proveniente das circunstâncias da eventualidade. Inspeções aprofundadas tem por objetivo a avaliação de componentes ou defeitos não apreciados durante as inspeções rotineiras, quer seja por dificuldades de acesso, quer seja por carência de ensaios ou testes de capacidade de carga, de acordo com AASHTO (2013). Dessa maneira, este tipo de inspeção é programado de acordo com o planejamento da equipe responsável pela manutenção da ponte, em intervalos mais longos que a rotineira, de maneira que seja possível manter o acompanhamento dos processos de deterioração da estrutura de forma admissível.

Para pontes em sistemas metálicos emerge a necessidade da realização de inspeções específicas para a detecção de fissuras e fraturas frágeis nas peças em aço. Este tipo de análise é denominado inspeção de fratura crítica e é definido com periodicidade de até dois anos (FHWA, 2004). As inspeções subaquáticas, empregadas para a avaliação de elementos submersos e do canal nas proximidades da ponte, devem ser executadas em um prazo não superior a seis anos. Por fim, inspeções especiais podem ser solicitadas à critério do gestor da ponte para o acompanhamento e monitoramento instrumentado de patologias específicas ou

realização de ensaios mais elaborados. É apresentado no Quadro 11 uma síntese dos tipos de inspeção e sua respectiva periodicidade.

Quadro 11 – Periodicidade dos tipos de inspeção segundo o NBIS (FHWA, 2004)

Tipo de inspeção	Frequência
De inventário	A partir da inclusão da ponte em registro ou alteração em sua configuração estrutural
Rotineira	Prazo inferior a dois anos
De danos	Na ocorrência de impactos negativos extraordinários
Aprofundada	Definida pela equipe de inspeção para avaliar aspectos não detectáveis pela inspeção rotineira
De fratura crítica	Prazo inferior a dois anos
Subaquática	Prazo inferior a seis anos
Especial	A partir da demanda gerada por inspeções antecedentes para realização de testes e ensaios específicos

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

2.7.1.2 Padronização de códigos de identificação

A totalidade de elementos de pontes abordados pela gestão dos EUA é compreendida por três conjuntos, conforme definido em CALTRANS (2017): Elementos de Pontes Nacionais, *National Bridge Elements* (NBEs); Elementos de Gestão de Pontes, *Bridge Management Elements* (BMEs), e Elementos Desenvolvidos pelas Agências, *Agency Developed Elements* (ADEs). Os NBEs compreendem os principais elementos estruturais que constituem as pontes, sendo um detalhamento de superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. BMEs incluem elementos sem função primária estrutural, relacionados à funcionalidade e durabilidade da ponte. Já os ADEs são elementos personalizados definidos pelas agências responsáveis pela gestão das pontes, de maneira a proporcionar certo grau de flexibilidade a estas.

A identificação destes componentes é padronizada através de seu Número de Elemento, *Element Number* (EN). Em FHWA (2014) são apresentados os EN dos NBEs e MBEs por tipo de material. Além dos elementos, demais itens a serem registrados nos formulários de inspeção também possuem códigos numéricos de identificação, como o código do estado em que a ponte se localiza, o número da estrutura e os defeitos a serem registrados.

2.7.1.3 Definição dos estados de condição

A apreciação da conjuntura de conservação de pontes pela metodologia estadunidense é realizada por meio da atribuição de estados de condição, sendo estes divididos em uma escala de quatro níveis que variam de 1 a 4, bom a grave. Os estados de condição são definidos pelo BIRM como sendo bom para elementos que não apresentem defeitos ou apenas problemas não significativos; razoável para elementos que possuem pequena deterioração que não afete sua capacidade estrutural ou funcional; ruim para elementos que tenham sensível redução de capacidade estrutural devido à avançada deterioração e crítica para elementos com estabilidade estrutural comprometida (FHWA, 2012).

A metodologia de inspeção, conforme definida pelo Manual Guia da AASHTO para Inspeção de Elementos de Pontes, consiste, inicialmente, na identificação dos elementos a serem avaliados e medição de suas quantidades totais. São definidos pelo manual os critérios para cálculo da área, comprimento ou quantidade de acordo com as unidades de medida indicadas para cada um destes. Em seguida, é realizada a determinação do estado de condição para cada elemento em análise com base nas definições providas pelo Manual. Em AASHTO (2010) são apresentados quadros de referência com os estados de condição para cada um dos elementos do inventário estadunidense. O Quadro 12 exibe a referência de classificação de lajes de concreto armado para o defeito de fissuração, conforme descrito na revisão do Manual da AASHTO elaborada pelo Departamento de Transportes da Califórnia, *California Department of Transportation* (CALTRANS).

Quadro 12 – Definição do estado de condição de lajes de concreto armado para fissuração segundo CALTRANS (2017)

Estado de Condição		Descrição do defeito
1	Bom	Nenhuma fissura ou fissuras insignificantes.
2	Razoável	Fissuras de largura moderada não seladas ou padrão moderado de fissuração mapeada não selado. Fissuras de 0.012 a 0.05 polegadas.
3	Ruim	Fissuras largas ou padrão intenso de fissuração mapeada. Fissuras superiores a 0.05 polegadas de largura.
4	Grave	A condição demanda uma revisão estrutural ou uma revisão estrutural foi concluída e determinou que o defeito prejudica a resistência ou a funcionalidade do elemento ou ponte.

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Nestes quadros são listados todos os defeitos relacionados ao elemento e uma descrição da caracterização desses para cada um dos quatro níveis de estado de condição. As caracterizações variam de descrições qualitativas da condição observada a critérios quantitativos de medida dos defeitos. Para além do quadro de referência, são enunciados comentários acerca do elemento indicando como os defeitos listados podem ser identificados em campo e os critérios para mensurá-los (CALTRANS, 2017). No BIRM são apresentadas, de maneira extensiva, análises patológicas que abordam em profundidade as técnicas para detecção – com inclusão de figuras para referência – e possíveis causas para os processos de deterioração (FHWA, 2012).

A inspeção é procedida com o registro das áreas do elemento correspondentes à cada estado de condição, de acordo com as diretrizes dos quadros de referência. Caso sejam observadas mais de uma anomalia em um mesmo ponto, deverá ser considerada apenas aquela que possua o pior estado de condição ou seja mais significativa, de maneira que a soma das áreas atribuídas aos quatro estados resulte na área total do elemento, conforme definido pela AASHTO (2010).

2.7.1.4 Considerações acerca da metodologia

Assim como denotado por Almeida (2013), a avaliação por meio de descrições meramente qualitativas dos níveis de dano é um dos principais fatores que implicam na subjetividade inerente às metodologias de classificação. Dessa maneira, a definição de estados de condição por meio de quadros referenciais que estabelecem critérios quantitativos para cada nível da escala se apresenta como uma parametrização objetiva em comparação com as metodologias que se baseiam em escalas exclusivamente qualitativas. Kelley e Rehm (2013) evidenciam que a inspeção em nível de elemento tem sido efetivamente empreendida nos EUA nas últimas duas décadas e continua a apresentar evoluções em seu método. Campbell et al. (2016) salientam que a presente discretização dos danos realizada em nível de elemento permite que as agências de gestão de pontes norte americanas desenvolvam medidas efetivas de avaliação de performance de suas obras e programem atividades de manutenção de forma categórica. Hearn (2007) destaca a observância de práticas de controle e garantia de qualidade empregadas pelas agências gestoras por meio de recomendações federais da FHWA. Nestes programas de controle incluem-se revisões dos relatórios de inspeção de maneira a verificar a precisão e validade da entrada de dados de acordo com o que é estabelecido pelos documentos normativos.

2.7.2 Metodologia de inspeção na Finlândia

Tal qual exposto por Everett et al. (2008), os procedimentos para inspeção de pontes na Finlândia possuem como documentos normativos os guias e manuais publicados pela *Tiehallinto*. Dentre as copiosas publicações acerca de patologia das estruturas e técnicas de recuperação, os documentos que norteiam a realização de inspeções são o Manual de Inspeção de Pontes, *Sillantarkastuskäsikirja*, e as Diretrizes para Inspeção de Pontes, *Sillantarkastusohje*.

Os procedimentos de inspeção de pontes finlandeses se destacam em função do elevado grau de detalhamento dado aos levantamentos de campo, padronizados através de diversos parâmetros para definição da condição dos elementos analisados, como salienta Hearn (2007). Nesta metodologia, destaca-se o método para caracterização dos danos, definição das atividades para recuperação e priorização de manutenção.

2.7.2.1 Codificação dos parâmetros de condição

Inicialmente são registradas as informações preliminares, como localização da obra, tipo de inspeção empreendida, equipamentos utilizados e características da estrutura. A inspeção é realizada a nível de elemento, sendo que estes possuem códigos de identificação por componente estrutural e por material constituinte. No manual da *Tiehallinto* (2006) são apresentadas diretrizes dos parâmetros a serem avaliados, sendo estas: o tipo de defeito, a classe de dano, as prováveis causas, a extensão dos impactos, o estado de condição e a classe de urgência para recuperação. Todos estes parâmetros são padronizados através de códigos numéricos que variam de um a três dígitos.

Os tipos de defeitos representam os possíveis danos a serem detectadas em elementos de pontes. De acordo com Everett et al. (2008), a FINNRA possui extensa lista de publicações referentes ao estudo dessas anomalias, que são apresentadas em detalhes aos inspetores em seus manuais, a fim de orientar na adequada detecção de defeitos. A classe de dano reflete o quão grave é a evolução da anomalia, representada por uma escala de 4 níveis que variam de 1, leve a 4, muito severa. A extensão dos danos é a mensuração dos defeitos detectados, seguindo as unidades de medida relacionadas para cada tipo de dano. O estado de condição visa refletir os impactos dos defeitos na conservação do elemento de forma geral, sendo classificado em uma escala de cinco níveis, variando de 0, como novo a 4, muito ruim. Por fim, a classe de urgência para recuperação é a sugestão de prazo para implementação de atividades de manutenção dada

pelo inspetor de campo. É representada por uma escala com cinco níveis e variam de 10, reparo imediato a 14, sem necessidade de reparo (TIEHALLINTO, 2006).

2.7.2.2 Classificação do estado de conservação de pontes

O estado de condição final da ponte como um todo é calculado através da média ponderada dos estados de condição de cada elemento inspecionado. A ponderação é feita através do peso que é dado para cada conjunto principal em que os elementos pormenorizados se inserem, conforme exibido na Tabela 2, tal qual definido pela Tiehallinto (2009).

Tabela 2 – Definição de fatores para os conjuntos principais

Conjunto principal	Peso
Infraestrutura	0,7
Estruturas de vigas de borda	0,2
Superestrutura	1,0
Revestimentos	0,3
Outras estruturas superficiais	0,5
Barreiras	0,4
Aparelhos de juntas de dilatação	0,2
Outros aparelhos e equipamentos	0,2
Estruturas de encabeçamento	0,3

Fonte: adaptado de Tiehallinto (2009).

A classificação do estado de conservação de toda a estrutura é representada por uma escala de cinco níveis, que vão de muito boa a muito precária. O critério para a disposição em cada uma das classificações é o valor obtido da média ponderada dos estados de condição. A Tabela 3 apresenta a distribuição desta classificação.

Tabela 3 – Classificação do estado de conservação da ponte

Conservação da ponte	Critério
Muito boa	0,00 – 0,50
Boa	0,51 – 1,25
Satisfatória	1,26 – 2,00
Precária	2,01 – 2,75
Muito precária	2,76 – 4,00

Fonte: adaptado de Tiehallinto (2009).

2.7.2.3 Cálculo da pontuação de dano para priorização de intervenções

Para além do estado de conservação da ponte, objetivando definir quais obras devem ser priorizadas para receber atividades de recuperação, é calculada a pontuação de danos da estrutura. O Somatório da Pontuação de Danos, *Vauriopistesumma* (VPS), é calculado através da soma das multiplicações dos pontos referentes aos parâmetros estipulados para cada um dos elementos (TIEHALLINTO, 2009).

Os pontos atribuídos a cada um dos parâmetros de estado de condição, classe de dano e classe de urgência são apresentados na Tabela 4. O valor final é obtido através da soma das pontuações de todos os elementos multiplicados por seus respectivos pesos, conforme definidos na seção anterior. Quão mais elevado for o valor absoluto da VPS, mais prioridade deve ser dada à estrutura em questão em relação à sua deterioração.

Tabela 4 – Distribuição de pontos para cálculo da VPS

Estado de Condição		Classe de Dano		Classe de Urgência	
0: Como novo	1,0	-	-	10: Imediata	5,0
1: Bom	2,0	1: Leve	1,0	11: Dois anos	4,5
2: Satisfatório	4,0	2: Moderada	2,0	12: Quatro anos	3,0
3: Ruim	7,0	3: Severa	4,0	13: Pós-terça	1,5
4: Muito ruim	11	4: Muito severa	7,0	14: Dispensável	0,5

Fonte: adaptado de Tiehallinto (2009).

2.7.2.4 Considerações acerca da metodologia

Everett et al. (2008) acentuam a relevância da disponibilidade do número significativo de publicações referentes à identificação, caracterização, manutenção e recuperação de anomalias em pontes. É destacado ainda o nível de detalhamento e a presença de ilustrações nestes guias e manuais finlandeses, provendo assim amplo arcabouço técnico para que os inspetores tenham claras referências para a execução das inspeções.

Verly (2015) aborda a problemática que envolve a falta de discretização em muitas das escalas de classificação de pontes ou ausência de critérios objetivos para a priorização de atividades de recuperação. O autor afirma que, ao não fornecer dados suficientes em relação à distinção do estado das estruturas, a metodologia se torna ineficaz em prover ao gestor os modos pelo qual possam ser evidenciadas as estruturas que demandem maior prioridade e permite que

essas decisões sejam tomadas com base em critérios subjetivos. Neste contexto, a metodologia finlandesa de cálculo de uma pontuação de danos – que diferencia os estados das pontes em uma escala mais discretizada a fim de auxiliar na priorização de intervenções – se apresenta como ferramental para tornar o processo mais objetivo.

2.7.3 Metodologia de inspeção na Alemanha

Os procedimentos para inspeção de pontes da Alemanha são padronizados através de normas e guias expedidas pelo Ministério Federal de Transporte e Infraestrutura Digital, *Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur* (BMVI), antigo Ministério Federal de Transporte, Construção e Desenvolvimento Urbano, *Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung* (BMVBS). Assim como apontado por Hearn (2007), os principais documentos normativos referentes à inspeção de estruturas incluem a norma DIN 1076:1999 – Estruturas de engenharia em rodovias: Testes e inspeções, *Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen: Überwachung und Prüfung*, e o guia RI-EBW-PRÜF:2007 – Diretriz para registro padronizado da coleta, avaliação e anotação dos resultados de inspeções de estruturas de acordo com a DIN 1076, *Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076*.

2.7.3.1 Parâmetros para definição dos índices de condição

A metodologia para apreciação de danos em elementos de pontes, tal qual definida em BMVBS (2007), parte da determinação de índices de condição em referência a três parâmetros distintos: estabilidade estrutural, segurança de tráfego e durabilidade. Os índices de condição são delimitados em uma escala de cinco níveis que variam de 0 a 4, do estado ideal ao estado inadequado, com o levantamento sendo feito em nível de elemento.

O parâmetro de estabilidade estrutural – identificado pela letra “S” de *Standicherheit* – indica a capacidade do elemento analisado de suportar às cargas ao qual é submetido sem comprometer a segurança da estrutura. Para o parâmetro de segurança de tráfego – assinalado por “V” de *Verkehrssicherheit* – devem ser averiguadas as condições de segurança, funcionalidade e conforto oferecidas pelo elemento aos usuários da ponte. Por fim, o parâmetro de durabilidade – identificado como “D” de *Dauerhaftigkeit* – refere-se às condições de preservação do elemento e sua capacidade de resistir aos danos que reduzem a vida útil da estrutura. Dessa maneira, todas as patologias observadas em um elemento podem ser avaliadas

por meio de uma classificação “SVD”, em que é atribuído um índice de condição para cada parâmetro de acordo com os graus de deterioração averiguados (BMVBS, 2007).

2.7.3.2 Equipamentos e *software* como ferramenta de inspeção

A atribuição dos índices de condição, assim como o registro de todas as outras informações levantadas durante as inspeções, é efetuada por meio do *software* SIB-Bauwerke, fornecido pelo Instituto de Pesquisa das Rodovias Federais, *Bundesanstalt für Straßenwesen* (BASt) (EVERETT et al., 2008). O programa computacional permite que os inspetores selecionem dentre aproximadamente duas mil patologias catalogadas, dispostas por elemento e detalhadas em diversos níveis de evolução. A Figura 10 apresenta uma tela do *software* SIB-Bauwerke em que é possível distinguir as principais partes do sistema de classificação: no lado inferior esquerdo é exibida uma listagem das patologias que podem ser detectadas no elemento em avaliação, em diferentes graus de severidade; na parte superior da tela é oferecida uma descrição da patologia selecionada, indicando como esta se apresenta no elemento; ao lado inferior direito são indicados os índices SVD para cada um dos parâmetros referentes à patologia no estado em que foi escolhida.

Figura 10 – Captura de tela de página de classificação do *software* SIB-Bauwerke

VORSPANNUNGEN		S	V	D
		Stand-sicherheit	Verkehrssicherheit	Dauersicherheit
Ausfall von Spanngliedern in Abhängigkeit von statischer Beurteilung S = 2 bis 4, D = 3	SVD	0	0	0
vereinzelt freiliegende Hüllrohre	0 0 3	1	1	1
unverpreßte Hüllrohre, Spannbewehrung nicht korrodiert bzw. lediglich Flugrost	1 0 3	2	2	2
unverpreßte Hüllrohre, einsetzende Korrosion der Spannstähle	2 0 3	3	3	3
unverpreßte Hüllrohre, korrodierte Spannstähle (Narbenbildung)	3 0 3	4	4	4
Schutzbeton der Endverankerung der Spannglieder stark schadhaf	0 0 2			

Fonte: Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung (2006).

O programa exibe também fotografias de referência para ilustrar o defeito e orientar o inspetor em sua correta detecção. Everett et al. (2008) destacam também a utilização de veículos equipados com material pertinente a realização das atividades de inspeção disponibilizados aos inspetores. Além de ferramentas, equipamentos de acesso e computadores portáteis munidos do SIB-Bauwerke, são dispostas bibliotecas de referência com manuais, documentos normativos e bibliografia relacionada a pontes, patologias e inspeções.

2.7.3.3 Classificação do estado de conservação da ponte

Após o levantamento dos índices SVD de todos os elementos, é realizado o cálculo do estado de conservação da ponte. Conforme metodologia estabelecida pela DIN 1076:1999 descrita em BMVBS (2007), o valor do estado de condição é encontrado através do cruzamento dos índices S e V (estabilidade estrutural e segurança de tráfego) definidos em matrizes para cada índice D (durabilidade). O Quadro 13 apresenta a matriz para o índice D=1 em que, para uma patologia definida como S=2, V=3 e D=1, seria obtido um estado de conservação igual a 2,8, a título de exemplo.

Quadro 13 – Matriz para cálculo do estado de conservação

		D = 1				
S	4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	3	3,1	3,3	3,5	3,7	4,0
	2	2,2	2,3	2,4	2,8	4,0
	1	1,5	1,7	2,2	2,7	4,0
	0	1,1	1,3	2,1	2,6	4,0
	V	0	1	2	3	4

Fonte: adaptado de Everett et al. (2008).

A média dos valores calculados para todos os elementos em análise resulta na classificação final do estado de conservação da ponte (BMVBS, 2007). A Tabela 5 apresenta a descrição destes estados e os critérios utilizados para a classificação.

Tabela 5 – Classificação do estado de conservação da ponte

Conservação da ponte	Critério
Muito boa	1,0 – 1,4
Boa	1,5 – 1,9
Satisfatória	2,0 – 2,4
Insatisfatória	2,5 – 2,9
Crítica	3,0 – 3,4
Inadequada	3,5 – 4,0

Fonte: adaptado de BMVBS (2007).

2.7.3.4 Considerações acerca da metodologia

Everett et al. (2008) ressaltam que a disponibilidade de equipamentos e o acesso a bibliografia de referência em campo que é dada aos inspetores alemães permite que estes venham às inspeções suficientemente munidos para realizar as inspeções de maneira efetiva. Os autores evidenciam ainda como todos estes aparatos de suporte disponibilizados, somados aos veículos adaptados para as atividades de inspeção, habilitam os inspetores a trabalhar em diversos cenários de inspeção e até mesmo em áreas remotas por períodos prolongados sem depender de outros materiais, promovendo assim notável eficiência às atividades de campo.

O Tribunal de Contas da Renânia-Palatinado, Rechnungshof Rheinland-Pfalz (2013) enfatiza como a utilização de um *software* como o SIB-Bauwerke como base para realização das inspeções contribui para a padronização do registro das informações levantadas em campo. Além disso, é destacado como a integração de patologias previamente avaliadas e catalogadas no programa sustenta a objetividade da apreciação dos danos. Ademais, a unificação e sistematização do processo através de uma plataforma única de gestão assegura que os dados levantados sigam um mesmo padrão, permitindo assim que sejam realizadas comparações entre os resultados de inspeções distintas.

2.8 Práticas de controle e garantia de qualidade

Os documentos de recomendações ou mesmo normativos, aqui nomeados simplesmente por material de referência, podem ser compreendidos como ferramentas para a homogeneização de boas práticas, como argumenta Alampalli (2014). O estabelecimento de literatura com tais objetivos se estende desde a definição de padrões para a construção ao delineamento de condutas de manutenção de pontes, sendo este último o escopo desta pesquisa (CHENG, 2014). Para demonstrar o objetivo de uniformização dos métodos em manutenção de pontes ao criar materiais de referência, Alampalli utiliza o exemplo estadunidense quanto à criação do Manual para Manutenção e Inspeção de Pontes e do Manual de Treinamento de Inspectores de Pontes, *Manual for Maintenance Inspection of Bridges* e *Bridge Inspector's Training Manual* – respectivamente. A literatura foi elaborada para padronizar a avaliação de condição e necessidade de manutenção de pontes na década de 1970.

Avaliar os materiais de referência por uma perspectiva de ferramenta de trabalho para a manutenção da infraestrutura possibilita a compreensão de como tais documentos são fundamentais para as agências responsáveis pela gestão destas obras (COPELAN, 2014). Com a implantação de tal documentação os órgãos estatais, ou mesmo as próprias agências, podem prescrever os métodos de inspeção, o pessoal que as executará e o modelo do relatório de inspeção. Sendo ainda notável a definição de para quais infraestruturas estas são válidas, conforme jurisdições ou tipo de obra, tal qual demonstra Hearn (2007).

A relevância dos materiais de referência é demonstrada na investigação desempenhada por Hearn (2007) sobre as práticas de inspeções de pontes na Europa, EUA e Canadá. Afinal, o autor pôde descrever a metodologia adotada em cada uma destas regiões baseando-se, em grande parte, nos documentos disponíveis. O estudo demonstra a abrangência das referências, que incluem: definição dos elementos das pontes que são considerados; metodologia de inspeção; metodologia de realização de ensaios; metodologia para a avaliação da condição; manual de referência para o inspetor; guia de inventário; guia de manutenção; guia para ações corretivas; guia para coleta e registro de dados e guia para projeto estrutural.

Também quanto a materiais de referência europeus, Everett et al. (2008) destacam o detalhamento dos manuais quanto à identificação das anomalias nas estruturas em inspeção, que devem ser avaliadas segundo parâmetros quantitativos demonstrados em companhia de fotografias nas publicações. Os autores, por outro lado, quanto ao continente em estudo, demonstram que as melhorias necessárias no sistema de gestão são realizadas através de um contínuo processo de treinamento dos inspetores, de coleta e verificação de dados e utilização

de equipamentos adequados para reavaliação das estruturas. E evidenciam ainda que quase todas as agências consultadas possuem medidas administrativas para criar programas com processos para estabelecimento de avaliação de danos e reparo através do contínuo processo de inspeção. Portanto, a criação e a utilização de materiais de referência estão diretamente relacionadas ao arranjo administrativo dos órgãos gestores.

Conforme demonstrado por Alampalli (2014) os primeiros materiais de referência de um país são desenvolvidos com objetivos específicos. Com o surgimento de demandas ainda não atendidas manifesta-se a necessidade de melhoria do material existente ou de criação de novas bibliografias que operam em conjunto com o que está disponível. Assim surgem as metodologias administrativas de gestão da qualidade de inspeção de pontes, que não só verificam o que está sendo desempenhado pelas equipes de inspeção, bem como identificam as necessidades de novas especificações referenciais.

2.8.1 Controle de qualidade

Para a compreensão do termo controle de qualidade, ou apenas QC referente a *Quality Control*, é necessária a especificação da noção de qualidade adotada na literatura de inspeção de pontes. Em acordo com Washer (2010), é possível definir qualidade como proporção inversa da variabilidade quanto ao que é preconizado como boa prática de inspeção pelos materiais de referência. Tal definição se demonstra precisa ao ser verificado que QC é reconhecido como método para conservar as práticas de inspeção em níveis de completude e acurácia que são no mínimo conforme o determinado (WASHER e CHANG 2009; HEARN, 2007; PURVIS, 1991). Contudo, ainda que em menor número, também é encontrado na literatura o uso do termo QC com significados divergentes do qual foi apresentado (BIÉN et al., 2016; STIPANOVIC e KLANKER, 2016; STRAUSS et al., 2016) sendo necessário definir que nesta pesquisa será adotado significado tal qual o conceituado.

Métodos de QC buscam o cumprimento dos objetivos por meios administrativos, fato justificável pela argumentação de Dietrich, Inkala e Männistö (2005) de que parte dos conhecimentos empregados pelos inspetores são de natureza tácita, portanto, práticas que são subentendidas e ensinadas aos novos inspetores com o desempenho das atividades em contato com os demais profissionais e passíveis de serem incrementados por processos contínuos. Por outro lado, as estruturas organizacionais e programas de inspeção são criados por grandes esforços iniciais, sendo os incrementos possíveis por meios administrativos constantes.

O incremento das práticas de inspeção se dá, evidentemente, com a adequação do que apresenta má qualidade. Ainda em acordo com o estudo de Dietrich, Inkala e Männistö (2005), é possível categorizar a má qualidade das inspeções em três categorias: validade, confiabilidade e processamento. Inspeções inadequadas por validade ocorrem quando as práticas utilizadas para a identificação dos fenômenos físicos são incapazes de desempenhar tal função. Problemas de confiabilidade, por seu turno, são ocasionados devido às equipes de inspeção utilizarem os procedimentos de modo diverso daquele contido nos materiais de referência. Baixa qualidade de categoria de processamento compreendem a coleta, armazenamento e tratamento inadequado dos dados pelas equipes de inspeção.

Balizando-se pelo objetivo de aprimoramento das práticas, conforme recomenda a FHWA (PURVIS, 1991), as agências formalizam sua metodologia de QC em documentação que deve ser acessível a todos os integrantes envolvidos nas inspeções. Esta literatura deve estabelecer as práticas da agência para QC e definir responsabilidades, constituindo um instrumento que orienta as práticas e os resultados da instituição. Apesar dos processos de QC serem desenvolvidos pela agência, o seu objetivo é fomentar a melhoria do que é feito pelas várias equipes de inspetores que a compõe. Washer e Chang (2009) afirmam que a documentação que formaliza um QC é o instrumento de suporte à supervisão e auditoria, servindo tanto ao analista quanto ao analisado. Assim, ambos o utilizam como definidor do que é verificado e os parâmetros para tal, garantindo que o processo seja técnico, sem viés pessoal.

Washer e Chang (2009) afirmam ainda que a documentação de QC é o dispositivo formal com o qual as agências apresentam as práticas e resultados com que pretendem efetivar os procedimentos e requisitos definidos pelos órgãos governamentais, sejam nacionais ou regionais. Assim, também são incluídos em tal bibliografia o que foi alcançado como resultado do QC e o que está em fase de implantação.

À vista disso, é necessário que, além da determinação das responsabilidades, a documentação de QC ainda defina as qualificações dos envolvidos em todo o processo de inspeção. O que deve incluir as definições quanto aos novos profissionais que são integrados na equipe, bem como documentar o progresso das competências dos antigos profissionais (WASHER e CHANG, 2009; PURVIS, 1991).

As aptidões dos profissionais também devem ser especificadas acerca do treinamento, tanto aqueles para o começo de sua atuação quanto aos retreinamentos. Estes últimos com objetivo de atualizar as práticas dos profissionais ou para restaurar o treinamento já realizado. Assim como ocorre com as qualificações, a documentação deve incluir os treinamentos pelos

quais os trabalhadores em exercício passaram (WASHER, 2010; WASHER e CHANG, 2009; HEARN, 2007; PURVIS, 1991).

Também são objetos da bibliografia de QC todas as atividades relacionadas aos dados de inspeção da infraestrutura em análise. Portanto, sendo definidas as práticas de coleta de dados, preenchimento de formulários e gravação em arquivos ou meios digitais. Finalmente, a documentação deve também incluir as metodologias de análise e validação dos dados, conforme mencionado, considerando sua completude e acurácia (WASHER, 2010; WASHER e CHANG, 2009; HEARN, 2007; PURVIS, 1991). O intervalo entre a realização das inspeções e as adequadas atividades de manutenção requeridas também estão contidos em bibliografias de QC. Assim as equipes de inspeção e as de análise do cumprimento do QC se orientam quanto as boas práticas e quanto ao que será avaliado pela supervisão. E, como ocorre quanto aos demais dados, é necessária a inclusão das inspeções e manutenções já realizadas na documentação (WASHER, 2010; WASHER e CHANG, 2009; HEARN, 2007; PURVIS, 1991).

Em síntese, como apresenta Washer e Chang (2009), a documentação de QC define quanto as práticas adotadas: o porquê, quem, o quê, como, quando e onde ocorrem. Por outro lado, pode resultar em métodos simplificados, como aquele baseado na rotatividade das equipes de inspetores, em que o mesmo time não realiza duas inspeções seguidas numa ponte, que é mencionado como efetivo e com baixo custo de implantação. Assim é possível verificar se diferentes profissionais avaliam a infraestrutura de modo parametrizado conforme a consistência dos dados. Tal método, porém, identifica as inconsistências, mas não é capaz de especificar o motivo da ocorrência.

Os métodos adotados podem ser aplicados por organizações com diferentes níveis de descentralização, pois segundo apresentam Washer e Chang (2009), há agências nos EUA que se dividem em várias unidades distribuídas pela área de sua jurisdição. Por outro lado, ainda quanto a estrutura administrativa, Dietrich, Inkala e Männistö (2005) afirmam que a supervisão para QC pode ser desempenhada pelos próprios times de inspetores; de modo hierarquizado, em que supervisores realizam a avaliação de vários times, ou por equipes externas, contratadas exclusivamente para tal função, que Hearn (2007) nomeia de consultores.

Pelo todo apresentado é evidente que um programa de QC pode ser aplicado em acordo com múltiplas possibilidades de estrutura organizacional da instituição que pretende o implantar, como enuncia Washer (2010). Em nível administrativo superior ao QC, para a gestão da qualidade de todo o programa de inspeção de pontes de um estado ou região equivalente são desenvolvidas as metodologias de garantia de qualidade, ou apenas QA referente a *Quality Assurance*.

2.8.2 Garantia de qualidade

QA descreve as metodologias adotadas pelas agências de manutenção de infraestrutura para garantir a qualidade do programa em toda a região sob sua jurisdição (WASHER, 2010; WASHER E CHANG, 2009; PURVIS, 1991). Portanto, neste caso as análises são realizadas com agregados dos dados levantados pelos times de inspeção, o que é diferente do que ocorre com as verificações de QC referentes a cada equipe das agências. De tal modo, está inclusa nas atribuições dos processos de QA a verificação das práticas utilizadas em QC (WASHER, 2010).

Os profissionais e as atividades que executam QA podem também ser integrantes do QC, a depender das características administrativas do programa de manutenção de pontes, conforme apresenta Washer (2010). Para melhor entendimento do que integra e difere práticas de QA e QC, o autor se vale de um diagrama como o da Figura 11, em que é possível compreender a hierarquia entre os itens. QA, portanto, delimita e verifica os requisitos normativos conforme as exigências nacionais e regionais. Também inclui procedimentos para cumprimento das mencionadas normas, que devem ser seguidas por todos os integrantes do programa. Nas práticas em que são especificadas as características do método, adotado por um grupo de equipes de inspeção para executar os procedimentos, ocorre a verificação tanto por QA como por QC. O último nível apresentado no diagrama de conjuntos é composto pelos resultados, cuja supervisão se dá por QC, com a auditoria dos dados obtidos por cada uma das equipes de inspeção.

Fonte: adaptado de Washer (2010).

Assim como ocorre com as metodologias para implantar QC, são diversos os modos de sistematizar os programas de QA. Washer (2010) reafirma a multiplicidade como decorrente das demandas administrativas de cada instituição. O autor afirma ainda que, em semelhança com QC, os programas de QA também necessitam de formalização detalhada por documentos

que definem como o desempenho é garantido e as revisões empreendidas. Hearn (2007) inclui nas prescrições desta bibliografia todas as informações necessárias para que o programa seja descrito e executado, como: responsabilidades, procedimentos de análise de escritório e de campo, desqualificação e requalificação de profissionais e de validação do programa.

Hearn (2007) demonstra que parte das metodologias europeias de QA, como o que é adotado na Finlândia, se fundamentam estritamente em melhoria do treinamento dos inspetores conforme as necessidades manifestadas. Por outro lado, a França possui todo o seu programa de qualidade fundamentando em uma norma internacional, a ISO 9000.

Washer e Chang (2009) sintetizaram modelos de QA baseados em uma extensa pesquisa sobre as diferentes metodologias adotadas nos estados dos EUA. Dentre eles está o Modelo Independente de Supervisão, *Independent Oversight Model*, normalmente realizada por uma consultoria externa. Segundo este é definido um grupo de pontes de controle, com até centenas de unidades, que tem os seus dados de inspeções realizadas verificados. As vantagens deste método são a possibilidade de verificação de inspeções que já foram realizadas, bem como o não enviesamento dos resultados. Contudo, incorre em acréscimos nos gastos, uma vez que novas inspeções são realizadas para confirmar as anteriores.

Outro dos modelos sintetizados por Washer e Chang (2009) é o de Modelo de Pontes de Controle, *Control Bridge Model*, em que algumas pontes são eleitas, duas ou três, para serem inspecionadas por equipes externas e pelos vários times de inspeção da agência. Assim os resultados são comparados tendo o externo como de referência, portanto possibilitando a identificação de problemas nos manuais ou necessidade de treinamento – sendo este modelo similar ao que é exercido na Finlândia.

Ainda dentre os modelos sintetizados por Washer e Chang (2009), há também o Modelo Colaborativo de Revisão por Pares, *Collaborative Peer Review Model*, há a constituição de uma equipe mista de reinspeção que conta tanto com especialistas e integrantes dos órgãos centrais de controle como com os inspetores que desempenharam a inspeção sendo revista. Esta metodologia promove um processo similar a um treinamento em campo com elucidações das possíveis dúvidas dos inspetores no mesmo momento, suscitando ainda a comunicação entre os diferentes integrantes do programa (WASHER E CHANG, 2009).

O Modelo de Verificação de Campo, *Field Verification Model*, foi elaborado por Washer e Chang (2009) para descrever a prática do supervisor ou engenheiro revisor ir à ponte e verificar as notas atribuídas. Conforme argumenta o autor, este é o método de QA menos objetivo e com menor grau de impessoalidade.

Ainda conforme Hearn (2007) os programas de QA devem abranger todos os tipos de inspeções e ser capazes de definir se há pessoal e equipamento adequado para o desempenho das inspeções e atividades de manutenção. Assim o autor apresenta as metodologias de QA como dispositivos para recomendação de melhoria dos programas de inspeção de pontes.

2.8.3 Material de referência e gestão da qualidade na Austrália e Nova Zelândia

Na Austrália e Nova Zelândia há intercâmbio de informações quanto a gestão de infraestruturas, porém, não há unidade nas práticas de inspeção ou manutenção entre os países ou entre os estados. Assim existem diferentes práticas para coletas de dados nas inspeções, nas metodologias de análise, nas tomadas de decisões e formas de financiamento dos programas. Diante da necessidade de homogeneizar práticas entre os territórios, a Austroads (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015) desempenhou uma pesquisa nos territórios para indicar possibilidades de unificação dos manuais de gestão de pontes.

A Austroads é uma instituição com objetivo de incremento dos serviços de transporte rodoviários na Austrália e Nova Zelândia, sendo constituída por integrantes dos departamentos de transportes dos estados australianos, da agência de transporte neozelandesa e de outras entidades governamentais. A organização atua realizando pesquisas estratégicas que auxiliam as agências rodoviárias quanto aos problemas emergentes. Por outro lado, também publica guias para promover a consistência nacional das abordagens de construção e gestão de rodovias. Finalmente, promove a disseminação de informação técnica, inclusive internacionalmente, como com a publicação de relatórios e condução de seminários (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015).

A Austroads (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015) executou uma pesquisa sobre os modelos de deterioração de pontes, tendo em vista que as agências que a compõe atuam com horizontes de planejamento com períodos superiores a dez anos. Assim, ao caracterizar as práticas de gestão da Austrália e Nova Zelândia, os modelos e ferramentas de deterioração internacionais e as possibilidades de implantação, a organização formulou informações que contribuem para o mencionado planejamento de longo prazo.

A pesquisa demonstra que não há unidade de procedimentos de gestão de pontes nos dois países, que os estados possuem seus próprios manuais de inspeção, utilizam diferentes tipos de BMS e metodologias particulares de QC e QA (NTDoT, 2015). Portanto, sendo identificadas necessidades de mudanças na gestão realizada pelos estados para o alcance de um método homogêneo de predição da deterioração das infraestruturas. A Austroads (KOTZE,

NGO e SESKIS, 2015) argumenta que é preciso constituir um sistema único de acreditação e qualificação de inspetores, bem como um manual de inspeção para o alcance da parametrização dos dados.

Dentre as diferenças de abordagens administrativas entre as diferentes agências da Austroads, há também disparidade quanto ao método de alocar recursos financeiros para execução dos projetos. Há aquelas que o fazem com abordagem de cima para baixo, *top down*, em que as políticas, objetivos, orçamento e padrões são definidos pelos gestores no topo da hierarquia, para que então os executores determinem as estratégias e projetos para execução do que foi determinado. De outro modo, na abordagem de baixo para cima, *bottom-up*, parte-se dos padrões para elaborar projetos, com os quais se definem os custos totais para comparação com o orçamento disponível, em acordo com as restrições orçamentárias os padrões são atualizados e os planos modificados. O esquema apresentado na Figura 12 demonstra as metodologias descritas (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015).

Figura 12 – Diferentes abordagens para financiamento de projetos

Fonte: adaptado de Kotze, Ngo e Seskis (2005).

Assim, para o alcance do objetivo de criar um único módulo de deterioração para todas as agências, a pesquisa conclui que a parametrização das práticas é imprescindível e indica ferramentas que contribuem com a sua efetivação. Deste modo é recomendada a criação de uma metodologia de treinamento e programas de QA e QC, todos únicos entre todas as agências integrantes da Austroads (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015). É argumentado ainda que uma metodologia de QA e QC deve ter seus possíveis benefícios avaliados pelas agências como sendo um programa de pesquisa de longa duração.

Esta última possibilidade, de implantação de QA e QC como programa de pesquisa de longa duração, possui similaridades com as práticas executadas no departamento de transporte do Território do Norte da Austrália. A Austroads (KOTZE, NGO e SESKIS, 2015) apresenta que, como método de QA e QC, utiliza-se neste departamento a verificação pelo gestor de projetos para assegurar que os procedimentos adotados ocorrem adequadamente. Por outro lado, o mesmo profissional é responsável pela atualização dos manuais do território em acordo com as necessidades identificadas na supervisão.

2.8.4 Melhoria incremental do material de referência da Inglaterra

McRobbie (2015) caracteriza o sistema de inspeção de pontes do Reino Unido no final da década de 1990 como tendo diversas fontes de dados resultantes de diferentes práticas de inspeção de pontes. Assim, conforme apresentam Narasimhan e Wallbank (1999), neste decênio foram iniciadas atividades para garantia da qualidade e consistência dos dados coletados.

A proposta de nova metodologia de inspeção de pontes pretendia, como afirmam Narasimhan e Wallbank (1999), circunscrever os vários tipos de estruturas e anomalias necessários. Assim foram estabelecidos apenas dois tipos de inspeções: uma costumeira, com menor quantidade de detalhamento, e outra com menor recorrência e maior detalhamento. Deste modo, ainda conforme Narasimhan e Wallbank (1999), foram constituídos materiais de referência que definiam como as inspeções deveriam ocorrer, além de serem criados formulários padronizados. Para verificar a aplicabilidade do que foi proposto no novo material de referência, desempenharam-se testes em campo com convidados que possuíam experiência relevante em inspeção de pontes.

Por outro lado, ao criar as metodologias de inspeção de pontes os gestores reconheceram a impossibilidade de serem constituídos métodos que não necessitassem de melhorias com o tempo. De tal maneira, os próprios gestores documentaram a necessidade de manter um contínuo processo de melhoria dos procedimentos de acordo com as necessidades e progressos tecnológicos (NARASIMHAN E WALLBANK, 1999).

Estudando as inspeções desempenhadas no mesmo país após 15 anos de desenvolvimentos da metodologia, McRobbie (2015) afirma que os procedimentos preconizados são exigidos apenas para as pontes principais. Aquelas estruturas não incluídas nesta categoria podem ser inspecionadas por metodologias baseadas no que é preconizado, mas com as adequações consideradas necessárias.

Segundo McRobbie (2015), não há definições no material de referência quanto a necessidade de qualificações para os inspetores contratados. Ainda conforme o autor, os consultores priorizam a contratação de engenheiros formados para o desempenho das inspeções. Os inspetores contratados que nunca exerceram a atividade são acompanhados por no mínimo seis meses para que desenvolvam as necessárias habilidades para o trabalho autônomo.

Bem como as qualificações mínimas dos inspetores, não há metodologia de QA formalmente requerida pelo material de referência implantado no Reino Unido. Apesar deste fato, os entrevistados pela pesquisa de McRobbie (2015) afirmam que todos os dados obtidos são verificados e aqueles que apresentam dúvidas motivam questionamentos aos inspetores por parte dos supervisores. São ainda realizados acompanhamentos quando os esclarecimentos prestados não são suficientes para a eliminação das incertezas.

Tal qual ocorre com os itens anteriores, não há menção a metodologias de QC no material de referência corrente do país. Segundo McRobbie (2015) a ausência é motivada por uma compreensão de que os métodos de supervisão de QC podem ser enviesados. De qualquer modo, os resultados dos times de inspetores são verificados e comentários são realizados quanto à adequação do trabalho que está sendo realizado. O autor argumenta que este método de fato não é estritamente um caso de QC e que pesquisas indicam os benefícios do processo adotado, como: manutenção da motivação dos inspetores, provimento de informações e treinamento e manutenção dos padrões.

Assim como era reconhecido no final da década de 1990, McRobbie (2015) afirma que é mantida a compreensão dos gestores sobre a necessidade de melhoria contínua dos procedimentos e tecnologias empregadas para serem efetuadas as inspeções. O autor exemplifica o fato com o chamado para desenvolvimento de tecnologias para a análise da condição de pavimentos, não apenas de pontes, que fora realizado anos atrás e que gerou resultados positivos.

Perspectiva que é corroborada pelo material de referência produzido pela Board (2019): *Gestão de Estruturas de Rodovias - Um Código de Prática, Management of Highway Structures - A Code of Practice*. Na literatura é dado destaque para o papel do gestor de pontes que deve manter um sistema regular para melhoria da eficiência do processo de planejamento, que seria resultante da utilização de planos de ciclos de vida das estruturas, estratégias de manutenção e estimativas de custos.

2.9 Mecanismos de tomada de decisão

A tomada de decisão é um processo analítico que compreende a escolha da melhor opção dentro de um conjunto de alternativas e que gera consequências. Logo, foram desenvolvidas várias metodologias para auxiliar este processo, simplificando a compreensão do problema a ser solucionado. Nesse contexto, na década de 1970, foi desenvolvido o Processo de Análise Hierárquica, *Analytic Hierarchy Process* (AHP) por Tomas L. Saaty, em grande parte aplicado para resolução de situações que envolvem vários critérios.

2.9.1 Princípios de tomada de decisão

Para Bhushan e Rai (2004), onde há muitas incertezas, tomar uma decisão que tenha implicações a longo prazo requer uma compreensão completa de situações futuras prováveis ou possíveis e também a capacidade de equilibrar um grande número de parâmetros sobre os quais pode se haver controle ou não. Dessa forma, o processo de escolha em ambiente complexo dificulta a tomada de decisão, pois pode envolver dados imprecisos ou incompletos, múltiplos critérios e inúmeros agentes de julgamento. Além disso, os problemas de decisão podem também ter vários objetivos que acabam sendo conflitantes entre si (MARINS, SOUZA e BARROS, 2009).

Ainda segundo os autores Marins, Souza e Barros (2009), a tomada de decisão deve buscar uma opção que apresente o melhor desempenho, a melhor avaliação ou o melhor acordo entre as expectativas do decisor, considerando a relação entre as alternativas. Então pode-se definir a decisão como um processo de análise e escolha entre vários elementos disponíveis do curso de ação que o agente desempenha.

Métodos multicritério são processos de apoio a escolha entre alternativas que podem ser empregados em situações de alto grau de subjetividade. Tais metodologias agregam valor na tomada de decisão na medida em que, não somente permitem a abordagem de problemas considerados complexos e não tratáveis pelos procedimentos intuitivo-empíricos usuais, como também conferem ao processo de tomada de decisão acessibilidade não disponível em outros métodos monocritério (MARINS, SOUZA e BARROS, 2009).

Com o objetivo de padronizar o processo de tomada de decisão através de modelagem matemática, os métodos multicritério auxiliam o decisor a resolver problemas com diversos parâmetros a serem considerados simultaneamente para atingir a finalidade proposta. Dentre os métodos desenvolvidos no ambiente das decisões multicritério, destaca-se o AHP, que é

baseado na divisão do problema de decisão em níveis hierárquicos para simplificar o processo de compreensão e avaliação deste (SILVA e BELDERRAIN, 2006).

2.9.2 Histórico do processo de análise hierárquica

A metodologia AHP é um método multicritério reconhecido no apoio à tomada de decisão, na resolução de conflitos e em problemas com múltiplos parâmetros (MARINS, SOUZA e BARROS, 2009). De acordo com Bhushan e Rai (2004), o método foi desenvolvido com o objetivo de propor uma metodologia eficaz, de fácil compreensão e implementação, para permitir a tomada de decisão em ambientes de elevado índice de complexidade. Em consequência da metodologia apresentar diversificadas possibilidades de aplicação, ela é profusamente utilizada para auxiliar nos julgamentos de agentes tomadores de decisão e na organização do problema de maneira analítica e simplificada.

O processo de análise hierárquica provou ser uma metodologia sólida, testada e aceita no mercado. Por ter se demonstrado como um método capaz de produzir resultados que alinham percepções e expectativas, aliada à sua facilidade de implementação e entendimento, sua legitimada adoção como um novo paradigma para a tomada de decisões se faz motivada (VAIDYA, 2006).

2.9.3 Tomada de decisão utilizando AHP

O método foi projetado para lidar tanto com racionalidade quanto com intuição, de maneira a selecionar a alternativa mais adequada dentre as opções avaliadas em relação a vários critérios. Nesse processo, o tomador de decisão realiza julgamentos simples de comparação pareada que são usados para desenvolver prioridades gerais para classificar as alternativas (SAATY, 2012). Para Bhushan e Rai (2004) a metodologia auxilia na estruturação da complexidade, na representação das proporções de relevância por meio de razões numéricas e na síntese das prioridades, recursos estes que a tornam adequada para uma ampla variedade de aplicações. Tal assertiva é confirmada também por Forman e Gass (2001), que argumentam que a metodologia AHP é capaz de medir e sintetizar uma variedade de fatores de um processo complexo de tomada de decisão de maneira hierárquica, simplificando a combinação das partes em um todo.

Tendo em vista que a metodologia se apresenta como ferramenta de auxílio, torna-se evidente a relevância do responsável por elaborar a AHP em assegurar a conformidade dos

dados inseridos. Para tomar uma decisão satisfatória, o gestor deve conhecer e definir: o problema, a necessidade e o objetivo da decisão, os critérios e subcritérios para avaliar as alternativas, as ações alternativas a serem analisadas, as partes interessadas e os grupos afetados (SAATY, 2008).

2.9.4 Princípios e fundamentação da metodologia AHP

Segundo Costa (2002), a metodologia AHP baseia-se em três princípios: construção de hierarquias, definição de prioridades e a consistência lógica. O primeiro consiste em estruturar o problema em níveis hierárquicos como meio de melhorar a compreensão e avaliação do mesmo, já que a construção de hierarquias facilita a organização do raciocínio lógico. Nesse princípio, são identificados os elementos fundamentais para tomada de decisão, organizando-os em grupos que são alocados em camadas específicas. São identificados para construção da hierarquia o foco principal, os critérios, quando houver, os subcritérios e as alternativas.

O princípio da definição de prioridades embasa-se na capacidade de relacionar objetos e situações observadas, comparando pares sob influência de um determinado foco ou critério. Por fim, a consistência lógica que se baseia na habilidade de estabelecer relações que sejam coerentes (MARINS, SOUZA e BARROS, 2009; COSTA, 2002). Segundo Saaty (2008), as fases que delimitam a aplicação da AHP na definição de prioridades incluem a definição do problema e determinação do tipo de conhecimento a ser buscado, a construção de matrizes de comparação aos pares e o cálculo do peso relativo dos elementos para cada nível.

Na primeira fase citada, o problema a ser analisado é escolhido explicitando as premissas e perspectiva para tal escolha, sendo este o ponto de partida da modelagem do problema. Na segunda fase, na qual ocorre a construção de matrizes de comparação aos pares, os critérios que estejam em um nível superior são comparados com critérios de nível imediatamente inferior no que diz respeito as propriedades em que são comparadas. O cálculo de peso relativo é feito através das prioridades obtidas das comparações na fase anterior (RUSSO e CAMANHO, 2015; MARINS, SOUZA e BARROS, 2009; SAATY, 2008; COSTA, 2002).

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para desenvolvimento deste trabalho baseia-se em pesquisa de referencial teórico, coleta de dados e estudo de caso para propor o aperfeiçoamento da NBR 9452. À luz do conhecimento sedimentado na pesquisa bibliográfica sobre gestão de pontes brasileira e internacional, foi realizada a leitura crítica da norma e, por intermédio da análise dos seus itens, foram constatadas as carências. Em sequência, foi desempenhado levantamento de referencial teórico de práticas e materiais de referência adotados internacionalmente para solucionar as limitações de abrangência e detalhamento dos métodos de gestão, para assim ser proposta uma metodologia incremental para o sistema de inspeções nacional.

A proposta de aperfeiçoamento da metodologia de inspeção da NBR 9452 por meio da definição de parâmetros de relevância foi desenvolvida com a utilização de uma AHP. Os dados de entrada inseridos nesta AHP foram coletados por intermédio da aplicação de um questionário para reunir o parecer de especialistas. O critério para a definição dos respondentes foi a opção por profissionais que atuam na infraestrutura de transportes e projetos de pontes, tendo sido aplicado entres os dias 19 e 23 de maio de 2020.

Para validação da metodologia proposta, foram escolhidas duas pontes como objeto do estudo de caso: o viaduto Abgar Renault e o viaduto São Francisco, ambos localizados em Belo Horizonte. Após isto, foram realizadas visitas aos locais e inspeções nas estruturas, seguindo o roteiro apresentado pela NBR 9452. Identificadas as anomalias presentes, as pontes foram avaliadas segundo os critérios de classificação da norma e pela nova metodologia proposta.

4 DESENVOLVIMENTO

Assimilado o arcabouço teórico estabelecido com a pesquisa bibliográfica, prossegue-se então para a desenvolvimento das práticas que apliquem tal conhecimento para que sejam alcançados os objetivos inicialmente propostos. Seguindo em direção à finalidade última da proposição de melhorias nos processos de inspeção nacionais, parte-se primeiramente da análise do principal documento normativo em vigência. Em seguida são apresentadas propostas tanto administrativas quanto de procedimentos técnicos específicos para o melhor aproveitamento de inspeções de pontes nos processos de gestão. Por fim são desenvolvidos exemplos práticos de aplicação dos conceitos previamente explicados.

4.1 Análise crítica do procedimento de inspeção da NBR 9452:2019

Uma vez estabelecida a necessidade de melhoria, a identificação das carências específicas de um objeto em questão se torna possível por meio da análise crítica. Este processo é adotado pelo presente trabalho na indicação dos aspectos passíveis de aperfeiçoamento de práticas nacionais de inspeção de pontes. Os procedimentos, parâmetros e referências aqui analisados referem-se exclusivamente à NBR 9452:2019 – “Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto – Procedimento” (ABNT, 2019). É utilizada, portanto, a quarta e mais recente revisão da norma, tal qual elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Inspeções de Estruturas de Concreto (CEE-169), formada pela ABNT e publicada em 27 de setembro de 2019. Os procedimentos específicos de inspeção de pontes segundo a NBR 9452, bem como de demais práticas internacionais aqui mencionadas em caráter de comparação, encontram-se descritos de forma pormenorizada nas seções prévias do referencial teórico deste trabalho dedicadas às metodologias para inspeções de pontes.

Considerado o entendimento do método de inspeção, a crítica parte da análise dos procedimentos propostos pela norma, tal qual observados da perspectiva de inspetores e gestores que os empreguem. Isto é, apontam-se as inconsistências constatadas na aplicação exata do que é preconizado, na maneira como as informações são apresentadas e na utilização das classificações obtidas. Por conseguinte, a lógica dos julgamentos aqui elaborados fundamenta-se em argumentos que se tornam evidentes a partir da identificação de referências ambíguas, informações conflitantes, atribuições de nota inconsistentes ou limitações na aplicação dos resultados.

4.1.1 Objetividade da metodologia

A subjetividade é um aspecto inerente à prática de inspeção, uma vez que a avaliação deriva do julgamento de quem a realiza. Todavia, o grau de subjetividade pode variar significativamente a depender da metodologia empregada. Fatores que influenciam o quão objetivos podem ser os processos de inspeção incluem: a inteligibilidade das instruções contidas no documento normativo; a utilização de instrumentos de acesso, registro e medição; o emprego de parâmetros quantitativos e o detalhamento das referências de classificação, visto que estes conferem menor variabilidade aos resultados obtidos.

O procedimento para realização de inspeções rotineiras da NBR 9452 define o acompanhamento como sendo exclusivamente visual, em que podem não ser utilizados quaisquer equipamentos ou recursos de apoio à análise. Para este tipo de inspeção não é apresentada nenhuma referência para a classificação das anomalias identificadas que, por sua vez, são registradas de modo meramente descritivo. O modelo de ficha de inspeção rotineira estabelece que o inspetor aponte, além da descrição das manifestações patológicas, suas recomendações de terapia e classificação final para a ponte tendo como embasamento a tabela que descreve, de maneira qualitativa, os parâmetros que caracterizam a condição da estrutura.

Ao fundamentar a avaliação em critérios superficiais, sem serem apresentadas instruções objetivas e específicas que orientem o julgamento, a qualidade de um parecer passa a depender, sobretudo, da competência do agente que a realiza. De forma análoga, a delimitação dos critérios de classificação para descrever a condição da ponte de forma generalizada, tal qual apresentado na norma, faz com que a razoabilidade dos resultados esteja sujeita, essencialmente, ao conhecimento técnico, à capacidade situacional e ao bom senso do inspetor.

A referência normativa indicada pela NBR 9452 para designar as competências exigidas dos inspetores de pontes é a NBR 16230:2013 - Inspeção de estruturas de concreto: Qualificação e certificação de pessoal – Requisitos. Conforme delimitado pela norma de qualificação, os graus de escolaridade e experiência mínimos requeridos dos candidatos às posições de inspetor podem variar de doutorado em patologia das estruturas, com dois anos de experiência, a ensino médio completo, com cinco anos de experiência (ABNT, 2013). O curso de treinamento ao qual o candidato deve se submeter para a certificação como inspetor de pontes possui carga horária de 28 horas/aula e é, regularmente, ministrado em apenas três dias, em conformidade com IBRACON (2017).

Em vista de tais condições, observa-se como a heterogeneidade dos níveis de conhecimento técnico e vivência profissional entre inspetores pode levar a abordagens de inspeção particularmente distintas. Para além da variabilidade dentro os resultados, tal característica da metodologia de inspeção dá espaço também à parcialidade nas avaliações. A escassez de diretrizes específicas e a atribuição de responsabilidade ao julgamento do inspetor podem influir na classificação da condição das pontes, de maneira a direcionar as notas para níveis médios. Tal tendência se daria de modo a serem evitadas avaliações com valores extremos, sejam estes positivos ou negativos, e as consequências decorrentes destas. Por conseguinte, tornam-se evidentes os impactos negativos da subjetividade da metodologia na confiabilidade dos resultados de inspeções rotineiras da NBR 9452, seja quanto a exatidão da nota atribuída ou à conformidade entre avaliações realizadas por inspetores distintos.

4.1.2 Eficácia das referências de classificação

Quanto ao procedimento de inspeção especial da NBR 9452, a questão da subjetividade da metodologia é parcialmente atenuada. Isso se dá pelo fato de que, apesar de representar uma amostra menor da totalidade de inspeções realizadas durante o ciclo de vida de uma ponte em comparação à rotineira, a inspeção especial promove uma análise extensiva e detalhada da condição da estrutura. Para tal, a norma apresenta critérios mais específicos de avaliação na forma das referências de classificação. Estas recomendações indicam a nota de classificação a ser atribuída a um elemento da ponte em referência à condição verificada durante a inspeção. Entretanto, apesar de possuírem o objetivo de conceder maior padronização à metodologia, as referências de classificação apresentam notável limitação em sua abrangência e detalhamento, sobretudo quando comparadas ao que é praticado em países de referência em inspeção de pontes. Para além disto, também são identificadas indicações conflitantes e/ou ambíguas entre referências distintas ou quando estas são sobrepostas aos critérios de classificação previamente estabelecidos.

As referências de classificação da NBR 9452 são agrupadas por patologia ou elemento, incluem uma breve descrição da condição observada e a nota referente a tal conjuntura. Ademais, são separadas para cada um dos parâmetros de caracterização da norma, 33 referências segundo os parâmetros estruturais, 14 para os funcionais e 27 para os de durabilidade. A totalidade das referências apresentadas se aproxima da quantidade de anomalias enumeradas pela norma como sendo “comumente encontradas” em pontes. Para além de apenas uma parte destas ser efetivamente incluída nos quadros referencias, tendo em vista que as anomalias

podem se apresentar em múltiplos graus de intensidade ou incidência e que a própria escala para avaliar a condição possui cinco níveis, é possível constatar a limitação do alcance das referências de classificação. Tal escassez se torna ainda mais evidente quando equiparada com catálogos de anomalias de países que são referência em inspeção de pontes, como é o caso da Alemanha que possui montante da ordem de duas mil condições cadastradas (EVERETT et al., 2008).

Na definição do conceito de inspeção especial da NBR 9452 é mencionado que esta “deve ser pormenorizada e contemplar mapeamento gráfico e quantitativo das anomalias de todos os elementos aparentes e/ou acessíveis” da ponte (ABNT, 2019, p. 5). Entretanto, são poucas as oportunidades apresentadas para a utilização de levantamentos quantitativos, visto que em apenas 13 das referências são empregadas medidas de dimensão ou proporção na atribuição da nota. A ausência de critérios tangíveis para caracterizar a condição observada pode limitar o processo de avaliação a questões de natureza puramente interpretativa. O Quadro 14 apresenta um trecho das referências para classificação de taludes em relação ao parâmetro de durabilidade. Observa-se que a distinção entre as notas regular e ruim, respectivamente 3 e 2, advém da interpretação do inspetor do que difere uma “erosão localizada” de uma “erosão significativa”, uma vez que não é elucidada de forma explícita a definição de tais conceitos.

Quadro 14 – Referência para classificação de taludes quanto à durabilidade

Condição verificada na inspeção especial segundo parâmetro de durabilidade		Nota de classificação
Taludes	Taludes dos encontros com erosão localizada	3
	Taludes dos encontros com erosão significativa	2

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

No Quadro 15 é exibido trecho das referências para a classificação de anomalias detectadas em elementos de concreto, abordando especificamente a segregação de material. Neste caso, em contraste com a abordagem exposta no exemplo anterior, são apresentados critérios quantitativos para a atribuição das notas. Desta maneira, a classificação da condição observada em campo ocorre de modo pragmático e direto. Na hipótese de que estas referências fossem elaboradas como descrições meramente qualitativas, como “concreto com segregação localizada” e “concreto com segregação significativa”, notas equivalentes atribuídas por inspetores diferentes poderiam não representar a mesma condição.

Quadro 15 – Referência para classificação de concreto quanto à durabilidade

Condição verificada na inspeção especial segundo parâmetro de durabilidade		Nota de classificação
Concreto	Concreto segregado com áreas inferiores a 0,1 m ² em zonas favoráveis de tensões	4
	Concreto segregado em regiões de tensões de compressão, mas em pequenas áreas (entre 0,1 m ² e 0,5 m ²)	3
	Concreto segregado em regiões sujeitas a tensões de compressão, em área superior a 0,5 m ²	2

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

Para além da contraposição com os critérios presentes nas referências, os levantamentos quantitativos também podem ser utilizados como parte integrante do procedimento de avaliação da condição da ponte, como proposto pela metodologia de inspeção norte americana da AASHTO (2013). Não apenas são incluídos parâmetros quantitativos nas extensivas referências de classificação presentes em manuais, mas, também, todo quantitativo mensurado em nível de elemento durante a inspeção deve ser alocado em um dos índices de condição, conferindo assim ainda maior grau de detalhamento à caracterização da ponte.

Outro fator que pode gerar ambiguidade no entendimento das orientações da metodologia proposta pela NBR 9452 é o ocasional desencontro das notas atribuídas pelas referências e os critérios gerais de classificação previamente estabelecidos. A norma define que a classificação deve adotar como critério a caracterização instituída para cada uma das cinco condições, de excelente a crítica, segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. Entretanto, as próprias referências de classificação podem apresentar orientações inconsistentes com estes critérios, como exposto a seguir. De acordo com a referência apresentada no Quadro 16, pertinente à análise da pista em relação à sua funcionalidade, ao serem observadas irregularidades que possam gerar desconforto ao usuário, o elemento dever ser classificado como em boa condição, ou seja, nota 4.

Quadro 16 – Referência para classificação da pista quanto à funcionalidade

Condição verificada na inspeção especial segundo parâmetros funcionais		Nota de classificação
Pista	Pista de rolamento com pequenas irregularidades, sem gerar desconforto ao usuário	5
	Pista de rolamento com irregularidades, gerando desconforto ao usuário	4

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

Não obstante, a definição do conceito de boa condição da NBR 9452, conforme exibido no Quadro 17, determina que esta classificação caracteriza danos que não gerem desconforto ao usuário. Na situação em que sejam identificados impactos negativos ao conforto, a condição compatível é a regular, ou seja, nota 3. De tal modo, este tipo de inconsistência pode suscitar dúvida ao inspetor e prejudicar a precisão dos resultados de inspeções, uma vez que não há clara definição sobre qual classificação deve ser adotada.

Quadro 17 – Classificação da condição da ponte segundo o parâmetro funcional

Nota de classificação	Condição	Caracterização funcional
4	Boa	A OAE apresenta pequenos danos que não chegam a causar desconforto ou insegurança ao usuário.
3	Regular	A OAE apresenta desconforto ao usuário, com defeitos que requerem ações de médio prazo

Fonte: adaptado de ABNT (2019).

Tal incongruência evidencia as complicações de se aplicar parâmetros com conceitos genéricos como critério para a avaliação de cenários específicos. Isto se demonstra de forma categórica na inspeção de pontes, tendo em vista que os elementos que as constituem possuem impactos significativamente distintos na condição dos parâmetros analisados.

Na NBR 9452, as referências de classificação que são apresentadas por tipo de anomalia possuem a indicação de três notas diferentes. Cada uma destas notas é indicada para um dos tipos de elemento em que a condição pode ser observada de acordo com sua relevância na segurança estrutural da ponte, sendo divididos entre elementos principais, secundários e complementares. Estes últimos, que incluem itens como guarda-corpo e barreira rígida, são conceituados pela norma como elementos “cujo dano não causa nenhum comprometimento estrutural, apenas funcional” na ponte. Desse modo, por definição, nenhum elemento complementar deve ser avaliado com nota regular ou inferior quando apreciado em relação aos parâmetros estruturais, posto que esta caracterização é estabelecida pela norma como sendo a condição em que “há danos que podem vir a gerar alguma deficiência estrutural, mas não há sinais de comprometimento da estabilidade da obra” (ABNT, 2019). Contudo, tal classificação pode ser observada em um terço das referências para elementos complementares segundo parâmetros estruturais, em divergência com o critério instituído.

Por fim, destaca-se também como referências que apresentem classificações inconsistentes quando equiparadas entre si podem levar a indefinições no processo de avaliação. Este tipo de ambiguidade pode ser observado em situações nas quais as notas atribuídas para anomalias que se relacionem não seguem o mesmo fundamento empregado na patologia de tais condições. A NBR 6118:2014, indicada como referência normativa da NBR 9452 para avaliação de estruturas de concreto, enuncia a seguinte afirmativa acerca do impacto das anomalias de fissuração e corrosão em estruturas de concreto protendido:

Nas estruturas com armaduras ativas (concreto protendido), existe também, com menor probabilidade, a possibilidade de aparecimento de fissuras. Nesse caso as fissuras podem ser mais nocivas, pois existe a possibilidade de corrosão sob tensão das armaduras (ABNT, 2014, p. 79).

Em alusão aos parâmetros estruturais, a referência de classificação para “fissuras em elementos protendidos” indica a atribuição de nota crítica para elementos principais e ruim para secundários (ABNT, 2019). Já a referência para “armadura protendida exposta e corroída” prescreve que seja atribuída nota ruim para elementos principais e não há indicação para elementos secundários. Quando ambas referências são analisadas em sobreposição ao parecer da NBR 6118 é possível constatar que, uma vez que a nocividade de fissuras em elementos protendidos se dá em razão da possibilidade de corrosão sob tensão das armaduras, a indicação de uma nota menos desfavorável para a constatação de armaduras já corroídas do que para a de fissuração evidencia-se como questionável. De modo semelhante aos demais fatores já apresentados, este tipo de incerteza pode afetar negativamente a aplicabilidade das referências na classificação de pontes.

4.1.3 Representatividade das notas de classificação

A finalidade última dos processos de inspeção é “manter ou reestabelecer os requisitos de segurança” de pontes, conforme descrito na definição do termo inspeção presente na NBR 9452. Este objetivo é alcançado por meio do emprego de “procedimentos técnicos e especializados que compreendem a coleta de dados necessário à formulação de um diagnóstico e prognóstico da estrutura” (ABNT, 2019). A tradução dos achados das vistorias de campo em uma grandeza que represente as condições observadas se dá por intermédio das notas de classificação, assim como mencionadas extensivamente até aqui. De tal modo, para que a referida finalidade da inspeção possa ser atingida de forma efetiva, é imprescindível que as

notas de classificação possuam capacidade de representar de forma confiável as condições reais de conservação da estrutura em análise.

Conforme a metodologia definida pela norma, a nota de classificação atribuída em nível de elemento deve caracterizar a anomalia mais crítica observada neste. Semelhantemente, a nota final de classificação da ponte como um todo deve ser a menor dentre os elementos inspecionados. Por conseguinte, a nota de avaliação, responsável por representar a condição de conservação da ponte tal qual levantada durante o processo de inspeção, caracteriza exclusivamente a anomalia mais significativa em um único elemento da ponte, segundo cada parâmetro de análise. De tal modo, a condição de outros elementos (ou demais anomalias detectadas neste) não são retratadas ou possuem qualquer impacto na nota final de classificação da ponte. Com isso, a informação transmitida por meio de tal nota expressa, não o estado geral de conservação da ponte, mas apenas seu problema mais crítico. Da mesma forma, não há consideração direta quanto a extensão ou quantidade de ocorrência das anomalias identificadas na classificação final.

4.1.4 Aplicabilidade dos resultados de inspeções

Ao se partir da perspectiva de que as inspeções são uma ferramenta dentro do processo mais abrangente que é a gestão de pontes, constata-se a essencialidade de que estas sejam capazes de prover aos gestores as informações necessárias para que a administração das estruturas possa ser concretizada de forma eficiente. Em vista da limitação de recursos a serem alocados para medidas de manutenção e da extensão dos estoques de pontes, o julgamento sobre onde e quando serem adotadas práticas de intervenção se demonstra como um fator determinante. Neste contexto, os resultados de inspeções são utilizados como artifício de priorização para intervir em pontes críticas em detrimento de outras, no planejamento dos empenhos de manutenção e na previsão do comportamento das estruturas.

A adoção da nota mais baixa como classificação final da ponte pela metodologia da NBR 9452 permite que sejam identificados o impacto da anomalia mais crítica e a urgência da necessidade de intervenção de forma compreensível. Todavia, a distinção em apenas cinco níveis de classificação limita significativamente a possibilidade de se discernir, entre estruturas agrupadas em um mesmo nível, qualquer discrepância na condição de conservação somente por meio da nota, dada a profusão do número de pontes em cada um destes. Para além disso, tal nota não permite a descrição da deterioração das estruturas de forma contínua, podendo reduzir assim o conjunto de modelos preditivos nas quais possa ser aplicada.

4.2 Desenvolvimento do material de referência para inspeções

As atuais atividades para gestão de pontes no Brasil foram demonstradas como insuficientes em diferentes âmbitos, o que inclui tanto os diminutos aportes de investimento quanto as atuais padronizações para inspeção contidas nos materiais de referência. Algumas são as instituições que se propõe a criar os materiais de referência e que desempenham inspeções neles baseadas, na análise contida na seção anterior foi estudada em profundidade as preconizações da NBR 9452 (ABNT, 2019) que possui abrangência em todo o território nacional. Por outro lado, também foram apresentadas as metodologias do DNIT (2004) e ARTESP (2007), que possuem jurisdições mais específicas.

Como consequência, primeiro da existência de vários padrões, as metodologias de inspeção no Brasil ainda não são parametrizadas. Fato também consequente das inconsistências metodológicas dos padrões propostos pela NBR 9452 (ABNT, 2019), detalhadas na seção anterior.

Em acordo com as metodologias internacionais de inspeções de pontes que foram detalhadas na revisão bibliográfica, argumenta-se aqui pela adoção de um único referencial para o desempenho da gestão de pontes em território nacional. Os benefícios da unidade dos métodos, e, portanto, do material de referência, estão na possibilidade da comparação dos resultados, trocas de práticas entre as diferentes instituições de gestão de pontes, viabilidade de controle e garantia de qualidade em todo o parque de obras e união de esforços para a melhoria dos padrões, procedimentos e práticas de inspeção.

Conforme argumenta-se na justificativa do presente estudo, os investimentos no modal rodoviário de transportes são historicamente insuficientes. O que impossibilita que grandes investimentos pontuais sejam empregados na forma de programas para constituição de novos materiais de referência como ocorreu nos EUA (Alampalli, 2014). Assim os esforços para melhoria dos padrões de manutenção de pontes são impossibilitados de ocorrerem por iniciativas de cima para baixo, em que é definido um adequado aporte orçamentário estatal dedicado a criação de novos manuais.

Em alternativa é possível que se utilize de abordagem de baixo para cima, em que as melhorias dos materiais de referência são propostas pelas próprias instituições que desempenham as inspeções de pontes. Como instrumento para a implantação de tal metodologia de melhoria incremental e contínua da literatura de apoio, devem ser adotadas metodologias de controle e garantia da qualidade, QC e QA.

Exemplos de países que implantaram métodos de QC e QA, ou metodologias análogas, para o desenvolvimento dos padrões dos manuais de referências foram citados na revisão bibliográfica, como Austrália, EUA, Finlândia, Inglaterra e Nova Zelândia. Aqui argumenta-se como padrão a ser adotado em todo o Brasil a NBR 9452 (ABNT, 2019), por já possuir abrangência nacional, mas também por conter elementos que podem ser desenvolvidos ao ponto de alcançar uma metodologia satisfatória. Dentre eles destaca-se: a separação dos parâmetros de avaliação em funcional, estrutural e de durabilidade; especificação dos elementos constituintes das pontes; e consideração, ainda que parcial, de critérios objetivos para avaliação da condição.

A melhoria iterativa do material de referência para inspeção de pontes deve ser desempenhada fundamentando-se nas necessidades da metodologia existente, considerando as maiores inadequações do que é proposto em norma. Deste modo, a implantação de QC para efetivação dos procedimentos preconizados e a verificação dos resultados é a fração elementar de uma iniciativa de melhoria contínua do material de referência. Assim sendo, as suas análises são capazes de demonstrar em que âmbito se dão as principais dificuldades e imprecisões quando inspetores desempenham suas atividades. Por outro lado, a implantação de QC busca garantir que os dados coletados possuam convergência com os métodos propostos, resultando numa mínima parametrização já possibilitada pela NBR 9452 (ABNT, 2019).

A utilização de uma metodologia formal de QA, por sua vez, é o que possibilita aos gestores de um programa de inspeção de pontes, com jurisdição específica, análises dos dados gerais coletados. Esta supervisão habilita aos gestores examinar as inconsistências dos dados gerais obtidos. Por outro lado, também possibilita a compilação das sugestões de modificações da literatura de apoio. De modo que nas análises de QA se constituem duas fontes de informações quanto à adequação do material de referência, que podem corroborar uma a outra. Afinal, dados inconsistentes e que possuem observações provenientes de QC quanto à inadequação dos procedimentos são indícios de que o material de referência apresenta desconformidades e requer maior atenção que aqueles indicados apenas por análise de dados ou apenas por observações de QC.

Assim, as medidas administrativas de QC e QA passam a constituir ferramentas para a melhoria da literatura de suporte à inspeção e manutenção em formato semelhante a um programa de pesquisa de longa duração, tal qual sugere a Austroads (2015). Afinal, os métodos administrativos relacionados à qualidade indicam as necessidades acentuadas de melhoria do material de referência, possibilitando a concentração de esforços na busca de soluções de necessidade iminente.

Partindo-se do conhecimento das sobrelevadas necessidades, os gestores do programa de inspeção e manutenção de pontes podem partir para a formalização da necessidade de melhoria do que é inadequado ou ausente nos materiais de referência. Foram encontradas na revisão bibliográfica duas metodologias, que não se excluem, para a solução dos problemas formalizados.

A primeira delas é a análise das práticas que as equipes do programa utilizam para a efetivação dos procedimentos preconizados, pois soluções podem já existir e estar passando por constante confirmação quanto à efetividade quando praticadas por inspetores no cotidiano. A identificação de tais práticas é facilitada quando o programa de QC é desempenhado, afinal, a documentação que descreve as metodologias de um grupo de equipes de inspeção de uma determinada jurisdição deve conter as práticas que ratificam os procedimentos preconizados.

De outro modo, é possível que seja divulgada a necessidade de melhoria do item específico do material de referência na figura de chamadas para o desenvolvimento de pesquisas científicas de engenharia que solucionem o problema. Este método habilita tanto os técnicos das agências de gestão de pontes quanto especialistas externos a proporem soluções para a literatura de suporte. As chamadas, inclusive, podem ser realizadas em parceria com periódicos técnicos científicos que se proponham a publicar as recomendações para solução desenvolvidas.

A utilização do que foi verificado como passível de solucionar as inconsistências do material de referência pode também ser operado com auxílio de QC e QA. Afinal, partindo-se do que preconiza a NBR 9452 deve ser feita uma análise de como as soluções são suscetíveis de serem incorporadas na referência existente, possibilitando inclusive a experimentação por equipes do programa.

O objetivo do método administrativo de solução das inadequações que é aqui proposto está na atualização da NBR 9452 de modo iterativo e contínuo. Portanto, o processo de desenvolvimento apenas se ratifica com proposta e realização da atualização da norma sempre que novas inconsistências encontradas sejam solucionadas. O método iterativo e contínuo, ademais, garante que as soluções sugeridas possam ser revistas após sua incorporação na norma. Afinal, as metodologias de QC e QA a serem adotadas são capazes de sinalizar a inadequação do que é preconizado quanto aos diferentes contextos em que se inserem as avaliações de pontes e que não foram abarcados no processo de desenvolvimento das soluções.

Em acordo com a seção anterior, a evidente necessidade de melhoria do material de referência, a norma NBR 9452, está relacionada a subjetividade dos parâmetros de atribuição de notas de condição. Este é um exemplo de problema passível de ser resolvido com a metodologia iterativa e contínua aqui proposta. Afinal, é possível priorizar as destacadas

inconsistências que são indicadas pelas análises de QA e nos pontos sinalizados como de maior subjetividade pelos documentos resultantes do QC. Isto é, os gestores do programa de inspeção podem priorizar a formalização da necessidade de desenvolvimento de parâmetros objetivos para atribuição de notas segundo as anomalias indicadas como críticas e mais influentes nas condições das pontes.

Sob outra perspectiva, os materiais de referência adotados em países com notória metodologia de inspeção e manutenção de pontes não se restringem apenas a metodologia de inspeção e avaliação de condição, como desempenhado pela NBR 9452. A existência de literatura complementar a norma de inspeção de pontes constitui ferramenta que contribui para a parametrização das práticas. Afinal, bibliografias que utilizam da norma como fundamento podem incluir: metodologia de realização de ensaios, guia de inventário, guia de manutenção, guia para ações corretivas e guia para registros de dados. Todos estes referenciais estão sujeitos a serem constituídos com a metodologia administrativa proposta, que parte da documentação e formalização do que já é realizado através dos registros de QC e QA.

As próprias documentações que efetivam as metodologias de QC e QA se configuram como materiais de referência na medida em que orientam como estes processos ocorrem. Dentre as definições também há o estabelecimento das responsabilidades de todos os envolvidos no processo de inspeção e manutenção de pontes, além de estabelecer as metodologias de supervisão e auditoria do que é cumprido pelos profissionais da instituição.

Internacionalmente, com destaque para os países europeus estudados por Everett et al. (2008), a implementação das adequações apontadas por QA se dão por treinamento e retreinamento dos inspetores, o que é possível por tais países já possuírem detalhados materiais de referência para inspeção e manutenção de pontes, diferentemente do Brasil. Assim, apesar das metodologias administrativas aqui propostas não se limitarem a aspectos de treinamento dos inspetores, não há a sua exclusão. Isto se dá pelo fato de que, em acordo com as análises de QC e QA, deve-se passar a considerar a necessidade de treinamento dos inspetores, uma vez que nem todas as inconsistências necessariamente se originam da insuficiência do material de referência. De qualquer modo, os parâmetros para requisição de novos treinamentos para os inspetores devem ser documentados, possivelmente como parte integrante da documentação de QC ou QA.

O objetivo desta proposição para melhoria do material de referência é o aperfeiçoamento da gestão de pontes no Brasil. Partindo-se desta consideração, há a necessidade de se atentar aos planejamentos de longo prazo, que também podem ser incrementados com a presente metodologia administrativa. Conforme demonstrado na revisão bibliográfica, o planejamento

de longo prazo para a gestão de pontes depende de módulos de custos e de deterioração dos BMS, ambos ausentes no Brasil. O desenvolvimento destas ferramentas fundamenta-se na qualidade dos dados obtidos nas inspeções, que serão aperfeiçoados de forma incremental segundo o que foi aqui proposto.

A constituição de métodos de planejamento a longo prazo contribui não apenas para a otimização dos investimentos, mas também para a capacidade de argumentação quanto à necessidade de sua conservação e, principalmente, acréscimo. Afinal, uma gestão fundamentada em adequadas metodologias de inspeção, capacidade de cálculos de custos das atividades e previsão de deterioração dos ativos, é capaz de indicar como os investimentos não realizados resultam em maiores custos futuros.

A presente metodologia, a exemplo do que é verificado na Inglaterra (MCROBBIE, 2015; NARASIMHAN E WALLBANK, 2015), não se propõe como um modo pontual e único de adequar os materiais de referência que orientam as atividades de inspeção e manutenção de pontes no Brasil, mas, sim, o contrário. Isto se justifica, primeiramente, por ser considerada a inexistência de investimentos suficientes para se atingir o que seria atualmente adequado para a manutenção de pontes. Além disso, principalmente, se reconhece que a metodologia adotada, fundamentada nos manuais de referência, será permanentemente sujeita a alterações pelo surgimento de demandas e tecnologias para a inspeção e manutenção dos ativos. Portanto, uma abordagem administrativa incremental e contínua para o aperfeiçoamento do material de referência de inspeção e manutenção de pontes se demonstra capaz de abarcar o processo constantemente dinâmico de surgimento de demandas.

4.3 Estabelecimento da condição de pontes por parâmetros de relevância

As medidas indicadas para o desenvolvimento dos materiais de referência e do controle e garantia da qualidade de inspeções visam beneficiar a uniformização e confiabilidade das avaliações de pontes por meio de práticas de caráter administrativo. Dado que as notas de classificação sejam atribuídas mediante critérios objetivos, coerentes e inequívocos, apresentando baixa variabilidade, resta ainda garantir que estas possuam efetivo aproveitamento nos processos de gestão de pontes. Isto é, sejam representativas da condição em que a estrutura se encontra e forneçam informação suficiente para auxiliar gestores na tomada de decisão.

Em vista das carências acerca de tais propriedades identificadas na NBR 9452:2019, pretende-se apresentar uma proposta de aperfeiçoamento à metodologia já estabelecida pela norma. Salienta-se que os conceitos aqui desenvolvidos não têm por objetivo definir um procedimento de pronta utilização em inspeções de pontes, mas, sim, demonstrar a aplicabilidade de uma metodologia que pode ser reproduzida em escala e nível de detalhamento superiores. Por outro lado, objetiva corroborar as proposições descritas na seção anterior, desenvolvendo um incremento identificado como necessário quanto à aplicação dos resultados obtidos conforme a NBR 9452 na gestão de pontes.

4.3.1 Estruturação do problema e da proposta de solução

Analogamente à patologia de estruturas, a elaboração de recomendações de melhoria parte do reconhecimento das causas, efeitos e consequências do problema. De tal forma, o primeiro passo na concepção da proposta de solução envolveu a enumeração das características faltantes que poderiam conferir à nota de classificação as qualidades almejadas. Quanto à representatividade da condição da ponte, destacou-se o fato de que a avaliação de todos os outros elementos, que não o mais crítico, não possuía qualquer impacto na nota final. Já em relação a aplicabilidade nos processos de gestão, foi evidenciado como a existência de apenas cinco níveis de discretização limita o uso da nota como meio para priorizar intervenções, podendo não ser provida informação suficiente para discriminar entre duas pontes que possuam a mesma classificação.

Assim como descrito pela NBR 9452 (ABNT, 2019), devido ao fato de os elementos constituintes de pontes desempenharem papéis notavelmente diversos na segurança da estrutura, anomalias identificadas nestes podem gerar impactos quanto aos parâmetros

estruturais, funcionais e de durabilidade que variem de forma distinta de elemento para elemento. Tal atributo pode ser ilustrado por meio de uma mesma manifestação patológica em elementos diferentes: um quadro de trincas observado na pista de rolamento pode levar a perdas na funcionalidade devido ao desconforto gerado ao usuário, mas não acarretaria problemas estruturais. Já a ocorrência de trincas em vigas pode comprometer a segurança estrutural da ponte, mesmo sem descaracterizá-la funcionalmente. Assim sendo, mantendo tais aspectos em perspectiva, buscou-se desenvolver uma metodologia que permita considerar a influência de todos os elementos na nota de classificação, mas de maneira a ponderar a relevância de cada um destes na condição da ponte.

A proposta de solução parte então da premissa de que, determinada a significância de cada elemento da ponte, seja factível a computação de uma nota que incorpore as avaliações de todos os elementos em um único valor por meio da utilização de pesos. A ponderação das notas individuais com a aplicação de tais pesos possibilita não apenas englobar a condição da ponte como um todo, mas, também, discretizar a escala de classificação em valores mais pormenorizados. Dado que alterações na condição de único elemento possam alterar a nota atribuída à ponte, obtém-se uma grandeza com maior grau de discriminação e que, consequentemente, permite realizar comparações de forma mais criteriosa.

Todavia, a determinação da relevância dos elementos de forma casual e sem critérios compreensíveis pode levar a uma nota de classificação que não seja representativa do impacto que as anomalias em cada um destes têm sobre a ponte. De tal modo, é imprescindível que a definição dos pesos seja fundamentada de maneira a sintetizar conceitos como: segurança estrutural, comportamento de pontes e patologia das estruturas. Contudo, conceitos como os mencionados fazem parte de campos diversos e podem não ser diretamente comparáveis de forma numérica, envolvendo assim a resolução por meio de julgamentos subjetivos em um contexto difuso.

Nesta conjuntura, a definição das prioridades relativas dentre os elementos de pontes por meio do Processo de Análise Hierárquica se apresenta como uma metodologia adequada para a obtenção dos pesos. A adoção de uma AHP na presente proposta é justificada pela capacidade da metodologia de traduzir em razões numéricas a relevância dos itens analisados, tendo como base critérios tangíveis e flexibilidade na entrada de dados. Os procedimentos lógicos e matemáticos aqui desenvolvidos tem como referência a obra de métodos e aplicações de AHP publicada por Thomas L. Saaty, criador da metodologia (SAATY, 2012). Os itens seguintes descrevem a aplicação prática de tais procedimentos para se obter os parâmetros de relevância dos elementos de pontes.

4.3.2 Definição dos objetos de estudo

Conforme elaborado por Saaty (2012), a AHP é aplicada a fim de se derivar uma escala de razões numéricas. Isto se dá por meio da realização de comparações pareadas de elementos organizados em uma estrutura hierárquica multinível. A estruturação da hierarquia parte da disposição dos objetos de estudo do problema em distintos níveis de interesse. O topo da ordenação é ocupado pelo objetivo, sendo este a finalidade primordial a ser explorada para a qual todos os outros elementos da estrutura convergem. Na base da hierarquia se encontram as alternativas, sendo estas os itens apontados como opções para a decisão a ser tomada ou como elementos a serem classificados. Entre o objetivo e as alternativas são dispostos os critérios. Estes representam os aspectos que influem na viabilidade de se alcançar o objetivo, isto é, os parâmetros pelos quais as alternativas serão avaliadas. A Figura 13 apresenta a estrutura básica de uma hierarquia. A metodologia AHP permite que a organização desta seja flexível o suficiente para que possam ser utilizados quantos níveis de critérios, subcritérios e alternativas forem necessários ao problema em questão. Contudo, o autor salienta que a hierarquia não deve ser extensa demais ao ponto de se perder o entendimento do sistema.

Figura 13 – Estrutura de uma hierarquia de três níveis

Fonte: adaptado de Saaty (2012).

Cada uma das alternativas é avaliada em comparação com todas as outras, um par a cada momento, segundo cada um dos critérios. De tal modo, a alternativa A será comparada primeiramente com a alternativa B segundo seu desempenho quanto ao critério 1. Em seguida, a alternativa A é comparada com a C e assim por diante até que todas tenham sido equiparadas para cada um dos critérios. Semelhantemente, os critérios também são comparados entre si em relação ao quanto contribuem para o objetivo em análise.

Isto posto, o objetivo da presente proposta foi definido como sendo a condição geral de conservação de uma ponte. Com isso, pretende-se que os demais itens da hierarquia sejam avaliados quanto à sua contribuição para a adequada representação da segurança da estrutura e do estado de preservação assim como classificados pelas inspeções. Como as alternativas da

AHP foram estabelecidos os elementos constituintes de pontes, uma vez que estes são os itens apreciados e classificados durante os processos de inspeção. De tal modo, objetiva-se determinar a relevância destes na condição das pontes, de maneira a precisar quais devem possuir maior ou menor influência na nota final de classificação. Os elementos escolhidos são os mesmos apresentados no modelo de ficha de classificação da NBR 9452, sendo: superestrutura, mesoestrutura, infraestrutura, encontros, pista e elementos complementares. Estes representam, na verdade, as partes integrantes de uma ponte que agrupam elementos com funções semelhantes. Esta separação pode ser pormenorizada em elementos mais específicos, por exemplo, subdividindo a superestrutura em laje, vigas longarinas e transversinas. Tal divisão não foi adotada neste trabalho por promover apenas um acréscimo na escala das atividades a serem desenvolvidas, sem somar ao escopo da demonstração.

Relativo aos critérios, foram adotados os parâmetros de avaliação já indicados pela norma: estruturais, funcionais e de durabilidade. Tais critérios são capazes de caracterizar de forma adequada a condição de pontes quanto sua segurança, estabilidade, conforto e preservação, sendo os parâmetros pelos quais os impactos das anomalias são classificados. A metodologia AHP admite a inclusão de subcritérios para descrever cada um destes parâmetros, especificando ainda mais as características das alternativas a serem avaliadas. A definição dos subcritérios pode ser realizada por indicação de especialistas ou pesquisa bibliográfica em documentos normativos que descrevem os critérios já estabelecidos. Todavia, esta possibilidade não foi implementada na presente proposta, uma vez que representaria, semelhantemente, apenas a replicação de uma etapa já apresentada no trabalho.

4.3.3 Comparação pareada da relevância dos parâmetros

As comparações pareadas das alternativas segundo os critérios e destes últimos em relação ao objetivo são classificadas como medições relativas, tendo em vista que os julgamentos são realizados por meio da comparação de atributos em comum entre os dois itens em análise. Para tal, assim como proposto por Saaty (2012), a metodologia AHP indica a utilização de uma escala fundamental de prioridades. O Quadro 18 dispõe os graus de intensidade de importância definidos pela escala e suas respectivas descrições. Os valores de 1 a 9 indicam o quão relevante um dos itens é avaliado em relação ao item com qual é comparado. A recíproca define que se na comparação da alternativa A em relação a B é atribuído o grau de intensidade 5, ou seja, prioridade relevante, o valor para a comparação de B em relação a A deve ser, necessariamente, o inverso, ou seja, 1/5.

Quadro 18 – Escala fundamental de prioridades

Intensidade	Definição	Descrição
1	Prioridades equivalentes	Ambas alternativas possuem a mesma relevância quanto o critério em análise
3	Prioridade superficial	A alternativa é ligeiramente mais relevante que a outra
5	Prioridade relevante	Experiência e julgamento indicam que a alternativa é mais relevante que a outra
7	Prioridade evidente	Evidências fundamentam que a alternativa é bem mais relevante que a outra
9	Prioridade absoluta	É possível afirmar de forma segura que a alternativa é plenamente mais relevante que a outra
$1/i$	Recíproca	A alternativa possui relevância inversa à da prioridade i

Fonte: adaptado de Saaty (2012).

A adoção desta escala numérica permite sintetizar parâmetros que possuam teor complexo ou subjetivo de maneira compreensível. A atribuição das intensidades de importância pode ser realizada com base em parâmetros já existentes, como pontuação e desempenho, ou então por meio do julgamento de agentes empenhados na tomada de decisão. Contudo, é imprescindível que os indivíduos que realizem este juízo possuam conhecimento e experiência suficientes para julgar as alternativas e critérios. À vista disso, optou-se por utilizar o parecer de especialistas nos processos de comparação a serem empregados na presente proposta.

O julgamento de um único indivíduo pode não ser representativo do consenso técnico entre profissionais da área. De tal forma, admite-se então a efetuação de uma pesquisa quantitativa que permita coletar o parecer de uma amostra mais representativa de indivíduos, de modo que os resultados se aproximem da unanimidade. Dado o objeto do presente trabalho, foram selecionados especialistas que dispõem de conhecimento técnico e experiência profissional na gestão de pontes, sendo 4 analistas de infraestrutura de transportes e quatro 4 engenheiros projetistas de pontes.

A coleta dos pareceres foi realizada por intermédio do preenchimento de formulários preparados para a inserção do julgamento quanto às comparações propostas. A Figura 14 exibe trecho de um formulário análogo ao modelo enviado aos especialistas. Os itens em análise foram comparados por meio da indicação da intensidade de importância, de acordo com a escala fundamental, assinalando qual possui maior prioridade em relação ao outro e qual a expressividade desta relevância relativa.

Figura 14 – Formulário para realização de comparações pareadas

	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
Estruturais	<input type="radio"/>	Funcionais								
Estruturais	<input type="radio"/>	Durabilidade								
Funcionais	<input type="radio"/>	Durabilidade								

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

O Anexo 01 apresenta um excerto do formulário elaborado para a pesquisa em que são presentes as instruções ao respondente, a escala de prioridade, os critérios de classificação e os campos para as comparações pareadas. No caso das respostas apresentarem inconsistências significativas, capazes de invalidar as etapas seguintes, é possível aplicar a metodologia Deplhi, tal qual considerado por Okoli e Pawlowski (2004), em que os julgamentos são realizados em turnos de maneira que, a cada etapa, os respondentes sejam informados dos resultados. Esta técnica permite que as respostas possam se adequar ao se aproximarem de um consenso, apresentando menor variabilidade.

4.3.4 Aplicação do Processo de Análise Hierárquica

Coletadas as respostas com o julgamento dos especialistas, apresentadas no Anexo 02, faz-se necessária a determinação dos valores a serem adotados como a intensidade final para as comparações. Em consequência da escala de prioridade utilizada na AHP possuir dois intervalos numéricos de proporções distintas (de 1 a 9 para as intensidades principais e de 1/9 a 1 para as recíprocas), não é factível que os valores médios sejam determinados por meio de média aritmética. Para tal foi utilizada a média geométrica, conforme definida na equação em (1). Em consonância com Xu (2000), a utilização deste tipo de média se apresenta como adequada para o cálculo de valores medianos em escalas como a da metodologia AHP, uma vez que permite comparar os distintos intervalos numéricos em questão de maneira que possuam relevância equivalente.

$$\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \quad (1)$$

Sendo:

x_i , i -ésima resposta;

n , número de respostas.

Uma vez definidos os valores das intensidades de importância a serem utilizados na metodologia, estes são dispostos em uma matriz quadrada de tamanho $n \times n$, sendo n igual ao número de elementos. No total foram elaboradas 4 matrizes, sendo uma para a comparação entre os critérios e as demais para as comparações dos elementos de pontes segundo os parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. O Quadro 19 apresenta a matriz resultante das comparações pareadas dos elementos em relação ao critério estrutural, na qual foram lançados os valores médios dos pareceres coletados, conforme calculados pela média geométrica.

Quadro 19 – Matriz de comparações pareadas entre elementos

	Super estrutura	Meso estrutura	Infra estrutura	Encontro	Pista	Comple mentar
Superestrutura	1,00	0,83	0,83	1,10	6,61	6,25
Mesoestrutura	1,20	1,00	1,20	1,57	6,61	5,74
Infraestrutura	1,20	0,83	1,00	1,57	5,20	6,25
Encontro	0,91	0,64	0,64	1,00	3,13	5,20
Pista	0,15	0,15	0,19	0,32	1,00	2,88
Complementar	0,16	0,17	0,16	0,19	0,35	1,00

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

A matriz com a intensidade de prioridade é elaborada para que possam ser obtidas as prioridades relativas de cada elemento. Conforme determinado por Saaty (2012), as prioridades são extraídas do autovetor normalizado referente ao autovalor principal da matriz. Autovetores são vetores característicos que delimitam uma transformação escalar referente a determinado autovalor. Por sua vez, autovalores são os n números característicos que sintetizam as propriedades fundamentais de uma matriz $n \times n$. Saaty (2003) demonstra que o autovetor principal da matriz elaborada pela metodologia AHP traduz a tendência das preferências indicadas nas comparações em termo de razões numéricas. Tal característica permite que os valores deste vetor sejam utilizados como pesos na ponderação da relevância entre os elementos analisados.

O autovetor de interesse é aquele referente ao autovalor principal, ou seja, correspondente ao maior autovalor positivo da matriz. De tal modo, o primeiro passo consiste na determinação dos autovalores da matriz de comparações pareadas. Tais valores foram precisados para a presente proposta com a utilização de um *software* de computação

matemática. Os autovalores se dispõem em uma matriz diagonal, conforme exibido na equação em (2), referente à matriz de comparação dos elementos quanto aos parâmetros estruturais.

$$\lambda = \begin{bmatrix} +6,14 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,06 + 0,89i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,06 - 0,89i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +0,27i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,27i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0,02 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Para o caso apresentado, o autovalor principal λ_{max} tem como valor o número identificado no elemento α_{11} da matriz diagonal $\lambda = [\alpha_{ij}]_{n \times n}$. Por conseguinte, o autovetor principal é determinado como sendo coluna α_{11} da matriz quadrada $V = [\alpha_{ij}]_{n \times n}$, que agrupa os n autovetores da matriz de comparações pareadas. Os componentes do vetor representam grandezas escalares, de tal modo, suas propriedades são conservadas caso a proporção seja mantida. Os vetores nas equações das matrizes em (3) apresentam o autovetor V correspondente à λ_{max} e sua versão normalizada V_{norm} , ou seja, vetor em que os valores foram divididos pelo somatório de seus componentes.

$$V = \begin{bmatrix} 0,4915 \\ 0,5764 \\ 0,5235 \\ 0,3659 \\ 0,1142 \\ 0,0725 \end{bmatrix} \quad V_{norm} = \begin{bmatrix} 0,2292 \\ 0,2688 \\ 0,2442 \\ 0,1707 \\ 0,0533 \\ 0,0338 \end{bmatrix} \quad (3)$$

O autovetor principal normalizado representa o vetor de prioridades que dispõe os pesos relativos entre as alternativas, comparadas em relação ao critério de análise, e o somatório de todos seus componentes é igual a 1. As prioridades são números absolutos, ou seja, sem unidade ou dimensão, que variam de 0 a 1. Estes pesos permitem a realização de comparações diretas entre si em termos de relevância para o critério em questão, de maneira que uma prioridade de valor 0,40 é duas vezes menos relevante que uma de valor 0,80 e dez vezes mais relevante que uma prioridade de 0,04.

Contudo, para que estas comparações retratem as reais razões de relevância, é imprescindível que a matriz de comparações tenha sido concebida de forma consistente. Isto é, caso a alternativa A seja indicada como duas vezes mais relevante que a alternativa B e esta, por sua vez, duas vezes mais relevante que a alternativa C, espera-se que A seja julgada como sendo quatro vezes mais relevante que C. Saaty (2012) demonstra que, para uma matriz de perfeita consistência, o autovalor principal é igual ao número de elementos da matriz. A partir disso, o autor define o cálculo de um índice que compute a consistência de qualquer matriz

elaborada, conforme exposto na equação (4). Todavia, a análise exclusiva deste índice adimensional não fornece informação suficiente para que seja determinado se a inconsistência é aceitável, tendo em vista que, ao se utilizar do julgamento de diversos indivíduos, é esperado que não se tenha perfeita consistência. De tal modo, Saaty (2012) propõe mais um indicador: a razão de consistência. Conforme descrito na equação (5), o valor é obtido pela razão do índice de consistência previamente calculado e do índice de consistência randômica.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5)$$

Sendo:

λ_{max} , autovalor principal;

n , número de elementos;

CI , índice de consistência;

RI , índice de consistência randômica;

CR , razão de consistência.

Os índices de consistência randômica foram definidos a partir de valores médios de índices de consistência médios encontrados em matrizes geradas aleatoriamente. A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos para matrizes quadradas de 1 a 10 elementos.

Tabela 6 – Índices de consistência randômica médios

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

Fonte: Saaty (2012).

Conforme delimitado por Saaty (2012), os julgamentos de uma matriz podem ser definidos como aceitáveis somente se a razão de consistência for menor que 10%. Caso este limite seja ultrapassado, as comparações não podem ser consideradas coerentes e a matriz deve ser revisada. As matrizes de comparação pareada elaboradas no presente trabalho apresentaram razões de consistência ente 0,3% e 3,0%, portanto expondo níveis satisfatórios de coerência e, consequentemente, assemelhando-se às interações reais de relevância entre os elementos constituintes de pontes.

4.3.5 Proposta de aplicação dos parâmetros de relevância

Uma vez definidas as relações de prioridade relativa entre os elementos, torna-se possível utilizar tais valores como pesos na ponderação do impacto de anomalias detectadas em cada elemento na nota final de classificação da ponte. Dessa forma, partindo do procedimento de avaliação já estabelecido pela NBR 9452, propõe-se uma metodologia em que é indicada uma reformulação na maneira pela qual os índices de classificação são computados.

Conforme previamente discutido, o procedimento vigente preconiza que as avaliações definidas durante a inspeção de cada elemento, segundo cada parâmetro, devem ser comparadas para que seja delineada a menor nota dentre estas. Esta nota expressa uma informação vital para a gestão de pontes: o quão crítico é o principal problema apresentado pela estrutura. A essencialidade desta informação se dá pelo fato dela ser capaz de indicar a urgência que deve ser dada às medidas de intervenção na ponte. À vista disso, este dado é mantido na metodologia proposta por meio do Índice de Urgência de Intervenção (IU).

O parâmetro responsável por caracterizar a preservação da integralidade da ponte, levando em consideração a situação de todos os elementos, foi definido como Índice de Condição de Conservação (IC). O Quadro 20 apresenta um modelo de ficha de classificação, análogo à tabela designada pela NBR 9452, no qual são exibidos os índices de classificação mencionados e os pesos de relevância referentes a cada elemento e parâmetro.

Quadro 20 – Ficha de classificação da condição de pontes

		PARÂMETROS		
		Estrutural	Funcional	Durabilidade
ELEMENTOS	Superestrutura	×0,23	×0,28	×0,23
	Mesoestrutura	×0,27	×0,11	×0,20
	Infraestrutura	×0,24	×0,11	×0,22
	Encontros	×0,17	×0,20	×0,24
	Pista	×0,05	×0,15	×0,05
	Complementos	×0,03	×0,15	×0,06
	Σ	×0,585	×0,209	×0,206
CLASSIFICAÇÃO DA PONTE				
IU	(1 a 5)	Índice de urgência de intervenção		
IC	(1,00 a 5,00)	Índice de condição de conservação		

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Assim sendo, o procedimento de classificação da ponte principia com o registro das notas de caracterização atribuídas a cada um dos elementos na lacuna correspondente, segundo os parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. Em seguida, a nota parcial referente a cada um destes parâmetros é obtida por meio do somatório do produto destas notas com o respectivo peso de relevância. Caso algum dos elementos não tenha sido inspecionado, o cálculo da nota deve ser ponderado, ou seja, dividido pelo valor total dos pesos efetivamente em uso, desconsiderando assim o peso referente ao elemento não contemplado. Finalmente, o valor do IC deve ser determinado por meio do somatório do produto das notas parciais dos três parâmetros, conforme calculados na etapa anterior, com seus correspondentes pesos de relevância. Já o valor do IU é definido como a menor das notas atribuídas aos elementos, assim como inicialmente registradas.

A Tabela 7 a define a escala dos índices de urgência, apresentando a descrição de cada um dos cinco níveis do parâmetro. As indicações da necessidade e celeridade com que as intervenções devem ser implementadas são delimitadas em concordância com os critérios de classificação da NBR 9452. Consequentemente, o valor da nota atribuída à anomalia detectada no elemento pode ser traduzido diretamente em termos de sua urgência.

Tabela 7 – Descrição dos Índices de Urgência de Intervenção

Valor	Urgência	Descrição
5	Mínima	São previstas atividades de manutenção rotineiras.
4	Razoável	Podem ser programadas atividades de manutenção preventiva.
3	Posterior	Podem ser requeridas intervenções a médio prazo.
2	Iminente	São necessárias intervenções significativas a curto prazo.
1	Imediata	Intervenções imediatas com possível interdição total ou parcial da ponte se evidenciam como indispensáveis.

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Nos processos da gestão de pontes, o IU pode ser utilizado para o agrupamento de pontes para a definição de um planejamento de intervenções. Dessa maneira, pontes que possuem anomalias que requerem atividades de MR&R urgentes são facilmente discriminadas de outras que não as demandem. Já para a priorização entre pontes presentes em um mesmo IU, o IC se apresenta como um critério eficaz, em virtude de sua representatividade e pormenorização.

A Tabela 8 apresenta os intervalos para os quais são definidos os IC, descrevendo a condição de preservação da ponte caracterizada para os valores correspondentes do índice. A utilização da metodologia proposta permite que o índice utilizado para classificação de pontes traduza a relevância de todos os elementos e parâmetros considerados na inspeção. Dessa maneira, a descrição das condições é capaz de abranger todos os critérios que influem sobre a preservação da estrutura e, por este motivo, discorrem tanto sobre a condição estrutural quanto funcional e de durabilidade da ponte.

Tabela 8 – Descrição dos Índices de Condição de Conservação

Valor	Condição	Descrição
		Condição ideal de preservação.
5,00	Excelente	A ponte está íntegra e apresenta conformação em todos os parâmetros analisados.
		Situação aceitável de desgaste e envelhecimento.
4,00 – 4,99	Boa	A ponte possui adequada segurança estrutural, mesmo que possa apresentar vícios ou funcionais ou de durabilidade.
		Status razoável de deterioração, mas que requer precauções.
3,00 – 3,99	Regular	A ponte possui adequada segurança estrutural, mesmo que possa apresentar falhas tanto funcionais quanto de durabilidade OU a ponte pode possuir funcionalidade e durabilidade adequadas, mas apresenta deficiências estruturais, desde que não comprometam sua estabilidade.
		Circunstância agravante de preservação em que são necessárias atividades para recuperação do desempenho.
2,00 – 2,99	Ruim	A ponte possui deficiência estrutural e pode apresentar falhas funcionais, de durabilidade ou de ambas em conjunto OU a ponte possui adequada segurança estrutural, mas apresenta falhas muito significativas de teor tanto funcional quanto de durabilidade.
		Estado de preservação não aceitável em que se tornam imprescindíveis atividades intensivas e abrangentes para restaurar o desempenho da ponte como um todo.
1,00 – 1,99	Crítica	A ponte possui significativa deficiência estrutural e além disso pode apresentar falhas funcionais e de durabilidade conjuntamente.

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

A delimitação das condições em cada um dos intervalos de IC foi elaborada por meio da análise do comportamento da nota final perante variações nas notas parciais dos parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. A Figura 15 apresenta a disposição das combinações de valores entre as notas dos parâmetros, ordenadas de forma decrescente em relação ao IC.

Figura 15 – Disposição das combinações de notas dos parâmetros por IC

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

A simulação evidencia que a tendência do IC é influenciada predominantemente pelo parâmetro estrutural, uma vez que este apresenta peso de relevância consideravelmente maior em comparação aos demais parâmetros. Tal característica do índice demonstra plena consonância com o comportamento efetivo de estruturas e a maneira como estas influenciam a tomada de decisões na gestão de pontes. A relevância dos parâmetros estruturais na condição geral de conservação da ponte apresentada é corroborada pela conceituação do critério como descrita pela NBR 9452:2019:

Sob o ponto de vista de prioridades de ações de recuperação, é frequente estes parâmetros serem objeto de maior atenção, notadamente quando a obra apresenta sintomatologia já visualmente detectável de desempenho estruturalmente anômalo (ABNT, 2019, p. 6).

4.4 Estudos de caso

Os presentes estudos de caso pretendem demonstrar como a metodologia proposta na seção anterior pode ser aplicada, sendo comparada com o procedimento padrão da NBR 9452:2019. Em síntese, a realização dos estudos de caso consistiu na inspeção de estruturas para determinação do índice de condição de duas pontes de concreto armado. Para tal, foram realizadas visitas na localidade do objeto de estudo com o intuito de identificar de forma visual as anomalias presentes nas estruturas. Uma vez conhecidas as anomalias presentes, foram aplicados os critérios de avaliação de acordo com a NBR 9452:2019 e pela metodologia apresentada no presente trabalho, como fins de obtenção do estado de condição das estruturas.

4.4.1 Metodologia de inspeção

Durante as inspeções, desenvolvidas pelos autores do presente trabalho, foram realizadas anotações necessárias com base no roteiro de uma inspeção rotineira apresentado pela NBR 9452:2019, de modo que todos os elementos acessíveis fossem vistoriados e que não escapassem detalhes que poderiam ser úteis para a interpretação do comportamento da estrutura, bem como do diagnóstico a ser emitido no relatório final da vistoria. Para isto, foi necessária a realização de um registro fotográfico, como forma de detalhar o estado atual dos elementos que compõem a estrutura. O processo de inspeção contemplou a análise da superestrutura (vigas longarinas, transversinas e laje), mesoestrutura (travessas, pilares e aparelhos de apoio), encontros (cortinas, muros de ala e lajes de transição), pista (pavimento das faixas de rolamento) e complementares (barreira rígida, guarda-corpo e acessórios).

Conforme apresentado neste trabalho, a análise da estrutura através da aplicação da metodologia da NBR 9452:2019 se inicia pela identificação das anomalias presentes em cada elemento da estrutura, sendo atribuída a estas uma nota técnica. Para a estrutura como um todo também é atribuída uma nota técnica, segunda cada um dos três parâmetros de classificação, que corresponde à avaliação do elemento que recebeu a menor avaliação de acordo com sua condição. Posteriormente foi desempenhada a avaliação da estrutura aplicando a metodologia desenvolvida no presente trabalho, com o objetivo de obter uma nota de condição da obra, atribuindo pesos aos elementos para efeito de comparação de relevância de acordo com os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade.

4.4.2 Levantamento cadastral

As inspeções realizadas promoveram a avaliação das anomalias presentes em duas pontes de concreto armado. As obras escolhidas para realização das inspeções foram os viadutos Abgar Renault e São Francisco. A primeira estrutura alvo de estudos foi o Viaduto Abgar Renault, Figura 16, inaugurado no ano de 2007. A estrutura está localizada na Avenida Cristiano Machado, Bairro Colégio Batista, situado na Região Leste de Belo Horizonte. O elevado faz a suspensão da Avenida Cristiano Machado, passando por cruzamentos da Rua Jacuí e Avenida Silviano Brandão.

Figura 16 – Vista Lateral do Viaduto Abgar Renault

Fonte: acervo dos autores (2020).

A segunda estrutura alvo de estudos foi o Viaduto São Francisco, construído no ano de 1963, apresentado na Figura 17. A estrutura está localizada na Rodovia Fernão Dias, Bairro São Francisco, situado na Região Pampulha na Cidade de Belo Horizonte. A estrutura faz a suspensão da via sob a Avenida Presidente Antônio Carlos.

Figura 17 – Vista Lateral do Viaduto São Francisco

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.3 Inspeção do Viaduto Abgar Renault

Durante a inspeção do Viaduto Abgar Renault, foram identificadas algumas anomalias que podem comprometer tanto a estrutura quanto a segurança dos usuários. Dessa forma, foram observadas deficiências que necessitam de manutenção preventiva para evitar intervenções onerosas em um futuro próximo. A estrutura em questão apresentou anomalias nos elementos da superestrutura, mesoestrutura, nos encontros, pista de rolamento e nos elementos complementares como serão evidenciadas a seguir.

4.4.3.1 Anomalias na superestrutura

A Figura 18 mostra a superfície inferior do tabuleiro. Próximas às juntas de dilatação foi identificada a existência de manchas que caracterizam a presença de umidade e eflorescência. Além disso, é possível observar a exposição da armadura do elemento.

Figura 18 – Eflorescência e exposição da armadura na superfície inferior da laje

Fonte: acervo dos autores (2020).

A seguir, é possível identificar a perda de cobrimento em determinados elementos. Em pequenos pontos da viga longitudinal, representada na Figura 19, observa-se a anomalia.

Figura 19 – Viga longitudinal com perda de cobrimento

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.3.2 Anomalias na mesoestrutura

A viga de apoio apresentou manchas de umidade e pontos de eflorescência, conforme mostrado na Figura 20. Tal anomalia teve progressão por deficiência do sistema de drenagem.

Figura 20 – Manchas de eflorescência e umidade em viga de apoio

Fonte: acervo dos autores (2020).

Nas extremidades das vigas de apoio apresentada na Figura 21, é possível identificar pequenos pontos de segregação do concreto. No presente elemento também foi identificada presença de umidade.

Figura 21 – Segregação do concreto e umidade em viga de apoio

Fonte: acervo dos autores (2020).

Em alguns pontos do elemento, como exibido na Figura 22, foram identificadas fissuras superficiais na parte inferior da viga. Também foi caracterizada a presença de umidade.

Figura 22 – Trincas superficiais na viga de apoio e presença de umidade

Fonte: acervo dos autores (2020).

Os aparelhos de apoio de neoprene apresentaram fissuras na camada superficial. Porém não foi apresentada exposição das chapas de fretagem, como demonstrado na Figura 23.

Figura 23 – Fissuração do aparelho de apoio

Fonte: acervo dos autores (2020).

Conforme exibido na Figura 24, o pilar e a viga de apoio apresentam manchas de umidade de forma generalizada. Tal anomalia se deu ao fato do comprometimento do sistema de drenagem presente na pista de rolamento.

Figura 24 – Pilar e viga de apoio com presença de umidade

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.3.3 Anomalias nos encontros

Pode-se observar pela Figura 25 que a ala lateral apresenta manchas de umidade localizadas na parte inferior do elemento. Em alguns pontos, também foi identificada a presença de fissuras próximo aos encontros com as barreiras rígidas.

Figura 25 – Encontro lateral com presença de umidade e fissuras

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.3.4 Anomalias nos elementos complementares

Durante a vistoria foi reconhecida a deficiência no sistema de drenagem da estrutura, conforme exibida na Figura 26. É possível verificar que os tubos para o escoamento da pista de rolamento encontravam-se fora do alinhamento ideal devido à falha nos suportes da tubulação.

Figura 26 – Drenagem comprometida

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.3.5 Anomalias na pista

Na pista de rolamento foi identificado que a junta de dilatação exibida na Figura 27 encontrava-se parcialmente obstruída por detritos e material acumulado. Porém, não foi constatada qualquer indicação que pudesse sugerir que anomalia causasse restrições à movimentação dos tabuleiros.

Figura 27 – Juntas de dilatação obstruídas

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.4 Inspeção do Viaduto São Francisco

Durante a inspeção do Viaduto São Francisco, na Região Pampulha, foram identificadas várias anomalias que podem comprometer tanto a segurança da estrutura quanto a de usuários. A estrutura em questão apresentou anomalias nos elementos da superestrutura, na mesoestrutura, nos encontros, pista de rolamento e nos elementos complementares como serão evidenciadas a seguir.

4.4.4.1 Anomalias na superestrutura

Ao longo da superfície inferior da laje do tabuleiro do viaduto, foram observadas diversas manchas e eflorescências, como visualizado na Figura 28. Ademais, é possível identificar a segregação do concreto e exposição de armaduras oxidadas.

Figura 28 – Laje em balanço com armadura exposta e oxidada

Fonte: acervo dos autores (2020).

Ainda na superfície inferior do tabuleiro, devido à obstrução dos drenos, é possível observar a proliferação de manchas e eflorescência como evidencia a Figura 29. Tal anomalia contribuiu para a exposição das armaduras que estão em estado avançado de oxidação.

Figura 29 – Superfície inferior do tabuleiro com eflorescência e exposição de armadura

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.4.2 Anomalias nos encontros

Em determinado ponto da cortina de contenção foi identificada a existência de trincas. Além disso, há a segregação do concreto no elemento, como ilustrado na Figura 30.

Figura 30 – Cortina de contenção com segregação de concreto

Fonte: acervo dos autores (2020).

Na ala de encontro da estrutura com a pista de rolamento foi detectada deficiência do cobrimento de concreto. As anomalias ainda se estendem pelo elemento permitindo a exposição da armadura ao ambiente, como apresenta a Figura 31. Na imagem ainda é possível distinguir a proliferação de manchas de umidade e eflorescência.

Figura 31 – Ala de encontro com segregação do concreto e armadura exposta

Fonte: acervo dos autores (2020).

Na extremidade de uma das alas da ponte observa-se presença de segregação do concreto. Tal anomalia deixou exposta a armadura que se oxidou, conforme a Figura 32.

Figura 32 – Ala de encontro com segregação do concreto e armadura exposta

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.4.3 Anomalias na pista

Na pista de rolamento foram identificadas juntas de dilatação obstruídas, causando restrições à movimentação dos tabuleiros. Na Figura 33, também é possível observar irregularidades no asfalto que podem gerar desconforto aos usuários.

Figura 33 – Irregularidades no pavimento

Fonte: acervo dos autores (2020).

Também foram reconhecidas trincas na pavimentação e deficiência no cobrimento das barreiras de proteção. Há existência de fissuras nas barreiras permitindo a segregação do concreto, deixando expostas as armaduras do elemento ao ambiente, conforme a Figura 34.

Figura 34 – Fissuras no pavimento

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.4.4 Anomalias nos elementos complementares

No passeio foi identificada a existência de várias anomalias, entre elas é possível certificar o rompimento do guarda-corpo, demonstrado na Figura 35. Além disso, há exposição de armaduras nas barreiras e perda de seção do concreto.

Figura 35 – Guarda-corpo rompido e passeio deteriorado

Fonte: acervo dos autores (2020).

A Figura 36 ilustra as anomalias observadas nas barreiras de proteção. Nos elementos foram constatadas perda de cobrimento e exposição das armaduras.

Figura 36 – Barreira com armadura exposta

Fonte: acervo dos autores (2020).

4.4.5 Avaliação do estado de condição pela NBR 9452:2019

As informações coletadas durante as inspeções das estruturas foram utilizadas na análise do estado de condição das pontes de acordo norma NBR 9452:2019. Sendo assim, serão apresentados os resultados das análises das estruturas de acordo com os parâmetros abordados e a incidência de anomalias e deficiências estruturais identificadas.

4.4.5.1 Estado de condição do Viaduto Abgar Renault

As atribuições de cada nota seguiram o proposto pelas instruções da NBR 9452:2019, através da correlação dos problemas identificados com os critérios de classificação estabelecidos pela norma. A avaliação final da inspeção do Viaduto Abgar Renault é apresentada no Quadro 21.

Quadro 21 – Classificação do Viaduto Abgar Renault segundo a NBR 9452

Parâmetro	Super estrutura	Meso estrutura	Infra estrutura	Encontros	Elementos complementares	Pista	Nota final
Estrutural	4	5	NA	5	5	5	4
Funcional	4	NA	NA	4	3	5	3
Durabilidade	4	4	NA	5	3	5	3

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Quanto as atribuições das notas referentes ao parâmetro estrutural, a superestrutura recebeu nota 4. Tal avaliação foi dada devido à presença de pontos com segregação do concreto em áreas inferiores a 0,1 m². Para a mesoestrutura foi atribuída nota 5, tendo em vista que os elementos se encontravam em boas condições, apresentando defeitos irrelevantes. Os encontros e elementos complementares também receberam nota 5 pela incidência de fissuras exclusivamente superficiais encontradas nas barreiras rígidas e nas alas laterais. Por fim, para a pista de rolamento foi atribuída nota 5, pelo fato das juntas de dilatação se encontrarem parcialmente obstruídas, mas sem causar restrições à movimentação dos tabuleiros.

Seguindo procedimento similar foram atribuídas notas conforme o parâmetro funcional. Nos elementos da superestrutura e encontros foi determinada nota de condição 4, advinda da insuficiência do sistema de drenagem do tabuleiro que causou manchas de umidade e

eflorescência nos elementos da estrutura. Aos elementos complementares foi atribuída nota 3 devido ao comprometimento do sistema de drenagem. Por fim, para a pista de rolamento foi atribuída nota 5, afinal a pavimentação se encontrava com pequenas irregularidades, mas sem causar desconforto ao usuário.

Em sequência também foram estabelecidas as notas para os grupos de elementos, conforme o parâmetro de durabilidade. A superestrutura recebeu nota 4 devido à existência de pontos de segregação do concreto na superfície inferior do tabuleiro, assim como o surgimento de eflorescência. A nota dada a mesoestrutura quanto aos encontros foi 4, caracterizada pelo surgimento de pontos de eflorescência identificados nos pilares e vigas de apoio e proteção das alas laterais. Para elementos complementares a nota atribuída foi 3, devido ao comprometimento do sistema de drenagem. Por fim, a pista de rolamento se encontrava em boas condições de uso sendo atribuída nota 5.

Sendo assim, a menor nota técnica atribuída aos elementos da ponte representam o estado de condição da estrutura segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. Desta maneira, o Viaduto Abgar Renault atingiu as seguintes notas de classificação: ao parâmetro estrutural foi atribuída nota 4, representando índice de condição “bom”. Aos parâmetros de funcionalidade e de durabilidade foram respectivamente atribuídos a nota 3, representando uma condição “regular”.

4.4.5.2 Estado de condição do Viaduto São Francisco

Semelhantemente ao procedimento até aqui empregado, as atribuições seguiram o proposto pelas referências da NBR 9452:2019. A avaliação final da inspeção do Viaduto São Francisco é apresentada no Quadro 22.

Quadro 22 – Classificação do Viaduto São Francisco segundo a NBR 9452

Parâmetro	Super estrutura	Meso estrutura	Infra estrutura	Encontros	Elementos complementares	Pista	Nota final
Estrutural	3	4	NA	3	3	4	3
Funcional	3	NA	NA	3	1	3	1
Durabilidade	2	4	NA	3	3	3	2

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Quanto às atribuições das notas referentes ao parâmetro estrutural, a superestrutura recebeu nota 3 devido à exposição da armadura principal e ao processo de corrosão presentes na superfície inferior do tabuleiro. Para a mesoestrutura foi atribuída nota 4, por apresentar segregação do concreto em áreas inferiores a 0,1 m². Os elementos complementares e encontros receberam nota 3 devido à cortina de contenção apresentar segregação do concreto e trincas, ademais, as armaduras das alas se encontram expostas e corroídas. Os elementos complementares receberam nota 3, dado que as barreiras de proteção se mostraram danificadas, apresentando segregação do concreto e exposição da armadura. Para a pista de rolamento foi atribuída nota 4, devido às juntas de dilatação se encontrarem obstruídas, causando restrições à movimentação dos tabuleiros.

Em relação ao parâmetro funcional, foram atribuídas para os elementos da superestrutura e encontros nota de condição 3 devido à deficiência de sistema de drenagem presente no tabuleiro da estrutura, promovendo o alastramento de manchas de umidade e eflorescência ao longo da estrutura. Quanto aos elementos complementares foi atribuída nota 1 devido à ruptura do guarda-corpo e ocorrência de aberturas ao longo do passeio. Por fim, foi dada nota 3 à pista, pois além de deficiências na pavimentação também foi identificada a presença de trincas no asfalto, gerando desconforto aos usuários.

Quanto a atribuição de notas ao parâmetro de durabilidade, a superestrutura recebeu nota 2 pela existência de armaduras expostas em processo evolutivo de corrosão na superfície inferior do tabuleiro. A nota dada a mesoestrutura foi 4, caracterizada pelo surgimento de manchas de fuligem e pontos de eflorescência nos elementos da estrutura. Nos encontros foi atribuída a nota 3, onde foi identificada armaduras expostas em processo evolutivo de corrosão nas alas de encontro. Para os elementos complementares foi dada nota 3, devido ao comprometimento do sistema de drenagem que contribui diretamente para o surgimento de manchas de umidade na estrutura. Por fim, para a pista de rolamento foi determinada a nota 3, pela presença generalizada de fissuras, trincas e defeitos na pavimentação. Finalmente, foram atribuídos ao Viaduto São Francisco os índices finais de condição 3, 1 e 2 – “regular”, “crítico” e “ruim” – segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade, respectivamente.

4.4.6 Avaliação do estado de condição segundo parâmetros de relevância

A aplicação da metodologia tem o objetivo de destacar a representatividade da condição da ponte considerando na avaliação a relevância de todos os elementos presente na estrutura, diferentemente do que é considerado no processo de inspeção de acordo com a NBR 9452. Na norma, o elemento que apresentar a menor nota de avaliação representa o estado de condição do parâmetro avaliado. Dessa forma, a aplicação da metodologia proposta permite considerar a influência de todos os elementos na nota de classificação, de maneira a ponderar a relevância de cada um destes na condição da ponte.

Portanto, aplicam-se aqui os procedimentos de avaliação estabelecidos pela metodologia proposta na seção anterior, em que são utilizados os pesos de relevância para cada elemento e parâmetro. Dessa maneira, as notas levantadas pela inspeção serão empregadas para a obtenção do Índice de Urgência de Intervenção e do Índice de Condição de Conservação.

4.4.6.1 Estado de condição do Viaduto Abgar Renault

A avaliação do estado de condição do Viaduto Abgar Renault por meio da presente metodologia se dá inicialmente pela coleta das informações pertinentes ao Quadro 22. Dessa forma, foram coletadas as notas atribuídas aos parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade para o cálculo do índice de conservação da estrutura. O IC de cada um destes parâmetros foi obtido por meio da soma da multiplicação destas notas com o respectivo peso de relevância, como é representado no Quadro 23. Devido à impossibilidade de inspeção dos elementos da infraestrutura, o cálculo da nota foi ponderado, ou seja, dividido pelo somatório dos pesos referentes aos elementos de fato contemplados na inspeção. Por sua vez, o IU foi determinado como sendo a menor nota atribuída aos elementos.

Quadro 23 – Classificação do Viaduto Abgar Renault pela metodologia proposta

		PARÂMETROS		
		Estrutural	Funcional	Durabilidade
ELEMENTOS	Superestrutura	4 ×0,23	4 ×0,28	4 ×0,23
	Mesoestrutura	5 ×0,27	4 ×0,11	4 ×0,20
	Infraestrutura	NA	NA	NA
	Encontros	5 ×0,17	4 ×0,20	3 ×0,24
	Pista	5 ×0,05	5 ×0,15	5 ×0,05
	Complementos	5 ×0,03	3 ×0,15	3 ×0,06
	Σ	4,69 ×0,585	4,00 ×0,209	4,18 ×0,206
CLASSIFICAÇÃO DA PONTE				
IU	3	Índice de urgência de intervenção		
IC	4,44	Índice de condição de conservação		

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Após a realização dos cálculos e obtenção dos resultados é possível avaliar o índice de urgência e condição da estrutura. O índice de urgência resultou na nota 3, mostrando que a estrutura necessita de intervenções a médio prazo. Enquanto isso, o índice de condição de conservação reportou a nota 4,29, indicando que a estrutura demonstra adequada segurança estrutural, mesmo que apresente vícios de durabilidade.

4.4.6.2 Estado de condição do Viaduto São Francisco

A avaliação do estado de condição do Viaduto São Francisco se deu da mesma forma apresentada na avaliação anterior. Dessa maneira, foram coletas as informações pertinentes ao Quadro 22 para realização do cálculo do índice de conservação da estrutura, como é representado no Quadro 24. Semelhantemente, os pesos foram ponderados, uma vez que a infraestrutura não foi inspecionada.

Quadro 24 – Classificação do Viaduto São Francisco pela metodologia proposta

		PARÂMETROS		
		Estrutural	Funcional	Durabilidade
ELEMENTOS	Superestrutura	3 ×0,23	3 ×0,28	2 ×0,23
	Mesoestrutura	4 ×0,27	5 ×0,11	4 ×0,20
	Infraestrutura	NA	NA	NA
	Encontros	3 ×0,17	3 ×0,20	3 ×0,24
	Pista	4 ×0,05	3 ×0,15	3 ×0,05
	Complementos	3 ×0,03	1 ×0,15	3 ×0,06
	Σ	3,43 ×0,585	2,66 ×0,209	2,96 ×0,206
CLASSIFICAÇÃO DA PONTE				
IU	1	Índice de urgência de intervenção		
IC	3,17	Índice de condição de conservação		

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

O índice de urgência resultou na nota 1, mostrando que a estrutura necessita de intervenções imediatas. Por outro lado, o índice de condição de conservação foi computado com nota 3,17, indicando que a estrutura demonstra uma condição regular e apresenta adequada segurança estrutural apresentando falhas tanto funcionais tanto de durabilidade.

4.4.7 Considerações finais

Concluídas a inspeção e classificação das estruturas, é possível delimitar considerações acerca dos resultados obtidos de maneira a evidenciar aspectos característicos de cada um destes procedimentos relevantes à análise do presente trabalho. O empreendimento prático das inspeções com base nos procedimentos delimitados pela NBR 9452 torna notável a questão adversa que é a subjetividade do método e limitação das referências de classificação. Isto se demonstra pela identificação de anomalias nas pontes que não possuem qualquer menção nas referências da norma ou para as quais não constam as condições observadas em campo.

A classificação final das pontes em concordância com a NBR 9452 é capaz de indicar o problema mais proeminente na estrutura, mas não indica claramente a condição de conservação da ponte. O Viaduto Abgar Renault apresentou-se estar em situação de preservação e segurança estrutural aceitáveis, destacando-se negativamente apenas disfunções nas instalações de escoamento da drenagem e os problemas de umidade ocasionados por estas. A classificação de condição regular, enquanto pertinente para descrever a situação destes elementos, não é representativa do estado geral da ponte, tendo em vista que a menos de 15% dos elementos avaliados foi atribuída nota 3. Dessa maneira, apesar de ainda requerer intervenções a médio prazo para impedir que a condição descrita possa desenvolver anomalias que afetem a durabilidade, não seria justificável esta ponte receber a mesma prioridade que estruturas que apresentem nível de preservação inferior, mas sejam classificadas com a mesma nota. A exemplo, partindo das referências da NBR 9452, uma ponte que apresente juntas danificadas, desníveis no pavimento, drenagem da pista insuficiente, buzinetes obstruídos, taludes erodidos, elementos de concreto armado com armaduras expostas, segregação de concreto e carbonatação aprofundada, todas estas anomalias detectadas atuando simultaneamente, ainda receberia e mesma classificação do Viaduto Abgar Renault.

Já ao ser aplicada a metodologia de classificação proposta pelo presente trabalho, a classificação final da estrutura apresenta dados mais específicos quanto a condição da ponte. O IU atribuído, de valor 3, ainda indica que a ponte requer atividades de intervenção a médio prazo, semelhante à informação da classificação pela NBR 9452. Contudo, para além disso, o IC é capaz de caracterizar o estado de conservação geral da ponte. Dado o valor de 4,39, é demonstrado que a ponte se apresenta em condição boa de preservação. No caso da comparação do Viaduto Abgar Renault à uma estrutura que apresente condição semelhante ao exemplo há pouco citado, o IC daria informação suficiente para indicar qual deveria ser priorizada, uma vez que a condição de todos os elementos é levada em conta na nota final e o índice possui valores discretizados o bastante para expor estas variações.

Em relação à classificação do Viaduto São Francisco, indicou-se a existência de problemas significativos quanto à funcionalidade e durabilidade, além de deficiências de âmbito estrutural, mas que não comprometem a estabilidade da estrutura. De tal modo, as notas de classificação atribuídas pela metodologia da NBR 9452 apresentam valores significativamente diferenciados, nomeadamente 3 para o parâmetro estrutural e 1 para o parâmetro funcional. Todavia, mesmo mencionando que, costumeiramente, é dada maior atenção ao parâmetro estrutural em detrimento do funcional ou de durabilidade, a norma não apresenta qualquer critério objetivo quanto a relevância que deve ser dada a cada um destes.

Com a aplicação da metodologia proposta obtém-se um índice que já computa em seu resultado a prioridade relativa entre os parâmetros de análise. Conforme os valores determinados pelos procedimentos matemáticos descritos na seção anterior, o parâmetro estrutural possui relevância de ordem 2,8 vezes maior que o parâmetro funcional ou de durabilidade e, conseqüentemente, possuindo maior influência na condição geral da ponte. De tal modo, uma estrutura para a qual também seja atribuída nota 1 como o menor valor, semelhantemente ao Viaduto São Francisco, mas para o parâmetro estrutural, teria um IC significativamente inferior. Tal característica reflete, coerentemente, o fato de a estabilidade das pontes representar o aspecto de maior atenção devido às conseqüências da possibilidade de falha da estrutura.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou, à luz das práticas internacionais de gestão de infraestruturas, as carências dos métodos de inspeção de pontes presentes na norma NBR 9452:2019, que dificultam a definição das prioridades das atividades de MR&R. Partindo-se da análise crítica dos itens normativos, foi constatada a subjetividade da NBR 9452:2019 por apresentar um material de referência que utiliza de parâmetros meramente qualitativos ou sem pormenorização dos parâmetros quantitativos, quando presentes, bem como por depender da experiência do inspetor. Considerando também os investimentos historicamente insuficientes para a manutenção de pontes, foi identificada a necessidade de melhorias incrementais e contínuas do material de referência existente, que independem de grandes projetos ou financiamentos. As sugeridas metodologias de controle e garantia de qualidade para o incremento constante da metodologia existente incorporam também o processo dinâmico de surgimento de novas demandas e tecnologias referentes a inspeção e manutenção de pontes.

No processo de identificação das necessidades pontuais, a falta de representatividade das notas finais da estrutura que utilizam apenas a anomalia mais crítica, não considerando a sua extensão e relevância do elemento em que ocorre, tendo ainda uma limitada discretização da escala de classificação, não contribui para representações precisas do estado da ponte. Assim foi utilizada a metodologia AHP, fundamentada na opinião de especialistas, para a obtenção da relevância dos grupos de elementos de pontes e parâmetros de classificação. De tal forma constitui-se uma classificação representativa da condição das pontes, por meio da utilização de pesos, que permite compreender a condição da estrutura como um todo. Em conjunto, a metodologia aplicada contribui para maior descrição da escala de classificação, permitindo que seja feita a priorização entre pontes que estejam em um estado de condição até então considerados similares.

Para verificar os pesos de relevância propostos em comparação com a metodologia corrente da NBR 9452:2019, foram executados exemplos práticos de aplicação em pontes de Belo Horizonte. Assim foi verificada a capacidade dos parâmetros de relevância para o cálculo do índice de condição das pontes em representarem o seu estado geral, incluindo também, com o índice de urgência, um indicador do horizonte temporal em que são necessárias intervenções de reparo nas estruturas. O mencionado índice de condição incorpora também a diferenciação da relevância entre os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade presentes na norma, de modo que a nota atribuída já inclui a preponderância do primeiro quanto aos demais, indicando numericamente o que a norma apenas descreve de modo textual. Com tais

aperfeiçoamentos, a classificação e os resultados obtidos expressam incrementada exatidão quanto a condição de segurança da ponte, de modo a auxiliar o gestor a tomar decisões mais assertivas para intervenções necessárias, prevenindo onerações do custo de ciclo de vida da estrutura.

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

A recomendação de melhoria iterativa contínua sugerida neste estudo é fundamentada na elaboração de propostas pontuais para a metodologia brasileira de inspeção e manutenção de pontes. Assim sendo, sugere-se que os trabalhos futuros tenham caráter semelhante ao que foi elaborado nas duas últimas seções, em que após a identificação de uma necessidade pontual da NBR 9452, foi proposta uma solução com o estabelecimento de parâmetros de relevância e verificada a sua aplicabilidade por estudos de caso. Por outro lado, conforme o descrito, a proposição de parâmetros de relevância aqui desenvolvida não teve o objetivo de ser diretamente integrada a NBR 9452, apenas demonstrar o método como passível de ser replicado em escala adequada posteriormente, sendo esta uma sugestão específica para trabalhos futuros. Em paralelo, finalmente, além de estudos que incrementem a norma diretamente, também são recomendadas pesquisas que avaliem como os métodos de QC e QA podem ser introduzidos na atual estrutura organizacional das instituições de gestão de pontes brasileiras.

6 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP. **Resolução ETC-0021: Controle das condições estruturais, funcionais e de durabilidade das Obras de Arte Especiais**. São Paulo, 2007.

ALMEIDA, J. O. **Sistema de gestão de pontes com base em custos de ciclo de vida**. Universidade do Porto, Porto, 2013.

ALAMPALLI, S. Bridge Maintenance. *In*: CHEN, W.; DUAN, L. **Construction and Maintenance**, 2ª Edição, p. 269-300, 2014.

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO. **AASHTO bridge element inspection guide manual**. 1ª Edição. Washington, DC, 2010.

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO. **LRFD Bridge design specifications**. 7ª Edição. Washington, DC, 2014.

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO. **The manual for bridge evaluation**. 2ª Edição. Washington, DC, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA DE BASE – ABDIB. **Relatório anual 2020 – Crescimento à vista**. ABDIB. São Paulo, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas - Procedimentos**. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 9542: Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 16230: Inspeção de estruturas de concreto - Qualificação e certificação de pessoal - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16230: Inspeção de estruturas de concreto – Qualificação e certificação de pessoal - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2013.

BIEN, J. et al. Quality control of road bridges in Poland. *In: 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management*. IABMAS, Foz do Iguaçu. 2016.

BHUSHAN, N.; RAI, K. **Strategic decision making: applying the analytic hierarchy process**. Springer Science & Business Media, 2007.

BOARD, UK Bridges et al. **Management of highway structures: a code of practice**. Stationery Office, 2019.

BRASIL. Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001. **Casa Civil da Presidência da República**, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Planalto, Brasília, 2001.

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG – BMVBS. **Bauwerksdaten und Bauwerksprüfung**. NDT, Bonn, 2006.

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG – BMVBS. **RI-EBW-PRÜF: Richtlinie zur einheitlichen erfassung, bewertung, aufzeichnung und auswertung von ergebnissen der bauwerksprüfungen nach DIN 1076**. Abteilung Strassenbau, Strassenverkehr, Dortmund, 2007.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION – CALTRANS. **Caltrans bridge element inspection manual**. California, 2017.

CAMPBELL, L. et al. **Element level bridge inspection: Benefits and use of data for bridge management**. Joint Transportation Research Program - JTRP, West Lafayette, 2016.

COSTA, H. **Introdução ao método de análise hierárquica: análise multicritério no auxílio à decisão**. Universidade Federal Fluminense, UFF. Niterói. 2002

CROOP, B. et al. **The use of element level data & bridge management software in the network analysis of big bridges**. 2017.

CHEN, W.; DUAN, L. (Ed.). **Bridge engineering handbook, construction and maintenance**. CRC Press, 2014a.

CHEN, W.; DUAN, L. (Ed.). **Bridge engineering handbook: Fundamentals**. CRC Press, 2014b.

CHEN, W.; DUAN, L. (Ed.). **Bridge Engineering Handbook: Superstructure Design**. Taylor & Francis, 2014c.

CHEN, W.; DUAN, L. (Ed.). **Handbook of international bridge engineering**. CRC Press, 2013.

CHENG, Z. Bridge Construction Supervision and Inspection. *In: Construction and Maintenance*, 2ª Edição, p. 207-232, 2014.

COLAVITE, A. S.; KONISHI, F. A matriz do transporte no Brasil: uma análise comparativa para a competitividade. *In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, v. 12, p. 28, 2015.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. **Anuário CNT do transporte: estatísticas consolidadas 2018**. Brasília, 2018.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. **Pesquisa CNT de Rodovias 2019**. Brasília, 2019.

COPELAN, S. Bridge Inspection. *In: Construction and Maintenance*, p. 337, 2014.

CORREA, V. H. C.; RAMOS, P. A precariedade do transporte rodoviário brasileiro para o escoamento da produção de soja do Centro-Oeste: situação e perspectivas. **Revista de economia e sociologia rural**, v. 48, n. 2, p. 447-472, 2010.

CRUZ, C. O.; MARQUES, R. C.; FRANCO, D. Road-network development in quickly growing economies: Brazilian case study MG-050. **Journal of Infrastructure Systems**, v. 21, n. 4, p. 05015002, 2015.

CRUZ, R. B. C; et al. Contribuições sobre inspeções em pontes e viadutos conforme NBR 9452:2016 – vistoria de pontes, viadutos e passarelas de concreto. **Revista Engenharia Estudo e Pesquisa**, São Paulo, ABPE, v. 17, n. 1, jan./jun. 2017.

DAS, P. C. (Ed.). **Management of highway structures**. Thomas Telford, 1999.

DEBS, El; TAKEYA, T. **Introdução às pontes de concreto**. São Carlos, 2009.

RUSSO, Rosaria F. S. M.; CAMANHO, R. Criteria in AHP: a systematic review of literature. **Procedia Computer Science**, v. 55, p. 1123-1132, 2015.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Norma DNIT 010/2004 - PRO: Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento**. Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR, Rio de Janeiro, 2004b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Manual de inspeção de pontes rodoviárias**. Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR, Rio de Janeiro, 2004a.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. **Pontes e viadutos das rodovias federais estão em boas condições**. DNIT, Brasília, 23 de set. de 2015. Disponível em: <www.dnit.gov.br/noticias/pontes-e-viadutos-das-rodovias-federais-estao-em-boas-condicoes>. Acesso em: 21 de mai. de 2019.

DIETRICH, J. I.; INKALA, M. A.; MÄNNISTÖ, V. J. Bridge inspection quality management. **Transportation research record**, v. 1933, n. 1, p. 2-8, 2005.

EVERETT, T. D. et al. **Bridge evaluation quality assurance in Europe**. FHWA, Washington, DC, 2008.

FABIANO, M. L. A. A importância do investimento e do planejamento em infraestrutura de transportes. **Revista de Economia Mackenzie**, v. 11, n. 3, 2013.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION – FHWA. **Bridge inspector's reference manual – BIRM**. National Highway Institute - NHI, Washington, DC, 2012.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION – FHWA. **National Bridge Inspection Standards: Final rule**. Federal Register, Washington, DC, vol. 69, n. 239, 14 de dec. de 2004.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION – FHWA. **Specification for the National Bridge Inventory bridge elements**. Washington, DC, 2014.

FERREIRA, T. T.; AZZONI, C. R. Arranjos institucionais e investimento em infraestrutura no Brasil. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/911>, 2011> Acesso em: 18 de mai. de 2020.

FORMAN, E. H.; GASS, S. I. The analytic hierarchy process—an exposition. **Operations research**, v. 49, n. 4, p. 469-486, 2001.

FU, C. C.; WANG, S. **Computational analysis and design of bridge structures**. CRC Press, 2014.

HAIFAN, X.; HONGYAN, S.; YUE, Q. **Conceptual design of bridges**. SK Kataria & Sons, 2015.

HEARN, G. **Bridge inspection practices**. NCHRP Synthesis 375. Transportation Research Board of the National Academies, Washington DC, 2007.

HELENE, P. A nova NBR 6118 e a vida útil das estruturas de concreto. Anais do **IV Congresso Ibero-americano de Patologia das Construções**. Porto Alegre, 1997.

HELENE, P. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas**. 2ª Edição. Pini, São Paulo, 1992.

HELMERICH, R. et al. Bridge inspection and condition assessment in Europe. **Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board**, v. 2044, n. 1, 2008.

HIRT, M.; LEBET, J-P. **Steel bridges: conceptual and structural design of steel and steel-concrete composite bridges**. Epfl Press, 2013.

INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IBRACON. Capacitação de inspetores de estruturas de concreto. **Concreto & Construções**, São Paulo, vol. 86, p. 11-12, abr./jun. de 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. **ISO 19208: Framework for specifying performance in buildings**. Geneva, 2016.

KELLEY, C.; REHM, P. E. Bridge inspection primary element: Bridge inspection continues to evolve in U.S. **Roads & Bridges**, Arlington Heights, Scranton Gillette Communication, v. 51, n. 5, mai. 2013.

KHAN, M. A. **Bridge and highway structure rehabilitation and repair**. The McGraw-Hill Education, 2010.

KLAUS, S. **The Global Competitiveness Report 2018**. World Economic Forum. 2018. p. 2019.

KOTZE, R.; NGO, H.; SESKIS, J. **Improved bridge deterioration models, predictive tools and costs**. Austroads. 2015.

LIBERATI, E. A.; LONEL, E. D. e NOGUEIRA, C. G. Influence of the reinforcement corrosion on the bending moment capacity of reinforced concrete beams: a structural reliability approach. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**. Vol. 7, Nº 3, jun. de 2014

MARCHETTI, O. **Pontes de concreto armado**. São Paulo. Blucher, 2008.

MARCHETTI, D. dos S.; FERREIRA, T. T. **Situação atual e perspectivas da infraestrutura de transportes e da logística no Brasil**. 2012.

MARINS, C. S.; SOUZA, D. de O.; BARROS, M. da S. O uso do método de análise hierárquica (AHP) na tomada de decisões gerenciais—um estudo de caso. **XLI SBPO**, v. 1, p. 49, 2009.

MCROBBIE, S G. **Development of an image-based system for routine visual inspection of UK highways bridges**. Tese de Doutorado. University of Birmingham, 2015.

MENDES, P. T. C. **Contribuições para um modelo de gestão de pontes de concreto aplicado à rede de rodovias brasileiras**. Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 2009.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Execução orçamentário-financeira de transportes em 2018. **Canal do Servidor do Ministério da Infraestrutura**. Brasília, 2019. Disponível em: <http://canaldoservidor.infraestrutura.gov.br/images/2019/Documentos/Transportes_2018_-_web.pdf>. Acesso em: 25 de mai. de 2019.

MITRE, M. P. **Metodologia para inspeção e diagnóstico de pontes e viadutos de concreto**. 2005. Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo.

NAKAMURA, J. Novos procedimentos para inspeção de pontes, viadutos e passarelas. **Revista AECweb**, 2016. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/novos-procedimentos-para-inspecao-de-pontes-viadutos-e-passerelas_16119_10_22>. Acesso em: 21 de mai. de 2019.

NARASIMHAN, S.; WALLBANK, J. Inspection manual for bridges and associated structures. **Management of highway structures**. Thomas Telford Publishing. p. 119-129. 1999.

NETO, C. A. da S. C. et al. **Gargalos e demandas da infraestrutura rodoviária e os investimentos do PAC: mapeamento IPEA de obras rodoviárias**. 2011.

NORTHERN TERRITORY GOVERNMENT DEPARTMENT OF TRANSPORT – NTDoT. **Policy routine maintenance bridge & major culvert inspections – level 1**. 2014.

NSABIMANA, P. **A method for prioritisation of concrete bridge inspections in South Africa**. Stellenbosch: Stellenbosch University, 2015.

OKOLI, C.; PAWLOWSKI, S. D. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. **Information & Management**, vol. 42, p. 15-29, dez. de 2004.

OLIVEIRA, C. B. L. **Determinação e análise de taxas de deterioração de pontes rodoviárias do Brasil**. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2019.

OLIVEIRA, C.B.L.; GRECO, M.; BITTENCOURT, T. N. Analysis of the brazilian federal bridge inventory. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, v. 12, n. 1, p. 1-13, 2019.

PEDROZO, L. G. **Custos da infra-estrutura rodoviária: análise e sistematização**. 2001.

PIANCASTELLI, É. M. Patologias do Concreto: das manifestações às causas. **Revista AECweb**, 2014. Disponível em: <<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/patologias-do-concreto/6160>>. Acesso em: 15 de mai. de 2020.

PURVIS, R. L. Bridge Safety Inspection Quality Assurance. **Transportation Research Record**, v. 1290, p. 1-8, 1991.

RECHNUNGSHOF RHEINLAND-PFALZ. **Bericht nach § 111 Abs. 1 LHO: Über die erhaltung und den zustand von brücken in kommunaler baulast**. Rechnungshof, Speyer, 2013.

ROCHA, C. F. **O Transporte de Cargas no Brasil e sua Importância para a Economia**. 2015.

RYALL, M. J. **Bridge management**. 2ª Edição. Elsevier, Oxford, 2001.

SAATY, T. L. Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary. **European Journal of Operational Research**, vol. 145, p. 85-91, jan. de 2003.

SAATY, T. L. Decision making with the analytic hierarchy process. **International journal of services sciences**, v. 1, n. 1, p. 83-98, 2008.

SAATY, T. L. **Models, methods, concepts & applications of the Analytic Hierarchy Process**. Springer, 2ª Edição. New York, 2012.

SILVA, R. M.; BELDERRAIN, M. C. N. **Considerações sobre métodos de decisão multicritério**. Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Divisão de Engenharia Mecânica-Aeronáutica, (2006).

SANTOS, A. Inspeção em pontes e viadutos ganha novos critérios. **Massa Cinzenta**, Rio de Janeiro, 18 de mai. de 2016. Disponível em: <<https://www.cimentoitambe.com.br/inspecao-em-pontes-e-viadutos/>>. Acesso em: 21 de mai. de 2019.

SOUZA, D. F.; MARKOSKI, A. A competitividade logística do Brasil: um estudo com base na infraestrutura existente. **Revista de Administração**, v. 10, n. 17, p. 135-144, 2012.

STIPANOVIC, I.; KLANKER, G. Performance goals for roadway bridges. In: **8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management 2016**. CRC Press/Balkema. p. 960-964. 2016

STRAUSS, A. et al. Performance indicators for roadway bridges. In: **IABMAS Conference 2016**. Taylor & Francis, 2016. p. 965-970.

TIEHALLINTO. **Sillantarkastuskäsikirja**. Helsinki, 2006.

TIEHALLINTO. **Siltojen ylläpito: Toimintalinjat**. Helsinki, 2009.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. **Auditoria Operacional TC 003.134/2011-3**. Brasília, 2011.

VAIDYA, O. S.; KUMAR, S. Analytic hierarchy process: An overview of applications. **European Journal of operational research**, v. 169, n. 1, p. 1-29, 2006.

VASCONCELOS, A. C; MARCHESINI, G. L; TIMERMAN, J. Bridge Engineering in Brazil. **Handbook of international bridge engineering**. CRC Press, 2013.

VERLY, R. C. **Avaliação de metodologias de inspeção como instrumento de priorização de intervenções em Obras de Arte Especiais**. Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 2015.

XU, Z. On consistency of the weighted geometric mean complex judgement matrix in AHP. **European Journal of Operational Research**, vol. 126, p. 683-687, nov. de 2000

YARI, N. **New model for Bridge Management System (BMS): Bridge repair priority ranking system (BRPRS), case-based reasoning for bridge deterioration, cost optimization, and preservation strategy**. 2018.

YIANNI, P. C. **A modelling approach to railway bridge asset management**. 2017. Tese de Doutorado. University of Nottingham.

WASHER, G. Methods of quality control and quality assurance for highway bridge inspection in the United States. 2010.

WASHER, G. A.; CHANG, C. A. Guideline for implementing quality control and quality assurance for bridge inspection. **National Cooperative Highway Research Program, Project 20-07, Task**, v. 252, 2009.

WATT, David S. **Building Pathology: Principles and Practice**. 2ª Edição. Blackwell, 2008.

WORLD BANK. **How to revitalize infrastructure investments in Brazil: Public policies for better private participation. Main Report, v. 1**. The World Bank. Washington, 2007.

ANEXO 01 – Modelo do formulário para coleta de resposta de especialistas

Pesquisa da relevância dos elementos de pontes em sua condição de conservação

Olá, prezado respondente!

A presente pesquisa tem como objetivo identificar a relevância relativa dos elementos constituintes de pontes à luz da experiência de analistas de infraestrutura de transportes, tendo como critérios os parâmetros estabelecidos na ABNT NBR 9452:2019 - Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto. Primeiramente serão avaliados os critérios de classificação e em seguida os elementos da ponte.

***Obrigatório**

Critérios de Classificação

A NBR 9452:2019 classifica a condição das Obras de Arte Especiais quanto aos seguintes parâmetros:

PARÂMETROS ESTRUTURAIS

Os parâmetros estruturais são aqueles relacionados à segurança estrutural da OAE, ou seja, referentes à sua estabilidade e capacidade portante, sob o critério de seus estados limites último e de utilização.

PARÂMETROS FUNCIONAIS

Por parâmetros funcionais entendem-se aqueles aspectos da OAE relacionados diretamente aos fins a que ela se destina, devendo proporcionar também conforto e segurança a seus usuários.

PARÂMETROS DE DURABILIDADE

Designam-se por parâmetros de durabilidade aquelas características das OAE diretamente associadas à sua vida útil, ou seja, com o tempo estimado em que a estrutura deve cumprir suas funções em serviço.

Comparação dos elementos quanto aos Parâmetros Estruturais

Nesta seção os elementos constituintes de pontes serão comparados tendo como critério os parâmetros ESTRUTURAIS.

Escala de Prioridade

As relevâncias entre os elementos em avaliação serão julgadas por comparações aos pares da prioridade relativa entre estes. Abaixo é apresentada a descrição de cada nível da escala de comparação:

PRIORIDADES EQUIVALENTES

Ambos elementos possuem a mesma relevância quanto o critério em análise (peso 1).

PRIORIDADE SUPERFICIAL

O elemento é ligeiramente mais relevante que o outro (peso 3).

PRIORIDADE RELEVANTE

Experiência e julgamento indicam que o elemento é mais relevante que o outro (peso 5).

PRIORIDADE EVIDENTE

Evidências fundamentam que o elemento é bem mais relevante que o outro (peso 7).

PRIORIDADE ABSOLUTA

É possível afirmar de forma segura que o elemento é plenamente mais relevante que o outro (peso 9).

Critérios de Classificação

PARÂMETROS ESTRUTURAIS

Os parâmetros estruturais são aqueles relacionados à segurança estrutural da OAE, ou seja, referentes à sua estabilidade e capacidade portante, sob o critério de seus estados limites último e de utilização.

ELEMENTOS DA PONTE

Superestrutura: vigas longarinas, transversinas e laje

Mesoestrutura: travessas, pilares e aparelhos de apoio

Infraestrutura: blocos, sapatas e estacas

Encontros: cortinas, muros de ala e lajes de transição

Pista: pavimento das faixas de rolamento

Complementares: barreira rígida, guarda-corpo e acessórios

ANEXO 02 – Respostas utilizadas para a elaboração das matrizes de prioridade

Quadro A – Comparações pareadas dos parâmetros quanto à condição da ponte

Comparações	Respondente*					
	#1	#2	#3	#4	#5	#6
Estruturais/Funcionais	7,00	3,00	7,00	1,00	0,33	7,00
Estruturais/Durabilidade	7,00	1,00	5,00	7,00	1,00	3,00
Funcionais/Durabilidade	0,33	0,33	1,00	7,00	5,00	0,20

* Obs.: Os dados foram analisados de forma impessoal, garantindo que as respostas se mantivessem anônimas. Foram utilizadas apenas 6 respostas devido ao fato de 2 dentre as coletadas terem apresentado equívocos no preenchimento do formulário.

Quadro B – Comparações pareadas dos elementos quanto ao parâmetro estrutural

Comparações	Respondente					
	#1	#2	#3	#4	#5	#6
Superestrutura/Mesoestrutura	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Superestrutura/Infraestrutura	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Superestrutura/Encontros	3,00	1,00	1,00	1,00	0,20	3,00
Superestrutura/Pista	7,00	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Superestrutura/Complementares	5,00	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Mesoestrutura/Infraestrutura	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Mesoestrutura/Encontros	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Mesoestrutura/Pista	7,00	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Mesoestrutura/Complementares	3,00	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Infraestrutura/Encontros	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Infraestrutura/Pista	5,00	1,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Infraestrutura/Complementares	5,00	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00
Encontros/Pista	5,00	3,00	9,00	1,00	1,00	7,00
Encontros/Complementares	5,00	3,00	9,00	7,00	3,00	7,00
Pista/Complementares	1,00	1,00	9,00	7,00	3,00	3,00

Quadro C – Comparações pareadas dos elementos quanto ao parâmetro funcional

Comparações	Respondente					
	#1	#2	#3	#4	#5	#6
Superestrutura/Mesoestrutura	3,00	3,00	3,00	7,00	1,00	9,00
Superestrutura/Infraestrutura	3,00	3,00	3,00	7,00	1,00	9,00
Superestrutura/Encontros	0,14	3,00	3,00	1,00	1,00	7,00
Superestrutura/Pista	0,14	5,00	1,00	1,00	9,00	1,00
Superestrutura/Complementares	0,14	5,00	1,00	1,00	9,00	1,00
Mesoestrutura/Infraestrutura	0,33	1,00	1,00	7,00	1,00	1,00
Mesoestrutura/Encontros	0,20	1,00	1,00	0,20	1,00	0,14
Mesoestrutura/Pista	0,14	3,00	3,00	0,20	9,00	0,11
Mesoestrutura/Complementares	0,14	5,00	3,00	0,33	9,00	0,11
Infraestrutura/Encontros	0,14	1,00	1,00	0,20	9,00	0,14
Infraestrutura/Pista	0,20	3,00	3,00	0,14	9,00	0,11
Infraestrutura/Complementares	0,20	5,00	3,00	0,20	9,00	0,11
Encontros/Pista	0,33	3,00	3,00	1,00	7,00	0,20
Encontros/Complementares	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	0,33
Pista/Complementares	0,20	1,00	0,33	1,00	1,00	7,00

Quadro D – Comparações pareadas dos elementos quanto ao parâmetro de durabilidade

Comparações	Respondente					
	#1	#2	#3	#4	#5	#6
Superestrutura/Mesoestrutura	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Superestrutura/Infraestrutura	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Superestrutura/Encontros	0,33	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00
Superestrutura/Pista	0,33	3,00	7,00	9,00	7,00	9,00
Superestrutura/Complementares	0,33	1,00	9,00	9,00	9,00	7,00
Mesoestrutura/Infraestrutura	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mesoestrutura/Encontros	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mesoestrutura/Pista	0,33	3,00	7,00	9,00	7,00	9,00
Mesoestrutura/Complementares	0,33	1,00	7,00	9,00	9,00	7,00
Infraestrutura/Encontros	0,33	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00
Infraestrutura/Pista	0,33	3,00	7,00	9,00	9,00	9,00
Infraestrutura/Complementares	0,33	1,00	9,00	9,00	9,00	7,00
Encontros/Pista	3,00	3,00	7,00	9,00	7,00	9,00
Encontros/Complementares	3,00	1,00	7,00	9,00	7,00	7,00
Pista/Complementares	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,33